

2000

REVISTA JURIDICA DE ANDALUCIA

REVISTA JURÍDICA DE ANDALUCÍA

N.º 30

N.º 30 - 2000

SEGUNDA ÉPOCA

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS

LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES ACERCA DEL DERECHO COMUNITARIO PARA EL JURISTA CONTEMPORÁNEO: COMUNICACIÓN ABIERTA A LOS COMPAÑEROS LETRADOS DE ANDALUCÍA.

(Un resumen de las actividades desarrolladas dentro del módulo dedicado a la introducción a la práctica del Derecho comunitario en España en el curso de práctica jurídica llevado a cabo en el Iltre. Colegio de Abogados de Huelva)

Dr. Enrique Manuel Puerta Domínguez¹

1.- INTRODUCCIÓN: EL PORQUÉ DEL INTERÉS DEL DERECHO COMUNITARIO PARA EL JURISTA ACTUAL. PRINCIPALES MATERIAS DE INTERÉS

Resultan cada vez más frecuentes los requerimientos y dudas que se nos someten, no sólo por clientes, sino muy especialmente por parte de compañeros Letrados y otros profesionales y funcionarios del mundo jurídico acerca de cómo debe encajarse el Derecho comunitario en nuestro quehacer diario. Como consecuencia lógica de nuestra pertenencia a la Unión Europea, el Derecho comunitario emerge cada vez con más frecuencia en la práctica totalidad de órdenes en los que se compone nuestro sistema legal. Y es este un reto para el que apenas recibimos formación en nuestros (para muchos) tan remotos estudios universitarios, y aun hoy (siempre respetando honrosísimas excepciones) las deficiencias en este terreno continúan siendo bastante apreciables para los estudiantes contemporáneos de la Licenciatura en Derecho, aun cuando la fecha de nuestra incorporación a la Europa Comunitaria, cual fue el 1.º de enero de 1986 va siendo cada vez más lejana. Por lo menos, lejos quedan los tiempos en donde el estudio del Derecho comunitario sólo era posible a nivel de master o de posgrado, y siempre en el extranjero. Con paulatina mejoría, pese a las objeciones antedichas, y que no viene aquí al caso desarrollar, el Derecho comunitario existe hoy como asignatura independiente en los planes de estudio de la Licenciatura en Derecho, y para con posterioridad a la misma, los masters o cursos de perfeccionamiento de manufactura nacional aumentan en número y calidad. De otra parte, la aportación de los Colegios de Abogados en sus Cursos de Práctica Jurídica ha sido también loable². Mas en cualquier circunstancia, a mayor edad del jurista mayor dificultad para estudiar cosas nuevas; de ello no nos libramos ninguno, y aunque podamos tener la idea del Derecho

¹ El autor es Abogado ejerciente del Iltre. Colegio de Huelva y Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del referido Iltre Colegio encargado del módulo relativo a "Introducción a la práctica del Derecho comunitario" desde el año 1997. Es Diplomado en Altos Estudios Europeos (Sección Jurídica) por el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica), Master en Derecho comunitario por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares, así como Profesor de las Universidades de Huelva y UNED.

² Caso sin ir más lejos del realizado en Colegio de Abogados de Huelva, en el que tengo el honor de participar precisamente para lo concerniente a los aspectos jurídico comunitarios, debido a la firme y encomiable determinación de nuestro respetado Ilmo Sr. Decano D. Juan José Domínguez, y muy especialmente, del Director de dicha Escuela de Práctica Jurídica, nuestro muy querido amigo y compañero D. Miguel Rojano. El autor quiere asimismo agradecer especialmente la ayuda dispensada por la compañera Letrada Marisol Peñuelas García, representante en Huelva de la RJA.

comunitario como esa asignatura pendiente jamás aprobada, nuestras múltiples ocupaciones apenas nos dejan tiempo para ese inexcusable deber del buen jurista, cual es el de estudiar para estar al día. Economistas, empresarios, profesionales del sector bancario, bursátil, etc, han asumido con denodada decisión y en tan corto plazo el reto del euro³; sin embargo ello no quiere decir que desde una perspectiva económica la etapa alcanzada suponga una culminación, que haya de entenderse como excusa para no seguir en la línea de progreso y superación⁴.

Por nuestra parte, nosotros los juristas, hemos visto como el Derecho comunitario se nos echaba literalmente encima. Todo un desafío, no sólo con relación a nuestros clientes, sino asimismo con referencia a compañeros de otros Estados miembros que, por estar más familiarizados, pueden venirnos a hacer una lícita, aunque incómoda competencia en estos menesteres. La modesta aportación que ahora tenemos el humilde honor de someter al criterio del lector pretende, no tanto ya crear concienciación, que existe y en gran medida, sino de encauzar debidamente hacia dónde deben dirigirse dichas inquietudes europeas, tan omnipresentes, desde la perspectiva de nuestra práctica cotidiana como juristas.

Semejantes inquietudes, a las que uno por vocación, dicho sea esto con el debido recato, no puede resistirse a responder, son estructurables al menos a un doble nivel. El más sencillo (y a la vez más complejo), versa acerca de la esencia y naturaleza jurídica misma del Derecho comunitario, y cómo han de entenderse sus relaciones y convivencias con nuestras normas jurídicas nacionales. Y en un segundo momento, la siguiente pregunta consiste acerca de qué parte de esa realidad es la que efectivamente puede llegar a interesarme a mí en mi trato con el cliente, o en razón a la cuestión o litigio planteado.

Contestar a esa primera duda inicial (qué es el Derecho comunitario) supone un ímprobo esfuerzo, prácticamente irrealizable; por poner un símil, es como si a cualquiera de nosotros nos abordase alguien que nos espetase de repente el siguiente requerimiento: "Explíqueme Ud. lo más brevemente posible qué es y en qué consiste el ordenamiento jurídico español". Cuando comienzo a exponer las ideas iniciales al compañero, éste, colmada su paciencia me interrumpe: "¿No podrías resumirme, de toda esa jerigonza, qué es lo que realmente me sirve?". He aquí la segunda fase producida en dicho desarrollo de inquietud, y que deja sin efecto cualquier otro interés por esos aspectos globales y de conjunto. El presente artículo pretende sintetizar eso "que interesa", y tiene la ambición, tal vez presuntuosa, de encauzar en sus debidas dimensiones las inquietudes del jurista contemporáneo

³ A lo cual han contribuido eficaces iniciativas de diversa índole tanto públicas como privadas. A título de simple muestra se recomienda: ONTIVEROS, E., J. VALERO, F. "La Guía del Euro: Todas las respuestas sobre la moneda única". Escuela de Finanzas Aplicadas. Obra editada por Caja de Ahorros El Monte, Madrid 1997. También SANCHEZ ALBORCH, J. M. "El euro, futura moneda europea". Manual del Asesor nº 10. Registro Oficial de Asesores Fiscales (Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España), Barcelona 1998.

⁴ Algunas obras ya lejanas en el tiempo ahondaron con profusión en estos problemas. Véase así VARIOS AUTORES (Alonso García, Cruylles, Estape, Fuentes Quintana, Lasuen, Millet y Bel, Sardá, Serra Ramoneda, Tamames y Trias Fargas) "España ante la integración económica europea". Ed. Ariel, Barcelona 1966. Mucho más recientemente (aunque en escala mucho más modesta), el autor tiene recogidas sus opiniones sobre el particular en: PUERTA DOMÍNGUEZ, E. M. "El reto europeo de la empresa". Artículo aparecido en el semanario financiero especializado *Economía y Empresas de Andalucía*, Sevilla (nº 25, semana del 15 al 21 de agosto de 1997, P. 22).

que, en esta nuestra tierra de Andalucía, ve a la juridicidad comunitaria como un enigma arisco, lejano y distante, pero que es preciso a toda costa resolver.

La primera idea esencial es considerar al ordenamiento comunitario como un sistema jurídico de vocación completiva, y no como una rama del Derecho. Desde esta perspectiva, la norma comunitaria puede surgir en cada uno de los sectores para los cuales las instituciones comunitarias tienen competencia para dictar actos normativos de obligado cumplimiento. Ello afecta a casi todos los ámbitos de actuación, con lo cual es mucho más sensato preguntarse cuándo no se va a tener nunca un problema jurídico comunitario: ello lo es ante todo para asuntos relativos al Derecho privado tradicional de nuestro Código Civil (eminente aspectos del Derecho de personas, tales como capacidad jurídica y de obrar, familia, sucesiones, patria potestad, tutela, etc). Y aun así, siempre es sensato dejar un margen a la duda; a título de simple muestra, en lo que hace al Derecho civil (más concretamente a los derechos reales sobre inmuebles), la Comunidad ya ha adoptado una directiva sobre multi-propiedad de inmuebles, que es la primera muestra de lo que parece ya revelarse como un incipiente "Derecho civil comunitario". También en el orden penal el Derecho comunitario tiene una amplia posibilidad de aplicación, no sólo en el desmantelamiento de muchas figuras típicas tradicionales como el contrabando o los movimientos no declarados de capitales, sino sobre todo porque las normas comunitarias son las que deben informar las disposiciones administrativas que a su vez rellenan los conocidos como tipos penales en blanco⁵. De este modo, el penalista debe estar alerta cerciorándose en cada caso de que la operación de acogimiento del Derecho comunitario por parte del Derecho nacional sea correcta; caso de no serlo, quedan en realidad tipificadas conductas que han de tenerse como no punibles y viceversa. En otras facetas, como son el contencioso administrativo⁶, sobre todo en ramas especializadas como es el Derecho medioambiental⁷ -y valga también para

⁵ Sobre este particular cabe referir el artículo de DOLZ LAGO, M. J. "Eficacia jurídica del Derecho comunitario para la integración normativa de los tipos penales en blanco del Derecho español". *Noticias C.E.E.*, nº 112 mayo 1994, P. 29-52.

⁶ Las referencias, estudios y perspectivas de trabajo dentro de este marco son abundantísimas. Así existen estudios de Derecho comunitario en una base puramente administrativista realizados en una óptica de Derecho aplicable y jerarquía de fuentes para el ordenamiento administrativo. Con semejante propósito puede citarse a ORTÚZAR ANDÉCHAGA, L. Efecto directo de las directivas respecto de la Administración. *Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades Europeas (REICE)* nº 13 (enero-febrero). Edersa, Madrid 1990, P. 29-63. Otros estudios inciden sobre la cuestión de la competencia entre Administraciones públicas por mor del Derecho comunitario. Véase así a MOLINA DEL POZO, C. F. "Las Autonomías regionales en España y la adhesión a las Comunidades Europeas. Dos Estudios sobre Derecho Administrativo Comunitario". INAP, Madrid, 1980, P. 79-129, lo cual afecta incluso a nivel municipal, con proyectos de desarrollo local, como en el caso de las iniciativas Urban (Como muestra Véase "Huelva en acción". Programa explicativo de la aplicación de la Iniciativa Urban en Huelva, Excmo Ayuntamiento de Huelva, 1996). No cabe olvidar la interesante perspectiva del Derecho comunitario como eventual fundamento para suscitar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en caso de quebranto al mismo. Véanse así a GARCÍA DE ENTERRÍA, E. "La responsabilidad de la Administración española por daños causados por infracción al Derecho comunitario". *GJ de la CEE*, febrero 1989, P. 2 y ss; MUÑOZ MACHADO, S. "La responsabilidad civil de la Administración por el incumplimiento del Derecho comunitario europeo". *GJ de la CEE*, 1989, P. 169 y ss. Y tampoco es desdeñable la creciente implicación de las directivas comunitarias en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras y suministros.

⁷ Se recomienda a este tenor por su alto valor didáctico práctico la aportación de VALENCIA MARTÍN, G. "La exigencia de claridad y precisión en la transposición al Derecho interno de las Directivas comunitarias. La directiva sobre contaminación de aguas subterráneas". *Noticias C.E.E.* (ene. 1992), P. 111-117.

el ilícito medioambiental criminalizado, cuando antes nos referíamos al Derecho penal-, así como muy especialmente en el ámbito de la fiscalidad -sobre todo la indirecta alrededor del IVA y los impuestos especiales⁸, o el régimen aplicable a los movimientos de capital⁹-, los aspectos mercantiles y de Derecho de empresa de variada especie (normas técnicas y de producción, etc)¹⁰, destacando todo lo referente al comercio internacional¹¹, las concernientes al Derecho de Sociedades (tanto desde lo contable como en los aspectos constitutivos y formativos de estas entidades), o en las materias jurídico-laborales desde su vastísimo campo¹², existe ya un gran volumen de Derecho comunitario tanto legiferado como jurisprudencial, por no hablar de sectores tan específicos y normalizados desde Bruselas como son el agrícola y pesquero¹³, o el sanitario, que tanta litigiosidad genera a la par que rompe tantos esquemas desde nuestra propia visión interna¹⁴.

Reconocida esta realidad desde lo material, desde lo procedimental o causal el Derecho comunitario puede ser invocable tanto a instancia de parte, como también por el Juez nacional de oficio, aun cuando ninguna de las partes lo pida, e incluso se opongan a su aplicación. El Juez nacional debe dominar y hacer cumplir *ex officio* este ordenamiento, caso de ser aplicable; consecuentemente, aquel Juez o Magistrado que, conociendo que el Derecho comunitario es verdaderamente el de rigor, y no ya un Derecho nacional contrario al mismo, opta por la aplicación de esas normas internas por tal efecto derogadas, corre el riesgo de incurrir en prevaricación, más o menos dolosa o culposa según sea su ignorancia, en teoría siempre inexcusable en función del principio jurídico universalmente admitido *iura novit curia*. La invocación del Derecho comunitario puede, siempre dependiendo del contexto, no interesarnos para la defensa de nuestros intereses, y podemos optar por ocultarlo; pero invocado por la otra parte, e incluso por el Juez de oficio, debemos estar alerta. Así, es en propios términos de Derecho comunitario, una vez invocado éste, como se dilucida cualquier tipo de controversia acerca de la norma aplicable (comunitaria o nacional). De esta manera, si nos interesa defender la aplicación de una norma nacional (simplemente porque nos conviene para la mejor defensa de los intereses de nuestro clientes) habremos

⁸ Véase DE LA LLAVE DE LARRA, J. "El sistema fiscal europeo". Colección Política Comunitaria, Ed. Trivium, Madrid 1986.

⁹ Véase SERVAIS, D. "Un espacio financiero europeo". *Oficina Oficial de Publicaciones de la Comunidad Europea (OPOCE)*, Bruselas/Luxemburgo 1991.

¹⁰ Debiéndose recomendar aquí la acreditadísima obra de MATTERA, A. "Le Marché Unique Européen, ses règles, son fonctionnement", Ed. Jupiter, París, 1990, de la que intuimos, que no confirmamos, que tal vez exista una versión española.

¹¹ A título de simple muestra cabe citar dos obras de ÁLVAREZ GÓMEZ-PALLETE, José M^o: La primera "La aduana ante el Mercado Común", obra editada por los Servicios Económicos del Banco Exterior de España, Madrid, 1986; y la segunda "La política comercial en el Mercado Común", Editorial McGraw Hill, Madrid 1992.

¹² A este respecto resulta de especial interés la obra de VARIOS AUTORES (COLINA ROBLEDO, RAMÍREZ MARTINEZ y SALA FRANCO) "Derecho social comunitario". Ed. Tirant Lo Blanch Derecho, Valencia, 1991.

¹³ Véase MADRID ALMOGUERA, M. M. "El Agricultor ante la Comunidad Europea. El Cooperativismo Agrario como clave de futuro". Caja Rural de Córdoba, 1992. También: LUMBRERAS LUENGO, C. "DICOPAC: Diccionario de la Política Agraria Común. Guía de la nueva Europa Verde". Agroeuropa, Informativos Agrarios, Madrid 1995.

¹⁴ Véase MORA PUEYO, V., GONZÁLEZ NAVARRO, F. "La Sanidad Española en la Europa de Maastricht". Laboratorios Beecham, Madrid 1993.

de saber hacerlo "a la comunitaria", y ni siquiera el recurso a principios de nuestro propio Derecho constitucional nos puede eximir de este contexto, o por lo menos, para obviarlo como si tal cosa¹⁵.

Avisados pues de esta realidad, viene después conocer cuáles son las fuentes jurídicas del Derecho comunitario, y qué principios jurídicos informan a tan vital ordenamiento, los cuales sólo se entienden en referencia a sus inevitables conexiones con el Derecho nacional. Dichas conexiones se construyen a partir de un reparto de competencias, funciones y cometidos entre uno y otro orden jurídico. En verdad, Derecho comunitario y Derecho español se necesitan recíprocamente, siendo las fuentes bibliográficas a este respecto muy abundantes, tanto desde una perspectiva de estudio del Derecho comunitario centrado en sí mismo (o si se apura, visto desde Bruselas)¹⁶, así como desde aquella concepción que tiene como

¹⁵ Son ya muy abundantes y de muy diverso estilo los autores que se han preocupado de analizar las imbricaciones que relacionan entre sí a tan altas y supremas fuentes jurídicas en nuestro ordenamiento, cuales son nuestro propio Derecho constitucional y el Derecho comunitario. De este modo hay artículos y opiniones desde una base globalista o genérica, entre los que se encuentran los siguientes: MOLINA DEL POZO, C. F. "La Constitución y el Derecho comunitario". *Revista Jurídica Tapia*, Madrid, diciembre 1986; MOLINA DEL POZO, C. F. "El principio de legalidad y su incorporación en el Derecho comunitario derivado". *Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades Europeas (REICE)*, n^o 20, P. 177-202. Edersa, Madrid 1991; RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M. "Tribunal Constitucional y Derecho comunitario". *Noticias C.E.E.* n^o 118, Nov. 1994, P. 9-11; TRAYTER, J. M. "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acerca de la colisión del Derecho comunitario derivado con normas de Derecho interno". *Noticias CEE*, n^o 100, mayo 1993, P. 125-129.

Otros enfoques son también interesantes por su peculiaridad. En primer lugar, por sus tendencias comparativas en referencia a las soluciones dadas por otras jurisdicciones constitucionales de nuestro entorno. Véase así a TRAYTER, J. M. "Novedades en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado Italianos, acerca de la utilización de la cuestión prejudicial prevista en el art. 177 CEE. Su influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo". *Noticias CEE* n^o 102, julio 1993, P. 21-27. Y en segundo lugar, por abordar situaciones tan interesantes como sería la del funcionamiento de ciertos mecanismos procesales ante nuestro Tribunal Constitucional (caso del recurso de amparo) en sus implicaciones jurídico-comunitarias. Véase también de TRAYTER, J. M. "Recurso de amparo, artículo 24 de la Constitución e integración del Derecho europeo (Comentario a la STC 180/93 de 31 de mayo, Altos Cargos y Fondo de Garantía Salarial)". *Noticias CEE* n^o 118 (Nov 1994), P. 87-96.

Finalmente, lo comunitario ha interesado también desde el punto de vista del reparto de funciones entre los Poderes del Estado y entre las distintas Administraciones públicas. Desde lo primero cabe citar nuevamente a MOLINA DEL POZO, C. F. "Las Cortes Generales como garantes del cumplimiento de los Tratados comunitarios y del Derecho derivado". Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Las Cortes Generales (Volumen III). Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987. En el segundo aspecto, son también de interés las conexiones Estado/Comunidades Autónomas con relación a los imperativos inherentes a la pertenencia de España a la Unión Europea. Véanse así a MOLINA DEL POZO, C. F. "Las Autonomías regionales en España y la adhesión a las Comunidades Europeas. Dos Estudios sobre Derecho Administrativo Comunitario", precitado; MOLINA DEL POZO, C. F. "La participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones comunitarias". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; GUTIÉRREZ ESPADA, C. "La búsqueda por las Comunidades Autónomas de su 'presencia' ante las Comunidades Europeas". *GJ de la CEE Serie D*, n^o 22 (Octubre 1994), P. 169-229; VALENCIA MARTÍN, G. "La ejecución del Derecho comunitario por las Comunidades Autónomas (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1993 de 8 de marzo)". *Noticias CEE*, n^o 118 (nov 1994), P. 97-108.

¹⁶ A nivel de obras generales en castellano y que tienen tal enfoque cabría citar como simple muestra a los autores siguientes: ISAAC, G. "Derecho comunitario General", Editorial Ariel; LOUIS, J. V. "El ordenamiento jurídico comunitario, *Oficina Oficial de Publicaciones Europeas (OPOCE)*, Luxemburgo 1989; MOLINA DEL POZO, C. F. "Manual de Derecho de la Comunidad Europea", Trivium, Madrid; o la ya clásica de VARIOS AUTORES "Treinta años de Derecho Comunitario", *OPOCE*, Luxemburgo 1981.

epicentro al Derecho español¹⁷. Pero lejos de ser antagónicas, ambas visiones son complementarias y recíprocamente necesarias una con respecto de la otra. Acerca de tan densas cuestiones, unos primeros compases generales son inexcusables, si bien habrán de ser necesariamente breves, dada su enorme amplitud y al hecho de que los mismos han conocido tratamiento por parte de altísimas personalidades y estudiosos jurídico-comunitarios. Pero lo que sí haremos es ir entresacando aquellas notas que desde luego merecen ese aviso especial “por cuanto interesan realmente”, y no son ya propiamente concebibles en un único contexto burocrático a nivel de Bruselas o interno de las propias Administraciones concernidas. Desde este punto, habremos de optar por un criterio de trabajo netamente positivista, salvo excepciones que resaltaremos en su momento. No habiéndonos de preocupar pues por el *iter* procedimental entre instituciones que determina la génesis de las normas comunitarias¹⁸, deberemos de centrarnos en determinados ámbitos de interés, y den-

¹⁷ Aquí, aparte de citar el Manual de mi querido maestro el Prof. Molina del Pozo, referido en la nota anterior, destacaría la obra de ORDÓÑEZ SOLÍS, D. “La ejecución del Derecho comunitario en España” Editorial Civitas (Fundación Universidad Empresa), Madrid 1994, así como de MANGAS MARTÍN, A. “Derecho Comunitario y Derecho Español. Ed. Tecnos, 2ª ed. Madrid, 1987”, e igualmente la también clásica de VARIOS AUTORES “Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Estudio sistemático desde el Derecho español (dirigido por García de Enterría, González Campos y Muñoz Machado)”. Ed. Tecnos, Madrid 1986.

Y como artículos más especializados sobre el particular, y siempre en doctrina española pueden referirse los siguientes: COLLADO GARCÍA-LAJARA, E. “El Juez comunitario español”. *Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades Europeas (REICE)* n° 18, P. 689-721. Edersa, Madrid, 1990; DE MENDIZÁBAL ALLENDE, R. “La recepción del Derecho Comunitario Europeo en la Jurisprudencia española”. *Noticias CEE*, n° 100, mayo 1993, P. 79-83; FERNÁNDEZ LIESA, C. R. “La aplicación del Derecho comunitario en España”. *GJ CEE Bol* n° 104 (Junio 1995), P. 5-12; GIRON LARRUCEA, J. A. “El sistema normativo de la CEE y su aplicación en el orden jurídico interno del Estado español”. *Noticias C.E.E.* n° 87, abril 1992, P. 21-39; MOREIRO GONZÁLEZ, C. J. “La aplicación judicial del Derecho comunitario en España”. *GJ CEE Bol* n° 98 (Octubre 1994), P. 5-11; ORDÓÑEZ SOLÍS, D. “La recepción del Derecho Comunitario Europeo en el ordenamiento español”. *Noticias C.E.E.*, junio 1995, P.99-113; RUIZ-JARABO COLOMER, D. “El Juez nacional como Juez comunitario”. *Cuadernos de Estudios Europeos*, Ed. Civitas, 1993.

¹⁸ Lo cual no nos dispensa de dedicar algunas líneas a la labor de las principales instituciones encargadas de la producción normativa en la Comunidad. En consecuencia, siempre dentro del Tratado CE, y si olvidamos a las jurisdicciones europeas, que habrán de interesarnos mucho más detenidamente, la Comisión tiene la misión esencial de propuesta de los actos del Derecho derivado, así como la adopción de normativas puntuales y particulares de esos mismos actos de Derecho derivado de carácter más general, por medio de delegaciones que le dirige el Consejo de Ministros. La Comisión está ante todo para defender el interés general de la Unión, para lo cual puede actuar como acusadora contra estos Estados en determinados procedimientos ante el Tribunal de Justicia. Como es sabido, los agentes de la Comisión son funcionarios europeos, y cobran del presupuesto comunitario.

La responsabilidad decisoria, a propuesta de la Comisión como acabamos de ver, la tiene en principio el Consejo de Ministros, que generalmente aprueba las cosas según las materias (así los ministros de agricultura se reúnen para aprobar las disposiciones comunitarias en esta materia, y así sucesivamente). En el Consejo se produce la lucha entre los distintos intereses nacionales, pues cada Ministro o su representante está para defender especialmente los intereses de su Estado miembro. Los funcionarios del Consejo lo son de cada uno de los Estados miembros, y cobran de los presupuestos de su país. El Consejo se preside por un turno rotatorio en presidencias de seis meses. La presidencia es importante, porque así el Estado miembro que la ostenta da preferencia en los debates a los temas que más le interesan.

El Consejo Europeo, integrado por los Jefes de Estado y de Gobierno, no adopta actos jurídicos (de eso se encarga el Consejo de Ministros, en su caso en conjunción con el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión), sino que está más bien para llevar a cabo las líneas políticas fundamentales en la marcha de la Unión. La presidencia del Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, coinciden, siendo desempeñadas por un sólo Estado miembro.

Por último, habría que citar al Parlamento Europeo. Se trata de la única institución de la Unión elegida por sufragio universal entre todos los ciudadanos nacionales de los Estados miembros. Antes no tenía más que un papel consultivo; después ganó amplias competencias en el terreno presupuestario, para después volver a ganar unos poderes muy amplios tras el Tratado de la Unión Europea (Maastricht), en lo que hace a la adopción de normativa comunitaria. Así tiene en casos cada vez más extendidos un poder de cooperación, e incluso de codecisión, con el Consejo de Ministros, para adoptar actos de Derecho derivado, mientras que su asentimiento conforme es requisito indispensable para la firma de ciertos tratados internacionales que sujetan a la Comunidad, o para el ingreso de nuevos Estados miembros.

tro de ellos, en aquellos componentes que sean absolutamente imprescindibles desde nuestra tan ansiada perspectiva aplicativo-práctica.

Tales ámbitos habrán de ser: primero, las fuentes jurídicas del Derecho comunitario; segundo, las técnicas y mecanismos que rigen las relaciones entre la Administración de la Comunidad Europea y las Administraciones nacionales en la construcción y aplicación del Derecho comunitario, y en consecuencia, los principios que articulan las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional; y tercero, las funciones que competen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las jurisdicciones y demás órganos nacionales encargados de sustanciar los litigios que les son planteados, y en los que las normas comunitarias son traídas como fuente de Derecho aplicable. Para cada uno de estos puntos habrá que resaltar lo que verdaderamente debe conocer el jurista práctico actual que ejerza entre nosotros, y dentro de ello, esas materias que resultan ser un *sine qua non* inexcusable, por lo que deberán ser objeto de apartados específicos hacia el final del presente artículo: la técnica de la cuestión prejudicial, el empleo de la jurisprudencia comunitaria y el régimen jurídico de la directiva. En cada momento adecuado explicaremos el porqué de dicha selección.

2.- APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO

En lo que hace a las fuentes jurídicas, aquellas que hacen de basamento fundamental son los Tratados constitutivos, agrupados bajo un conjunto enormemente heterogéneo de normas que es lo que se viene conociendo como “Tratado de Amsterdam” (antes “de Maastricht”). Reformados en momentos históricos bien determinados (Acta Única, Maastricht, Amsterdam), de los distintos componentes de ese conglomerado de Tratados, el que más nos habrá de interesar habrá de ser el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (CE), que persiste como una parte integrante dentro del edificio que es expresión de la máxima legalidad comunitaria¹⁹.

Debe señalarse que todas las obras genéricas de Derecho comunitario dedican amplios capítulos a las instituciones de la Unión. Como fuentes más especializadas (siempre considerando que los últimos cambios de Maastricht y Amsterdam han introducido importantes modificaciones en el aparato institucional de la Unión Europea), pueden referirse las siguientes: MOLINA DEL POZO, C. F. “Las Instituciones de las Comunidades Europeas”. Serie Europa, Ed. Salvat, Pamplona 1987; GUTIÉRREZ ESPADA, C. “El sistema institucional de las Comunidades Europeas. De los Tratados constitutivos y el Acta Única al Proyecto de Tratado sobre la Unión Europea”. Ed. Tecnos, Madrid, 1988. Para un más reciente y completo análisis de la problemática institucional y de los mecanismos, no sólo jurídicos, sino también políticos, en la adopción de actos y normas comunitarias en el momento actual véase: VARIOS AUTORES (RODRÍGUEZ-ARANA, J., ATTINÀ, F., PANEBIANCO, S., ARENILLA SÁEZ, M., NAVARRO GÓMEZ, C., MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, E., GAUTRON, J. C., CANALES ALIENDE, J. C., DELGADO SÁNCHEZ, L., LABAYLE, H.) El proceso decisoria comunitario. Negociación, adopción y evaluación de decisiones en la Unión Europea. Serie Estudios Europeos n° 1, 1996. Es también recomendable la página web oficial de las instituciones europeas, recogida en la siguiente dirección de internet: <http://europa.eu.int>.

¹⁹ Adviértase que todos los artículos que se citen del mismo, tanto en este apartado como en los subsiguientes, lo serán con respecto a la numeración antigua o tradicional, dado que con la reforma de Amsterdam se ha procedido a una nueva reenumeración de los preceptos del Derecho originario. La última versión de Amsterdam contiene una tabla de equivalencias que refleja dicha nueva numeración, la cual irá progresivamente introduciéndose en la práctica, tanto de las instituciones comunes, como del Derecho comunitario en general. Se mantiene asimismo dicha numeración tradicional para facilitar el recurso a las fuentes bibliográficas que se citan.

No obstante, hay ciertos manuales que ya van a optar por emplear la nueva numeración. Tal va a ser el caso de la 4ª Edición del Manual de Derecho de la Comunidad Europea del Prof. Molina del Pozo, actualmente en imprenta, y en cuya actualización ha colaborado asimismo el autor.

Haciendo un poco de historia, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA) fue el primer ensayo de integración en lo económico a partir de un sector determinado, cual fue el de los productos por él regulados, en la época expresivos de poderío tanto económico como militar. Pese a la enorme dimensión política de dicho Tratado (eliminación de los focos de tensión franco-alemanes en torno a los ricos yacimientos de la cuenca del Rin, y que habrían sido el origen al menos de las dos últimas grandes conflagraciones europeas), este primer intento respondió a una clara idea, asentada por JEAN MONNET: que una integración entre los pueblos de Europa sólo podría lograrse por medio de solidaridades de hecho. En definitiva, que lo económico, como punto de interés generalmente admitido, en oposición a otras veleidades "más políticas y etéreas", y como potencial fuente de conflictos, debía pasar a regularse respecto de principios comunes. En oposición a lo que habían sido los modos y maneras habituales en el Derecho internacional, y que desde luego siguieron proliferando tras la Segunda Guerra Mundial (el caso más evidente es el del Consejo de Europa), la llamada Comunidad tendría la soberanía en ese único sector específico, quedando desposeída de la misma los Estados partícipes. Para el ejercicio de dichas funciones se estableció una institución independiente de las presiones de los Estados miembros (al menos en teoría), denominada Alta Autoridad, que es el origen de la actual Comisión. Efectivamente, esta institución es la dueña y señora en el ejercicio de las competencias que esta Comunidad tiene transferida, quedando las otras instituciones, no sólo el Parlamento Europeo, sino igualmente el Consejo de Ministros, a un nivel eminentemente consultivo, y apenas decisorio. El Tratado fue concluido con una vigencia de 50 años, y respondía a las tesis neofuncionalistas tan en boga en la época, en virtud de las cuales, la atribución de competencias a una organización justificaba la existencia de la misma.

La CECA puede afirmarse que fue víctima de su propio éxito. Ante el nivel de utilidad e integración alcanzado, se plantearon dos nuevos Tratados. Uno de ellos fue igualmente sectorial, el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, popularmente conocido como Euratom, cuya misión sería la de establecer un mercado común a los fines del uso pacífico de la energía nuclear. Dicho Tratado conoce hoy en día una lánguida existencia, dados los enormes compromisos políticos que al respecto tienen los diversos Estados miembros, de manera que constituye todo un ejemplo de "no-Comunidad". Sin embargo el otro Tratado sí fue un completo éxito. Se trataba del Tratado de la CEE (hoy simplemente CE tras la reforma de Maastricht), el cual preconizaba una integración global en lo económico. A diferencia del Tratado de la CECA, ambos tratados se firmaron por tiempo indefinido.

En virtud de lo dicho, es el Tratado de la CE (TCE) el que reviste mayor interés en la actualidad. Debe constatarse que los Estados miembros se arrepintieron enormemente del poder dado a la Alta Autoridad en el TCECA, sobre todo por el uso que de sus poderes hicieron algunos de sus Presidentes, especialmente beligerantes (HALSTEIN). Para ello el enfoque fue diverso; aquí sería el Consejo de Ministros, como instancia representativa de los intereses nacionales, la que cargaría con casi todo el peso en el terreno de la toma de decisiones. La Alta Autoridad, que recibió el nombre de Comisión, quedaría relegada a la facultad de someter propuestas de actos, a la función de vigilancia en el cumplimiento del Tratado, y a la adopción de normativa de desarrollo, vía las delegaciones que el Consejo de Ministros tuviera a bien concederle.

CECA y CE partieron desde una integración en lo económico. Comparten un marco institucional único y parecen haberse informado de las tesis neofuncionalistas. Pero mientras

en la CECA la Comisión es la suprema instancia decisoria, en la CE lo es el Consejo (si bien el Parlamento Europeo ha ido creciendo en sus prerrogativas, incluso en el terreno decisorio, por ejemplo, con arreglo a los nuevos procedimientos de cooperación y de codecisión, que ejerce conjuntamente con el Consejo de Ministros). Con todo el Tratado de la CE no es homogéneo en todas sus partes. Efectivamente, junto con modelos integrativos o de puesta en común de soberanía más "a la comunitaria", conviven facetas que se hallan más en una componente intergubernamental, esto es, de diálogo o de conferencia diplomática entre Estados que permanecen soberanos para las materias en causa. E incluso se han obviado en los últimos tiempos, y de acuerdo con las reformas producidas recientemente (Acta Única Europea, Tratado de la Unión o de Maastricht), las componentes economicistas en lo integrativo. La actual arquitectura del Tratado de la Unión se constituye respecto de tres Pilares, respecto de los cuales el Segundo (Política Exterior y de Seguridad Común, heredera, más con la seguridad que es nueva, de la antigua Cooperación Política nacida en los 70 y consolidada en el Acta Única) y el Tercero (la nueva Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior) tienen una clara componente intergubernamentalista o transnacionalista (Conferencia diplomática), que no desposee de soberanía en dichas materias a los Estados socios. El Pilar Comunidad permanece conformado con sus Tres primitivas Comunidades, destacando la CE; pero cada institución tiene unas funciones y cometidos diversos, según respecto del Tratado de que se trate.

Es pues en el TCE donde se haya su causa la práctica totalidad de las actuaciones comunitarias que van a surgir en el quehacer del Letrado y profesional contemporáneo, en los términos antepuestos, en virtud de los cuales, aun para rechazar al Derecho comunitario habremos de saber hacerlo a la comunitaria. En el Tratado de la CE es donde se encuentran no sólo los poderes en virtud de los cuales, y por medio de procedimientos diversos que huelga explicar aquí, Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo, amén de otros órganos, aprueban las distintas categorías de normas comunitarias, sino también preceptos que son de por sí lo suficientemente taxativos y precisos para ser ellos mismos fuente de Derecho aplicable. El Derecho de los Tratados es lo que viene siendo conocido como Derecho originario, pero sólo aquel que reúna las notas características del Derecho comunitario en sentido estricto es el que habrá de interesarnos. A este respecto, tienen que hacerse varias puntualizaciones. En la actual configuración del Tratado de la Unión, sólo los preceptos que integran el llamado Pilar Comunidad se informan propiamente de los principios que informan la juridicidad estrictamente comunitaria tal como la conocemos, sin olvidar que existen muchos de estos preceptos en donde esa juridicidad no se produce, imperando más, en consecuencia, esquemas que lo son más en base cooperativa o intergubernamental, esto es, sin cesión de soberanía por los Estados miembros. Sin embargo ello es una rareza antes que pauta común en el entorno de CECA, CEEA y sobre todo de la CE. El Derecho originario haría las veces de "Constitución comunitaria", pero con una diferencia sustancial, sobre todo en lo que hace a su aplicabilidad jurídica respecto de los particulares. Los preceptos del Derecho originario son la primera fuente de referencia en caso de ausencia de Derecho de desarrollo propiciado por normas de Derecho derivado, y ha sido la jurisprudencia la que ha ido determinando, caso por caso, las modalidades de aplicación de dichos preceptos, y en la especie, si disponen o no de virtualidades jurídico-aplicativas con relación a los diversos sujetos de Derecho distintos de los Estados miembros. A diferencia de los preceptos de nuestra Constitución, que recogen un sistema de protección diferente (según permitan a los particulares acudir en amparo o no), existe

una presunción favorable, salvo contadas excepciones hacia que los particulares puedan usar del Derecho del Tratado en favor de sus intereses. Los preceptos del Derecho originario a estos efectos se muestran como obligaciones simples y taxativas de hacer o de no hacer dirigidas a las autoridades nacionales para la consecución del mercado común, traduciendo dichas imperatividades en derechos en favor de los sujetos, que deberán ser tutelados por las jurisdicciones nacionales. El Derecho originario, a la par que todo el ordenamiento en vigor dependiente del mismo, se hace exigible con motivo de la adhesión o incorporación a la Unión, estableciéndose no obstante un período transitorio en favor del nuevo Estado miembro para la progresiva adecuación a las exigencias inherentes a la condición de socio de la Unión.

Debe apuntarse que el Derecho originario que interesa es el del Tratado CE, parte integrante de la Comunidad Europea, la cual es a su vez una componente inserta dentro de una estructura global, cual es la Unión Europea. Es por ello por lo que aun hoy resulta exacto hablar de un Derecho comunitario aun tras la venida de la Unión Europea, pues la Unión no ha derogado la Comunidad, sino que la ha integrado en una entidad superior. Sin embargo los caracteres y estilos de ser de Unión y Comunidad son diferentes. Cabe recalcar, como ya se ha dicho, que el Tratado de la Unión Europea tiene una estructura en tres pilares: el Pilar Comunidad Europea (integrado a su vez por las tres primitivas Comunidades del Carbón y del Acero, de la Energía Atómica y Económica Europea), el Pilar de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común), y el Pilar de la Cooperación en Materias de Justicia e Interior (CMJI). En una mayor parte, estos Pilares Segundo y Tercero están en clave política y diplomática; los Estados miembros cooperan, sin ceder soberanía ni competencias a las instituciones comunes. Sin embargo la situación dentro del Pilar Comunidad es diferente. Si bien hay también en la misma muchos elementos políticos, sólo en el Pilar Comunidad se dan los caracteres propios del Derecho comunitario, de los que hablaremos en su momento, los cuales se basan, como también recalcaremos a su lugar, en una auténtica puesta en común de soberanía por los Estados miembros. Dicha cesión ha determinado correlativamente una pérdida de dicha soberanía, en lo que haría a un simple manejo unilateral de la misma por los Estados miembros, que ya es imposible, pues de lo contrario aquéllos estarían manejando una competencia que ya no es suya, sino de las instituciones comunes. Por eso, aun estando vigente la Unión Europea es propio seguir hablando del Derecho comunitario.

Sobre estos particulares, en el futuro son de prever cambios. La CECA, al ser su Tratado constitutivo firmado en París el primer ensayo integrativo europeo, fue suscrito con una vigencia de 50 años, la cual expirará el año 2002; la CECA por lo tanto desaparecerá como tal Comunidad aparte y se fusionará previsiblemente en el régimen económico integrativo global diseñado por la Comunidad Económica Europea, mientras que los Pilares de la PESC y de la CMJI podrán en el futuro abandonar un tanto los aspectos de cooperación política y adoptar actos jurídicamente vinculantes en lo que hoy sólo conocemos por Derecho comunitario. Únicamente cumplida esta última circunstancia, es cuando se podrá hablar de un auténtico "*Derecho de la Unión Europea*", es decir; cuando los modos y maneras del Pilar Comunidad se hagan llegar a PESC y CMJI (como en efecto ha sucedido notablemente tras la última reforma de Amsterdam, y muy especialmente en lo que hace a la CMJI).

El Tratado CE, por lo ambicioso de sus cometidos y lo escueto de sus términos, está indeciblemente llamado a ser puntualizado por diversas clases de normas. Tales son las nor-

mas de Derecho derivado, entre las cuales están las normas que más frecuentemente harán el quehacer del jurista contemporáneo que ejerza en nuestro país; las directivas. Es en consecuencia el Derecho derivado la normativa de desarrollo adoptada por las instituciones comunitarias con la finalidad prevista de dar la concreción necesaria a aquellos ámbitos de actuación comunitaria que apenas sí resultan apuntados por el Tratado. Omnipresentes en todos dichos ámbitos de actuación con una profusión creciente, dada la dinámica imparable de complejificación en el proceso de construcción europea, las fuentes derivadas se clasifican en fuentes obligatorias (reglamentos, directivas y decisiones²⁰), y no obligatorias (recomendaciones y dictámenes). Unos y otros son los actos conocidos como "*típicos*", puesto que aparecen recogidas como tales en los textos originarios. Y huelga decir que, procedentes y basados en un Derecho originario comunitario son asimismo Derecho comunitario, y se adscriben al Pilar Comunidad con sus notas características²¹.

El reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros, y funciona sin diferenciación para cualesquiera sujetos de Derecho, autoridades nacionales y particulares, por mor de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE). El reglamento excluye en principio cualquier norma de transposición o de acogimiento, y tiene todas las eventualidades de aplicación posibles, con independencia de la naturaleza jurídica de las partes en el litigio (sean éstas de Derecho público o privado). Pese a la denominación "*reglamento*", es obvio que esta norma jurídico-comunitaria no tiene ningún paralelismo con la acepción que tiene dicha denominación en nuestro Derecho administrativo, como toda norma jurídica que adopta la Administración con valor subordinado a la Ley formal. El reglamento obedece a campos en los que la Comunidad tiene transferido un alto nivel competencial, tales como son, por ejemplo, la política agrícola o comercial exterior.

²⁰ De todas ellas son los reglamentos, y sobre todo las directivas, las que con mayor frecuencia se van a encontrar en el quehacer cotidiano del jurista actual, con independencia de la naturaleza de las causas que trate. Aparte de en las obras genéricas antes citadas, hay estudios que abordan conjuntamente ambas fuentes primordiales del conocido como Derecho comunitario derivado. Véase así a SORIANO GARCÍA, J. E. "Reglamentos y directivas en la jurisprudencia comunitaria". Colección Ciencias Jurídicas. Editorial Tecnos. Madrid, noviembre 1988.

²¹ Las fuentes de Derecho derivado obligatorias se recogen en la sección L del Diario Oficial de la Comunidad Europea, y vienen designadas por su categoría (reglamento, directiva o decisión), indicando, aparte de su fecha de aprobación, la institución o instituciones adoptantes de la misma, la Comunidad en la que la misma ha sido adoptada (CECA, CEEA o Euratom o CE) y el número de disposición y año. Suelen ir precedidas por un preámbulo, en donde se hacen constar todos los dictámenes preceptivamente recabados para su aprobación ante los distintos organismos consultivos, la base legal (es decir, el precepto de Derecho originario que permite su adopción), así como el procedimiento empleado para su aprobación. Así, a título de ejemplo, si leemos Reglamento CE núm. 1408/71, del Consejo (DO L n° 149 de 5.7.1971, P. 2), se trata de un reglamento adoptado por aquella institución, que dicho reglamento es el número 1408 de los adoptadas en el año 1971, que dicho reglamento aparece recogido en el Diario Oficial de la Serie L de 5 de julio de 1971, el cual corresponde al ejemplar n° 149 de ese año, y que la página a partir de la cual se encuentra la disposición es la número 2. Debe indicarse que la numeración para cada clase de disposición es corrida, con independencia de la institución que las adopte, y de la Comunidad en cuyo marco fuese aprobada la disposición.

Los actos de la serie L en versión castellana vienen recogidos a partir del 1.1.1986, fecha de nuestra efectiva incorporación a las Comunidades. Los actos anteriores a dicha fecha, pero que aun continúan en vigor se aplicarán a España en las condiciones previstas en nuestra Acta de Adhesión, aunque por no ser Estado miembro nuestro país no pudiese participar en su aprobación. De todos estos actos anteriores al 1.1.86, los más importantes están recogidos en una versión española especial, pero no todos. Por ello es siempre recomendable el conocimiento del idioma francés o italiano, por ser los más accesibles al jurista español (en vez de alemán o neerlandés, mientras que el inglés sólo se garantiza plenamente a partir del año 1973, fecha de incorporación del Reino Unido e Irlanda); cualquier acto comunitario estará en uno de estos idiomas, y el hecho de que no exista para los mismos versión española no quiere decir que no sean por ello exigibles en nuestro país.

La directiva por su parte es, de lejos, el acto jurídico comunitario más complejo, pues desde su primera concepción a cargo de los Padres de Europa, primero la jurisprudencia, y más recientemente la reforma del Tratado de Maastricht la han dotado de nuevos e insospechados desarrollos. Correspondiendo a entornos en donde el reparto de cometidos, competencias y funciones está mucho más dispersamente distribuido entre las instituciones comunitarias y las autoridades nacionales, la directiva prescribe resultados a los Estados miembros a los que va dirigida, dejándoles a éstos libertad en cuanto a la forma y a los medios que sean aptos para conseguir dichos resultados. Aunque se ha querido comparar las directivas con nuestras Leyes-marco, propias del Estado de las Autonomías, dicha comparación no es en modo alguno correcta, dado que la directiva está envuelta en un universo distinto. La directiva estaría en principio excluida para emplearse como vía jurídica invocable por los sujetos de Derecho, y tradicionalmente habría entrado en vigor por notificación. No obstante, después de Maastricht, el mecanismo de la publicación en el DOCE ha llegado igualmente a un número creciente de directivas. La naturaleza, alcance y posibilidad de empleo de las directivas como normas aplicables en Derecho integran un conjunto de componentes, los cuales se hallan hoy en día enormemente cuestionados. Así, se han producido directivas que no sólo dictaban resultados, sino también indicaciones crecientes en cuanto a la forma y a los medios. A la vista de dicha concreción, claridad y precisión, el Tribunal de Justicia ha ido admitiendo, en una jurisprudencia en progresión creciente, unas posibilidades de aplicación de la directiva que, si bien llegan de un modo u otro a todos los litigios posibles en función de que sus partes sean públicas o privadas, resulta de tal complejidad e incluso de confusión, que hará objeto aparte en el presente artículo, y no sólo por este motivo, sino además por ser las directivas aquellas normas comunitarias que en la mayor parte de las veces harán el quehacer del jurista contemporáneo cuando el Derecho europeo se cruce en su camino.

Las directivas son de lejos, y por desgracia, las normas más difíciles de las que integran el Derecho derivado, y puede decirse que todo el Derecho comunitario en general. Van dirigidas a los Estados miembros que ellas designan, aunque lo más habitual es que las directivas expresen que van dirigidas a todos los Estados miembros, pudiendo preverse entonces regímenes especiales para determinados Estados, bien por sus mayores dificultades, bien incluso en salvaguardia de ciertos privilegios que éstos consiguen mantener. Las directivas requieren medidas de transposición dentro del plazo que ellas designen, y entonces pueden pasar dos cosas: si esa transposición es correcta y dentro del plazo, los sujetos en Derecho emplearán las normas nacionales de transposición; pero si dicha transposición es incorrecta, sea por haberse realizado tarde o de manera inadecuada, o bien porque las Administraciones nacionales no han sabido o no han querido seguir fielmente sus términos, tales sujetos podrán hacer, en ciertas condiciones, que se les aplique la directiva en detrimento de esa normativa nacional contraria a aquélla. Las Administraciones nacionales por su parte no pueden imponer sanciones ni denegar beneficios respecto de unas directivas que no han sido íntegra o correctamente transpuestas. Las directivas, en contra de los reglamentos que son indisponibles, dejan ciertos márgenes de discrecionalidad a las Administraciones nacionales, que en ningún caso podrán sobrepasar.

Si bien antes de su plazo de transposición las directivas no tienen en principio ninguna posibilidad de invocación en Derecho, transcurrido éste, y ante una transposición incorrecta o insuficiente, pueden ser empleadas por los sujetos privados contra las Administraciones nacionales, siempre que su contenido tenga la suficiente concreción, claridad e inmediatez,

a criterio del Tribunal de Justicia. Sin embargo, la aplicación tal cual de la directiva de un sujeto privado frente a otro no es posible. Dichas limitaciones veremos en su momento que se suplen con determinadas vías instrumentales, bien porque el precepto de la directiva no tenga la suficiente concreción para su aplicación, y en cualquier caso, por que se trate de un sujeto privado aquel frente al cual se quiera ejercitar la pretensión con arreglo al Derecho contenido en la directiva. Así, el Tribunal de Justicia anima al Juez nacional que aplique su propio Derecho nacional de la manera más ajustada posible al espíritu o tenor normativo de la directiva, habida cuenta de que ningún particular podría pagar jamás las consecuencias de una directiva incorrecta o insuficientemente transpuesta, por no ser él, sino la Administración nacional incumplidora, la destinataria de la norma, y por ende la responsable del incumplimiento. Si de todos modos se desprendiera para alguna de las partes algún perjuicio, ésta podrá reclamar a la autoridad nacional competente como responsable última del incumplimiento de dicho deber diligente de transposición de la directiva. Pero serán estas materias que analizaremos en el estudio pormenorizado de la directiva que haremos al final del presente artículo.

En lo que concierne a la decisión, ésta resulta ser obligatoria en todos sus elementos para la persona o Estado miembro a la cual se dirija. Respecto de la decisión se plantean prácticamente todos los problemas de aplicación que en su momento veremos para las directivas. Sin embargo la decisión reviste una muy peculiar dificultad, que la individualiza asimismo de las demás fuentes del Derecho derivado obligatorio; en la especie, con el término "decisión" se engloban actuaciones que son propiamente actos de contenido normativo (cuando esas decisiones van dirigidas a los Estados miembros), mientras que otras decisiones (las dirigidas a los sujetos privados) equivalen más propiamente a lo que desde la perspectiva de nuestro Derecho administrativo se configurarían como actos administrativos singulares. Estas últimas lo son de aplicación para casos muy concretos, sobre todo en contextos en los que se verifica una actuación directa hacia los particulares dirigida desde la Comisión (en la especie, como término en procedimientos de autorización y de sanción para materias muy específicas, como lo son las concernientes a la Política de libre competencia, agrícola o de comercio exterior). Los particulares podrán formular recurso contra tales decisiones ante las jurisdicciones comunitarias, caso de estimarlas contrarias al Derecho comunitario, desde una óptica que, con las debidas salvedades, no deja un tanto de recordar a nuestro contencioso-administrativo. Podrán recurrir tales decisiones no sólo sus destinatarios, sino además todos aquellos otros sujetos terceros que, sin ser designados como destinatarios de la decisión, consigan demostrar un cierto interés directo y legítimo con relación a la misma, tanto para forzar a su cumplimiento, como en su caso, para formalizar recurso contra la misma por estimarla contraria al Derecho comunitario, sea material como formalmente.

Debe indicarse que todo el Derecho derivado obligatorio en vigor, así como todo el conjunto de prácticas, jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que también habremos de hablar en su momento, es lo que se conoce como el acervo comunitario (*acquis communautaire*, en la terminología francófona, que es muy frecuentemente empleada). Los nuevos Estados miembros se comprometen a integrarlo y a transponerlo en su ordenamiento desde el primer día en que se hace efectiva su adhesión a la Comunidad, con las modalidades y plazos especiales que en virtud de su régimen transitorio resulten de aplicación, tal cual vienen configuradas en sus respectivas Actas de adhesión.

Las recomendaciones y dictámenes, que son las fuentes del Derecho derivado no obligatorias, no tienen fuerza de Derecho invocable necesario según los términos del Tratado. Son simples opiniones de voluntad de las instituciones que los adoptan, entre las cuales figuran, aparte de Comisión y Consejo, los organismos típicamente consultivos (Consejo Económico y Social, Comité de las Regiones), así como el Parlamento Europeo cuando realiza funciones característicamente consultivas (aparte de las otras muchas que tiene conferidas, sobre todo a la postre de las reformas habidas en el Acta Única, Maastricht y Amsterdam, las cuales le dotaron de verdaderos poderes tanto presupuestarios como de producción normativa, si bien nunca de un modo autónomo con respecto de Consejo y Comisión). Tienen un sentido pues formativo y de opinión, pero su valor no carece por ello de interés, pues revelan la posición de una determinada institución para un asunto en un momento dado, bien puntualizando el tenor de los actos obligatorios (y ello sin prejuzgar la labor interpretativa del Tribunal de Justicia), bien en la espera de que se dé un acto que sí sea jurídicamente obligatorio. Desde este punto de vista, los actos no obligatorios pueden avisar el tenor o estilo que vayan a tener en el futuro los actos de Derecho derivado; por lo tanto, pueden servir en cualquier caso como ensayo previo para la futura adopción de actos que sí sean jurídicamente vinculantes.

En convivencia con el Derecho derivado existen otras fuentes, asimismo de casi nula utilidad jurídica, aunque de igual alto valor político y de predicción o aclaración en los términos antedichos, que son las conocidas por fuentes atípicas. Las mismas se integran por un conjunto de actos adoptados por las instituciones con denominación diversa, generalmente no vinculantes jurídicamente (aunque de vez en cuando se producen excepciones a este respecto), y que comparten la común circunstancia de estar al margen de los actos previstos por el Tratado, esto es; de los actos propiamente de Derecho derivado obligatorios y no obligatorios antes referidos. Todo este conjunto de actos nacidos de la mera práctica institucional no tienen, salvo alguna aislada excepción, paralelismo alguno en nuestro sistema interno de fuentes jurídicas. Estas fuentes atípicas conocen a su vez una subdivisión: por un lado estarían los llamados actos fuera de nomenclatura, y por otro los llamados actos *sui generis*.

Los actos fuera de nomenclatura son aquellos actos que con la denominación de reglamentos, directivas y decisiones, no corresponden a la acepción normal que para estos términos prevé el Tratado. Así se denominan reglamentos los instrumentos de los que se dotan las instituciones para articular su funcionamiento interno (por ejemplo el Parlamento Europeo; también nuestro Parlamento aprueba un así mal llamado reglamento). Son calificadas de directivas (aunque la versión española del Tratado llama a éstas directrices para diferenciarlas de los actos típicos de esta naturaleza) aquellas instrucciones que el Consejo dirige a la Comisión en el curso de las negociaciones que ésta lleva a cabo con motivo de la firma por la Comunidad de un convenio internacional. Y de otro tanto hallamos el apelativo de decisiones para una serie de actuaciones fundamentales que recaen en los procesos de reforma de los Tratados: tal es el caso de las decisiones cuya adopción fue confiada al Consejo Europeo después de la reforma de Maastricht para pasar a las sucesivas fases de la Unión Económica y Monetaria.

Los actos *sui generis* son actos cuya denominación no tiene ningún referente en el Tratado, y son puramente nacidos de la práctica institucional. Así hallamos las comunicaciones de la Comisión, las resoluciones del Consejo, etc. Estas manifestaciones carecen por completo de contenido jurídicamente vinculante, pero tienen un especial valor, pues informan acerca de

la posición de esa institución en un determinado punto; por lo tanto, también sirven para afinar la interpretación de un acto o norma vinculante, e incluso, para preparar la venida de tales actos, con lo que las similitudes con las recomendaciones antes reseñadas son más que evidentes; mas siempre sin olvidar que el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia ha dado a esta clase de actos ciertos efectos jurídicamente vinculantes en alguna ocasión²².

Después de Derecho originario, Derecho derivado y actos atípicos vendrían las conocidas por fuentes convencionales, las cuales, desde una característica perspectiva de Derecho internacional público, son las nacidas de la actividad exterior de las Comunidades, pues recalquemos que la Unión Europea tiene personalidad jurídica internacional. En otro orden de cosas, los Estados miembros pueden suscribir entre sí determinados Tratados internacionales al margen de los textos constitutivos de las Comunidades, si bien en determinados casos las instituciones comunitarias pueden auspiciarlos o tutelarlos de algún modo. Con semejante perspectiva existirían las siguientes formas de manifestación de las fuentes de Derecho internacional en el ordenamiento comunitario: las convenciones comunitarias y los Tratados internacionales suscritos por la Comunidad. Tampoco hay que descartar que, como cualquier sujeto de Derecho internacional, la Comunidad puede también adoptar actos unilaterales que pueden revestir trascendencia en la esfera internacional. Con respecto a sus competencias en la esfera externa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha acuñado su conocida como teoría del paralelismo o de los poderes implícitos: aquello que puede hacer la Comunidad en el plano interno podrá hacerlo igualmente de cara al exterior.

Unas primeras son las conocidas por convenciones comunitarias, auténticos actos híbridos entre lo internacional y lo comunitario. Son actos bilaterales o multilaterales entre Estados miembros para materias, algunas reconocidas por el propio Tratado y otras no, que se articulan en régimen de reciprocidad. Tales convenciones serán admisibles, bien porque las contemplen los propios textos constitutivos (art. 220 TCE) o bien porque se trate de materias que por el momento escapen al modelo comunitarizado característico, valga la redundancia, de la Comunidad Europea. Estas convenciones comunitarias no serán posibles si es que existen normas y principios de Derecho comunitario obligatorio originario o derivado aplicables para la materia en causa, pues será con arreglo a ellos como habrán de articularse para dichos ámbitos las relaciones bi- o multilaterales que se produzcan entre los diversos socios europeos. Las convenciones comunitarias entran en vigor una vez que son ratificadas por los Estados miembros con arreglo a sus procedimientos constitucionalmente previstos. Carentes por demás de los rasgos propios de la juridicidad comunitaria, sin embargo frecuentemente se introduce en ellas la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

²² Véase así STJCE de 31.3.1971 Comisión contra Consejo "A.E.T.R." As 22/70. Como actos *sui generis* resultan también especialmente interesantes los llamados Documentos COM (Doc COM), que son los documentos de la Comisión, generalmente propuestas de actos, aunque también informes y comunicaciones que reflejan el parecer de la institución que representa por excelencia los intereses comunitarios. El Parlamento Europeo emite asimismo pronunciamientos similares, en los que se recogen sus informes y dictámenes, amén de otros trabajos e iniciativas.

Debe asimismo puntualizarse que caso de venir en el Diario Oficial los actos no obligatorios, típicos o atípicos, lo harán en la Serie C del DOCE, aplicándoseles las mismas reglas en cuanto a numeración y ubicación que las antes vistas para los actos obligatorios que se recogen en la Serie L. E idénticos problemas a los acabados de referir para los actos de la Serie L en cuanto a la posibilidad de que existan ediciones especiales que traduzcan oficialmente al castellano tan sólo una parte de los dictados antes del 1.1.1986 y que continúen en el vigor, se dan asimismo para estos actos de la Serie C, si bien para éstos últimos tal circunstancia resulta ser aun más extraña que en el caso anterior.

Otras son las fuentes internacionales que suscribe la Comunidad²³. En ellas la Comisión negocia y el Consejo ratifica en nombre de la Comunidad, precisándose en las mismas además en algunas ocasiones el asentimiento favorable del Parlamento Europeo. Estas fuentes pueden ser los convenios propiamente dichos, así como las decisiones que adopten las organizaciones internacionales establecidas con arreglo a dichos textos convencionales. Las fuentes convencionales pueden revestir la forma de acuerdos puros, que son aquellos que nacen de una competencia exclusiva de la Comunidad para la materia de que se trata, o de acuerdos mixtos, que obedecen a un reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. Los acuerdos mixtos tienen una doble componente negociadora y de ratificación; el país tercero u organización contratante se reunirá con el estamento comunitario para discutir las facetas que entran dentro de la esfera competencial de la Comunidad, y otro tanto hará con cada uno de los socios comunitarios, para los capítulos que permanezcan dentro del ámbito de acción que permanece reservado a la competencia de los Estados miembros. Del lado de la Comunidad deberá haber pues ratificación comunitaria y ratificaciones por parte de cada uno de los Estados miembros para cada grupo de materias respectivas. No debe por otro lado olvidarse que la Comunidad ha sustituido a los Estados miembros en los convenios que éstos firmaron antes de su pertenencia a la Comunidad o en su caso, antes de la asunción por la Comunidad de la competencia de que se trate; en este caso, la Comunidad se sustituirá a cada uno de los Estados miembros en el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones inherentes a dichos Tratados.

Los acuerdos conocen a su vez otra clasificación por razón de la materia; así hallamos acuerdos de asociación, que son o bien preparación (países del Este) o alternativa (Marruecos) a la adhesión a las Comunidades. Estos acuerdos son siempre puros. Existen además simples acuerdos comerciales, y otros que lo son de cooperación o de ayuda al desarrollo; aquí la forma puede ser pura o mixta, primando una reciprocidad de obligaciones en los Tratados comerciales suscritos por "iguales" a la Comunidad (Japón, EE UU), mientras que en los acuerdos de ayuda al desarrollo o por el que se establecen otro tipo de mejoras la Comunidad da más de lo que recibe, en concepto de asistencia económica y financiera a los países menos favorecidos económicamente.

Al respecto, no existen sustanciales diferencias respecto de los Tratados internacionales suscritos por España, si bien nuestro país tiene que vigilar: primero, que no suscribe acuerdos internacionales para competencias que ya han sido comunitarizadas; y segundo, que aun dentro de sus competencias retenidas, los acuerdos suscritos no se revelen como incompatibles con los compromisos asumidos en virtud de la adhesión a la Comunidad.

El estudio de las fuentes habrá de concluir con otras dos manifestaciones jurídicas íntimamente unidas, cuales son los Principios generales del Derecho y jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y están unidos porque es el Tribunal Europeo en su jurisprudencia quien reconoce y rescata, cuando no inventa directamente, dichos principios, algunos como veremos de vital trascendencia en la configuración de la personalidad propia del Derecho comunitario (principios de primacía y efecto directo, de los que hablaremos en su momento), y que tanto

²³ Como estudio especializado sobre esta clase de normas comunitarias nacidas de su actividad en el frente internacional cabe referir a SILVA DE LAPUERTA, R. "La aplicabilidad directa de los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia". *Noticias CEE* nº 135 Abril 1996, P. 41-51.

lo diferencian de otros ordenamientos aplicables en nuestro país, cuales son nuestro propio Derecho interno, así como el Derecho internacional en su sentido más tradicional o clásico. Tanto principios generales como jurisprudencia integran un conjunto de fuentes de trascendental importancia en la construcción europea. De las disposiciones del Derecho originario, y aun de los mismos textos de declaración recogidos en los Preámbulos, el Tribunal ha ido destilando toda una serie de principios (aparte de los de efecto directo y primacía, los de confianza legítima en la reglamentación existente, que prevé las consecuencias negativas de repentinos cambios de normación no avisados, el de proporcionalidad entre medios y fines, o los principios que informan la idea respeto a los Derechos humanos y libertades fundamentales en el quehacer de las instituciones comunes) que informan una parte sustancial del antes mencionado acervo comunitario. En su elaboración no sólo cuenta el análisis del Tratado (sobre todo de sus preámbulos) y del conjunto del ordenamiento jurídico europeo. El Tribunal también los reaprovecha de entre aquellos principios que han tenido su génesis en la jurisprudencia de algún Estado miembro, o bien de apunta a usar principios que se hallan presentes en cualquier sistema jurídico organizado. Siempre existe la convicción de que, a medida que aumenta el Derecho escrito, sobre todo el derivado, el terreno reservado a la eventual aplicación y uso por el jurista actual de estos principios decrece, pero ello no es así; su importancia está siempre ahí, puesto que el proceso de perfeccionamiento de la juridicidad comunitaria ha sido en gran medida una construcción pretoriana a cargo del Juez de Luxemburgo, y aun hoy, no puede entenderse un correcto empleo del Derecho comunitario sin ignorar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y sus principios generales. Es por ello que habremos también de dedicar un apartado específico a la jurisprudencia del Tribunal, la cual nos obliga las más de las veces a trabajar en un estilo de precedente judicial o "Common Law" típicamente anglosajón, al que no estamos para nada acostumbrados²⁴.

²⁴ La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, generalmente sus sentencias (STJCE), aunque también otras de sus actividades como sus autos, providencias y dictámenes (frecuentemente pedidos con carácter previo para dilucidar si la Comunidad tiene o no competencia para suscribir un determinado compromiso en la esfera internacional), se recogen en la Recopilación de Sentencias del Tribunal, del cual sólo existe asimismo versión española a partir del año 1986. Las sentencias del Tribunal son conocidas por el nombre de sus partes en el litigio, fecha de emisión y número de asunto presentado, los cuales pueden ser únicos, o bien acumulados. En esta última circunstancia resultan tratados por el TJCE en una única sentencia, por fines de economía procesal. Así, si leemos: "STJCE de 19.11.1991 Francovich Bonifaci As ac 6 y 9/90", ello nos indica todo lo que tenemos que saber. A veces se indica el número de página de la recopilación en donde figura y año de la misma (por ejemplo, Rec. 1995, P. 1440). Las sentencias pueden buscarse pues por fecha, número de asunto o por nombre, siendo esta búsqueda la menos útil, sobre todo en el determinados procedimientos, en el donde las partes suelen ser muy reiteradas (Consejo contra Comisión, Comisión contra Consejo, Comisión contra República Italiana, etc). Para esta clase de casos, es frecuente que la doctrina las identifique con algún tipo de "mote" o "remoquete" que las individualice, bien por la materia o por alguna otra circunstancia, como una ciudad, un lugar geográfico, etc (así, por ejemplo STJCE "Tractores" o STJCE "Blackpool" o en el caso de la STJCE "A.E.T.R.", precitada). A diferencia de lo antes visto en la versión española para actos del DOCE de las Series C y sobre todo L, no existen, salvo por iniciativas de la doctrina, traducciones oficiales al castellano de sentencias del TJCE anteriores al 1.1.1986.

Debe apuntarse que cada parte dispositiva de un acto del TJCE, generalmente una sentencia, indica el número de asunto, y su fecha. Pero aparte del dispositivo, también se reflejan en la Recopilación otros materiales de interés, como son el informe para la vista (conjunto total de las actuaciones producidas por las partes en atención al asunto, y de las cuales el Tribunal sólo selecciona las que son relevantes para su fallo), así como las opiniones de los Abogados Generales. Tales agentes, que comúnmente son futuros candidatos a Juez del Tribunal, se encargan de hacer, bajo el apelativo de "Opiniones", una memoria con calificación jurídica para cada asunto presentado, dando una propuesta de solución, la cual no será vinculante para el Tribunal.

3.- MECANISMOS QUE ARTICULAN EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES; PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO Y EL DERECHO NACIONAL

Resulta ser que el Tratado de la Unión Europea es hoy por hoy único en su género, de modo que lo comúnmente sabido respecto de los Tratados en el sentido más tradicional del Derecho Internacional Público clásico (bilateralidad en su aplicación, posibilidad de ser dejados sin efecto por actuaciones unilaterales de los Estados, papel tangencial de otros sujetos en Derecho que no sean los Estados, etc) no tiene validez aquí, ya que las condiciones para ser parte en el Tratado de la Unión Europea son mucho más estrictas, y sin ningún otro ejemplo que sea parecido a nivel mundial. Ello determina un orden de relaciones diverso entre lo que es propiamente la jurisdicción comunitaria en sentido estricto, y los Derechos nacionales, en función de una serie de principios y reglas, y que lógicamente deben conocerse asimismo desde la jurisdicción española, dado el carácter de Estado miembro que tiene nuestro país.

Resulta difícil sintetizar todo ese conjunto de relaciones y principios en unas pocas páginas, existiendo para tal menester una abundantísima doctrina tanto nacional como extranjera. Sin embargo, el jurista contemporáneo tiene que tener claro un cierto número de aspectos. Para empezar, al haber un Tribunal de Justicia ante el que denunciar los incumplimientos de la legalidad comunitaria (y del cual nos ocuparemos en el apartado siguiente, junto con las principales vías procesales de las que el mismo entiende), un Estado miembro como España no puede decir que no cumple sus obligaciones porque los otros no lo hacen (es decir, no existe bilateralidad ni reciprocidad, como se dan para los actos de Derecho Internacional clásicos). Hay que cumplir, puesto que los Estados incumplidores se las tienen que ver con el Tribunal de Justicia que les castiga por ello. Por otro lado, la Unión Europea, en los capítulos que hacen a la competencia de sus distintas instituciones, prescribe un sinfín de normas materiales y de procedimiento que deben llevarse a cabo en los Estados miembros, las cuales se anteponen, de existir, con preferencia a todas las normas y procedimientos nacionales, sin que el Derecho nacional, ni siquiera la Constitución, pueda hacerles la más mínima sombra. Toda esa fuerza irrefragable del ordenamiento jurídico europeo (al menos el de carácter obligatorio) ante el Derecho nacional se identifica con el denominado principio de primacía del Derecho comunitario, que podría interpretarse en el sentido de que, para aquellas actuaciones que entran dentro de un campo material que es de la competencia de la Comunidad, al entramado nacional sólo le corresponde ofrecer una actitud de servicio y de colaboración para la mejor aplicación de dichas actuaciones, nunca la de freno, molestia u oposición, salvo la eventualidad de formular contra aquellas acciones frente al Tribunal de Justicia en los términos que se verán en el apartado siguiente.

Con todo, y siempre salvaguardando el principio de primacía, el Derecho comunitario precisa del auxilio nacional para su aplicación y ejecución, lo que afecta a todos los poderes y autoridades públicas de los Estados miembros. Ello resulta ser así, puesto que la construcción de Europa desde lo jurídico parte de la diferenciación entre una potestad de decisión y una potestad de ejecución. En consecuencia, y en virtud del principio llamado de autonomía procesal confiado a las autoridades nacionales, la Unión Europea es soberana en los ámbitos de acción que caen dentro de su competencia (potestad de decisión, o capacidad de adoptar normas y actos jurídicos), dejando a las diversas Administraciones nacionales la

forma y los medios para poner en práctica aquellos mandatos que aprueban las instituciones comunes (potestad de ejecución, o capacidad de llevar a cabo lo que se ha adoptado respecto de la potestad de decisión, la cual se verificará en cada Estado miembro con arreglo a sus propias disposiciones internas). Debe decirse que en esa potestad de decisión, las instituciones comunitarias están atadas por un sistema que, en principio, es el conocido como de vinculación positiva, esto es; que todo lo que no les está expresamente permitido por los Tratados constitutivos les está prohibido (en oposición al sistema de vinculación negativa, por el cual, todo lo que no esté expresamente prohibido a una Administración le estará permitido, y que es el que rige en nuestro sistema administrativo, siempre respetado el marco competencial inicialmente atribuido). Pero de todas maneras, el fenómeno expansivo de esas competencias aun no se ha detenido. La larga singladura de la construcción europea ha supuesto por lo tanto que potestad de decisión y de ejecución, que eran antes las dos de la titularidad de las Administraciones nacionales, hayan conocido un imparable proceso de disgregación, correspondiendo al nivel europeo la potestad de decisión, y quedando en manos de las autoridades nacionales la potestad de ejecución de lo previamente decidido por las instituciones europeas. Los Jueces y Tribunales nacionales deben velar, en estrecha conexión con el Tribunal de Justicia, y en los términos que luego se verán, en que el sistema funcione correctamente. Así, lo decidido a nivel de instancias europeas, y lo que luego resulte en cada Estado miembro una vez que cada uno de ellos ha hecho uso de su potestad de ejecución, ha de ser sustancialmente lo mismo, sin diferencias ni divergencias. Si ello no resulta ser así, sea por indebida acción o por omisión, se activarán, basándose en el antes referido principio de primacía, los mecanismos de autodefensa que tiene el Derecho comunitario en las vías procesales que se sustancian ante las jurisdicciones europeas, y que se estudiarán en el apartado siguiente.

A este tenor lo más difícil resulta saber realmente qué materias deben considerarse como puestas en común en sede comunitaria con los demás socios europeos en la labor de la construcción europea, determinando la competencia de decisión de la Unión, absoluta o compartida con las instancias nacionales. A diferencia de nuestro sistema constitucional, en donde las competencias de Estado y Comunidades Autónomas vienen tasadas en sus correspondientes listados del Título VIII de nuestra Constitución, en el orden comunitario no están en modo alguno determinadas en modo expreso, ni se hallarán listas semejantes en el texto de los Tratados constitutivos. Los Tratados recogen en cada momento un cierto nivel competencial, siempre vago y difuso, y a partir de esa primera atribución competencial, ampliada en sucesivas reformas, se produce, incluso por la propia adopción de actos de Derecho derivado obligatorios, un fenómeno expansivo que progresivamente aumenta tales competencias. No hay pues una barrera clara y fija entre las competencias nacionales y comunitarias. Sobre el funcionamiento de las relaciones competenciales entre la Comunidad por un lado y los Estados y Administraciones nacionales por otro pueden no obstante establecerse ciertas indicaciones.

Así, con carácter común, y salvo unas pocas excepciones, la Unión Europea no tiene jamás potestad de ejecución. La misma corresponde a la Administración nacional de cada Estado miembro que tenga esa competencia según el reparto de poder que haga cada texto constitucional nacional. Y en cuanto a la potestad de decisión, puede haberla, dependiendo del grado de integración europea que exista para cada sector en causa, de las siguientes clases: primero, competencia de decisión exclusiva de la Unión; segundo, competencia de decisión exclusiva de alguna Administración nacional (del Estado, autonómica, etc), o bien compar-

tida entre dos o varias Administraciones nacionales, lo que excluye por completo la competencia decisoria europea, al menos hasta que ella misma decida decidir cosas en ese ámbito concreto; y tercero, competencia compartida entre la Unión y una o varias Administraciones del Estado, para lo cual, las relaciones entre ambas jurisdicciones lo serán, por la parte asumida en competencias por la Comunidad, de decisión para ésta y de ejecución para las Administraciones nacionales, mientras que éstas últimas actuarán para el resto con plenos poderes.

En las materias de su competencia, que como hemos visto, lo son prácticamente de decisión en su totalidad, la Unión adopta actos que son jurídicamente obligatorios (reglamentos, directivas y decisiones), y otros que sólo tienen un valor informativo y de opinión (dictámenes, informes, comunicaciones, etc), extremos ya tratados con anterioridad. Sólo los primeros pueden usarse para oponerse a las normas nacionales que resulten contrariar a la legalidad comunitaria, si bien resulta evidente que los segundos tienen gran valor, pues informan acerca de la opinión de la Unión acerca de un determinado asunto, a la vez que dan pistas sobre el hecho de que en el futuro pueda existir, sobre un determinado particular, un acto normativo que sí tenga efectos jurídicos obligatorios.

El precepto esencial que refleja el carácter expansivo de estas competencias de decisión por parte de la Comunidad es el art. 235 CE. En virtud de este precepto, las instituciones comunitarias pueden, con ciertos requisitos, acrecer sus competencias de decisión en función de los fines deseados, cuando con las competencias de decisión que tienen en ese momento atribuidas dichos fines, deseables para su alcance a nivel europeo, no son posibles, puesto que la Comunidad no tiene confiada hasta el momento dicha competencia. Ello ha sido el origen de muchas nuevas políticas comunes y campos de actuación comunitaria, los cuales, pasado el tiempo, pueden determinar una nueva reforma del Tratado y conseguir su reconocimiento oficial al nivel del Derecho originario. Es por ello que la aparición en los nuevos textos originarios de esas presuntas nuevas competencias no sea siempre auténtico, puesto que por esta vía, denominada de los poderes suplementarios de la Comunidad, sus instituciones ya habían venido adoptando desde hace ya tiempo actos de Derecho derivado obligatorios. Además la Comunidad se ve reconocer más competencias con otros mecanismos, como es a través de la llamada teoría del paralelismo competencial, muy empleada por ejemplo en la actividad de relaciones exteriores de la Comunidad, de la que ya hemos hablado, y que volveremos a tratar dentro del presente apartado. En función de esa teoría, si la Comunidad tiene determinadas competencias de decisión en una esfera, entiéndase en el plano interno, las mismas competencias tendrá la comunidad en el plano exterior, por lo que los Estados tampoco serán soberanos para firmar y gestionar Tratados internacionales en esas materias, precisamente porque se trataría de una competencia que ya no es suya para decidir, sino que tan sólo les cabría ejecutar los Tratados firmados o suscritos por la Comunidad.

Pero estas son incidencias que habrán de abordarse posteriormente. Volviendo así a la cuestión de las competencias suplementarias, es decir, aquellas acrecidas por las instituciones comunitarias en función de las necesidades presentadas y objetivos comunes deseados, no es de extrañar entonces que un número de Estados haya cuestionado este procedimiento de paulatino crecimiento de las competencias comunitarias, máxime cuando los textos constitucionales nacionales son muy estrictos a la hora de conceder o atribuir competencias nacionales soberanas a instituciones internacionales. Desde este contexto, el único freno que en los últimos tiempos ha intentado ponerse desde los Estados miembros a esta, para muchos, descontrolada expansión de la competencia decisoria de las instituciones

comunes en función de las necesidades planteadas viene dado por el conocido por el principio de subsidiariedad, institucionalizado tras la reforma de Maastricht. Aun muy oscuro e indeterminado, sólo la práctica nos dirá cómo podrá configurarse y funcionar realmente, y hasta dónde podrá llegar, en su declarada y difusa intención de frenar esta dinámica de creciente autoadquisición de competencias por parte de la Comunidad cuando las necesidades lo requieren. En función de dicho principio, se enuncia como declaración de intenciones desde de la Unión Europea (si bien ello es más propiamente concebible desde el Pilar Comunidad, en donde la cesión de competencias soberanas existe de manera efectiva), que en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la misma, y siempre y cuando ello sea susceptible de dar mejores resultados, se deberá dar preferencia a la Administración que esté más cercana al ciudadano. Así, si una acción se demuestra por ejemplo más eficaz a nivel de un Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Estado y Comunidad Europea deberán abstenerse de actuar, y así sucesivamente, siempre con preferencia por la Administración de menor dimensión territorial²⁵.

La potestad de ejecución por su parte, pese a corresponder a las autoridades nacionales tampoco está libre de la intervención del orden jurídico comunitario. Así, sin que se discuta la titularidad de la misma, pero en manifestación del principio de primacía, cuando la multiplicidad de mecanismos de puesta en práctica del Derecho comunitario en los Estados miembros crea disparidades poco convenientes de unos a otros respecto de la esencia recogida en la potestad de decisión (que ha de ser necesariamente unívoca, sin perjuicio de que existan regímenes particularizados para algunos Estados miembros), o cuando los resultados alcanzados son pobres o simplemente inexistentes a la postre del plazo concedido en los Estados miembros rezagados de que se trate, la Unión prescribe, al menos en parte, normas que lo son también de carácter procedimental. Las situaciones de disparidad han sido por desgracia tan frecuentes, que la Comunidad cada vez incluye en sus actos de decisión, no sólo prescripciones de carácter sustantivo o material, sino asimismo procedimental (plazos, modalidades de recaudación, técnicas o modalidades de prueba, etc). Así, los Derechos nacionales ven cómo el ordenamiento comunitario no sólo se les dice lo que deben hacer (potestad de decisión material o en sentido estricto), sino cómo deben hacerlo (potestad de decisión ampliada, o si se quiere, potestad de ejecución reglada y dirigida desde la sede comunitaria). Se ha llegado así cada vez más frecuentemente, y a pesar aun hoy día del hipotético freno introducido recientemente por el principio de subsidiariedad, a normativas comunitarias tan obligatorias, que son reglados no sólo los resultados a alcanzar, sino los mecanismos y procedimientos que las autoridades nacionales deben seguir para mejor conseguirlos, algo que en principio se habría tenido como potestad de ejecución, y consiguientemente, labor propia del estamento nacional en el cual lo comunitario habría de no inmiscuirse. El corolario a todo ello es que el conjunto o globalidad de elementos que integran la legalidad comunitaria es autónoma respecto de los Derechos nacionales. Es por lo que se habla entonces de un nuevo principio, el de autonomía del Derecho comunitario; dicho ordenamiento jurídico europeo sólo puede interpretarse respecto de los modos, mecanismos y procedimientos que le son propios, y no a la luz de preceptos nacionales.

²⁵ Si interesan estas cuestiones en materia de subsidiariedad, pueden consultarse las siguientes fuentes en doctrina española: CASTRO RUANO, J. L. "El principio de subsidiariedad en el Tratado de la UE: una lectura en clave regional", *GJ de la CEE Serie D* nº 24, octubre 1995, P. 215-253; GALERA RODRIGO, S. "El principio de subsidiariedad desde la perspectiva del reparto de competencias entre los Estados miembros y la Unión Europea". *GJ de la CEE Bol* nº 103 (Mayo 1994), P. 5-22.

Este principio de autonomía, que teóricamente blindaría al Derecho comunitario respecto de imisiones de los ordenamientos nacionales en los asuntos de su competencia, ha despertado no pocas dudas, máxime cuando el Derecho comunitario tiene, como ordenamiento jurídico de vocación completiva, algunas carencias bastante sonadas. Tal sería por ejemplo, en materia de respeto a los Derechos fundamentales. Con relación a los mismos, dado que no hay un listado comunitario de tales Derechos en el Tratado de la Unión Europea, cabría en principio imaginar que las instituciones comunes no estarían sujetas a los mismos imperativos que los poderes públicos nacionales deben salvaguardar con relación a sus ciudadanos. Pero nada más falso; así, como veremos posteriormente, el Tribunal de Justicia ha hecho suyos los Derechos fundamentales tal como los mismos son recogidos en los textos constitucionales de la totalidad de los Estados miembros, todos ellos democráticos y de Derecho. Con carácter general, y con mejor o peor fortuna, lo que hace el Derecho comunitario, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal, es tomar prestado, para aquello que le falta en materia de Derechos y libertades fundamentales, de la experiencia ya habida a este tenor a nivel nacional, sobre todo a cargo de sus Tribunales Supremos y Constitucionales. De este modo, el Tribunal de Justicia, al menos como solución provisional, se fabrica él mismo su propia síntesis de Derechos fundamentales europeos. Este recurso a inspiraciones nacionales, que en principio no ponen en tela de juicio ni primacía ni autonomía del Derecho comunitario, sino que mejor sirven a aquéllas, se ha extendido a otros ámbitos no inmediatamente identificables con tales Derechos fundamentales en su acepción más corriente (las del Título I de nuestra Constitución), sino a otros imperativos no menos vitales como serían las garantías y derechos del ciudadano europeo desde su óptica como administrado, las técnicas de cálculo para fijar las indemnizaciones que en su caso procedan, ciertas modalidades para la práctica de pruebas, etc, materias todas ellas para las que los Tratados, disposiciones de Derecho derivado, e incluso el propio Estatuto del Tribunal de Justicia arrojan muy poca luz, o ninguna en absoluto.

Otro de los puntos esenciales de la diferenciación entre el Derecho comunitario y el orden jurídico internacional clásico viene por el protagonismo que se da al ciudadano europeo para que pueda ser directamente sujeto de derechos y obligaciones con respecto al mismo, y no por medio de una invitación expresa de esas mismas normas, como sucede en el Derecho Internacional en su acepción más clásica. En este último orden jurídico, de no existir dicha invitación expresa en el Tratado internacional dirigida a los sujetos comunes de Derecho, aunque los Estados firmen un Tratado pensando en sus ciudadanos, o no se dan en su caso las normas aplicativas nacionales internas que sirvan a tal menester, aquéllos no serán sino meros sujetos pasivos ante esas mismas normas paccionadas internacionales, es decir; ante aquello que, teóricamente, sus Gobiernos nacionales firman para su bien. En diametral oposición a lo que podemos caracterizar como "despotismo ilustrado del Derecho internacional" con relación a los sujetos de Derecho que éste tilda de comunes (es decir, todos aquellos que no sean Estados ni organizaciones internacionales), múltiples manifestaciones de la suprema legalidad comunitaria tienen con frecuencia lo que se conoce por efecto directo.

Nacido del decisivo compromiso determinado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como veremos en el apartado siguiente, el efecto directo puede definirse como una facultad reconocida a los particulares, de manera que éstos pueden ejercitar y hacer cumplir los derechos que tienen reconocidos por las disposiciones comunitarias ante las instan-

cias judiciales y administrativas nacionales, sea frente a los poderes públicos, o frente a otros particulares, de manera que pueden conseguir que se les aplique el Derecho comunitario favorable a sus intereses, en vez de un Derecho nacional contradictorio que estiman perjudicial. Las Administraciones y poderes públicos no sólo pueden, sino que deben por su parte llegar a aplicar de oficio el Derecho comunitario en detrimento del propio Derecho nacional. Sin embargo ello con el límite de que ninguna Autoridad nacional puede exigir a un ciudadano que cumpla el Derecho comunitario que esa misma autoridad haya incumplido o incumpla en ese momento. Las autoridades nacionales deben pues predicar con el ejemplo, en lo que a la aplicación coactiva y de oficio del Derecho comunitario se refiere.

El TJCE es propenso a admitir la existencia del efecto directo, pero para que el mismo se dé tienen que concurrir, en la norma comunitaria de que se trate, los caracteres de su claridad, precisión e inmediatez. Claridad y precisión, conceptos éstos prácticamente análogos, implican que el mandato contenido a las autoridades nacionales sea claramente identificable, sin dudas ni oscuridades. Estando pues tajantemente expresado el tenor normativo de la disposición comunitaria, de dicha meridiana claridad se desprende correlativamente la facultad conferida a los particulares para que estos puedan invocar a su favor las disposiciones del Derecho comunitario (efecto directo). Pero no sólo basta con claridad y precisión. La norma comunitaria para tener efecto directo ha de ser igualmente incondicional, esto es; completamente indisponible para las autoridades nacionales, o si se quiere, deberá carecer de cualquier margen de discrecionalidad o resquicio retenido de competencia en sede nacional que, en lógica consecuencia, demerite las antes expresadas concreción y claridad. Es el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia quien dice qué normas europeas tienen efecto directo o no, y en su caso, en qué alcance.

La realidad del efecto directo, lejos de ser una realidad estática, corresponde a un entorno enormemente cambiante. De tal modo, debe decirse que las facultades de recurso por los particulares hacia las normas comunitarias en virtud del efecto directo son tanto más amplias cuando la Unión adopta, en el uso de su potestad de decisión, normas que lo son cada vez en mayor número y más concretas y pormenorizadas, que anulan, de existir con los precisos efectos jurídicos obligatorios, todas las normas nacionales que resulten contradictorias o que enturbien su contenido o esencia. En cualquier caso, siempre se impondrá el efecto directo ante la incorrecta interpretación que del ordenamiento comunitario hicieran las Administraciones nacionales, cuando las normas europeas de que se traten reúnan, a criterio del Tribunal, los precitados caracteres de claridad, precisión e inmediatez.

Aunque debe entenderse que el efecto directo es un mecanismo jurídico unívoco, y que junto con el de primacía, configuran ese tándem indisociable para la adecuada aplicación del Derecho comunitario que todo jurista contemporáneo debe conocer, la doctrina ha diferenciado entre un llamado efecto directo vertical, que es el que existe en las relaciones jurídicas entre un particular hacia una Administración nacional, y un efecto directo horizontal, que es el que se da en una relación entre particulares. Cabe referir por añadidura que el efecto directo vertical se puede concebir para dos situaciones; en protesta de las sanciones impuestas por una Administración nacional, o en reclamo de los beneficios a los que el particular entiende tener derechos y que son denegados por una Administración nacional en violación del Derecho comunitario. En ambos casos el efecto directo permite apar-

car la aplicación de una norma nacional contraria al Derecho comunitario, que en la primera situación castiga injustificadamente, y que en la segunda quita al ciudadano, también indebidamente, algo a lo que éste último es acreedor. Por último debe indicarse que el Tribunal de Justicia ha declarado como improcedente el conocido como efecto directo vertical invertido por estimarlo aberrante; con respecto al mismo, cabría ilícitamente entender que una Administración nacional que incumple una determinada norma comunitaria se la estaría exigiendo coactivamente a un ciudadano o particular. Como ya hemos dicho, las Administraciones nacionales deben ser las primeras que, en su eficaz cumplimiento del Derecho comunitario, prediquen con el ejemplo.

Es importante esta distinción entre ambas formas del efecto directo pues, si bien todas las normas comunitarias tienen el efecto directo vertical, tan sólo algunas de ellas tienen el horizontal. A este tenor, son los preceptos del Derecho originario reconocidos por la jurisprudencia, así como los reglamentos, los que no dan problemas a este respecto. Directivas y decisiones en cambio tienen efecto directo vertical y en principio no tienen el horizontal, según la jurisprudencia más tradicional del Tribunal de Justicia. Sin embargo éste, sobre todo con relación a las directivas, ha elaborado, como veremos en su momento, ciertas doctrinas alternativas a la del efecto directo que suplen sus carencias, sobre todo en cuanto a su eventual horizontalidad, y en su caso, por si el precepto de que se trate de la directiva no reúne los criterios de concreción, claridad e inmediatez que son precisos para que se dé dicho efecto directo. Serían las conocidas como técnicas de la interpretación conforme y la vía de la responsabilidad, de las que hablaremos al tratar la cuestión de las directivas.

El presente apartado de nuestro artículo habrá de abordar finalmente dos importantes y difíciles cuestiones, cuales son el impacto que el ordenamiento comunitario ha tenido en dos terrenos tan importantes, como son el relativo a nuestro Estado de las Autonomías, y a la esfera de actuación exterior de España cuando la misma se pretende hacer al margen de la pertenencia a Europa, pues España como Estado es obvio que sigue manteniendo su personalidad jurídica internacional. Comprobaremos que dicho impacto ha sido en realidad tremendamente acusado, con implicaciones jurídicas de gran calado que es preciso asimilar.

Así, sobre el primer extremo (la cuestión autonómica dentro del contexto europeo), en las líneas anteriores hemos tratado las relaciones competenciales entre Estados miembros y Comunidad como un asunto sustanciado entre el Gobierno de la Nación, único acreditado oficialmente ante Bruselas, y las instituciones comunitarias. Pero ello deja incontestada otra realidad, cual es la del papel que tienen otras Administraciones públicas nacionales en la construcción europea, situación ésta que en nuestro sistema de las Autonomías tiene una especial trascendencia. Si se hace un poco de recuerdo histórico, veremos que, con la excusa de la competencia exclusiva que en materia de relaciones exteriores confía nuestro texto constitucional de 1978 al Gobierno de la Nación, lo cierto es que, con motivo de la Adhesión, y para la ulterior incorporación de toda la legislación comunitaria, el Gobierno español negoció en nombre de toda España, sin tener apenas en cuenta que se iban a hacer cesiones de soberanía por parcelas que no todas eran ya competencia de la Administración del Estado, sino de las Comunidades Autónomas. Por este procedimiento, más o menos discutido, aquéllas han perdido su competencia de decisión en las materias objeto de la cesión de soberanía, pero su capacidad de ejecución en tales materias se mantiene intacta.

Por consiguiente las Comunidades Autónomas a menudo protestan por lo que negocia el Gobierno en Bruselas sin que ellas puedan haber dicho nada, o ponen en peligro la puesta en marcha de la actuación de la Unión, puesto que no son todo lo diligentes que debieran en el uso de esa competencia de ejecución de las normas comunitarias que sí tienen. Dicho en otras palabras, las Comunidades autónomas se han quejado de su carácter de "convidados de piedra" puesto que, no decidiendo a nivel de Bruselas, luego tienen que ejecutar disposiciones comunitarias en las cuales no se les ha dado la oportunidad de intervenir en las instituciones europeas, como sí lo hizo el Gobierno español con el lugar que ocupa en el Consejo de Ministros.

En ningún caso debe olvidarse que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para firmar Tratados internacionales. Ello es una competencia del Estado, o en su caso de la Unión Europea. Al respecto deben hacerse varias indicaciones, que determinan el modo en que España entró en las Comunidades Europeas, y como con ello se vulneraron en cierto modo las competencias autonómicas contempladas en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía. Así, al hacerse el reparto autonómico en el marco de la Constitución española de 1978, las Comunidades Autónomas tenían, en el marco de sus competencias, tanto la potestad de decisión como la de ejecución. Pero al ser, por la misma Constitución, la política exterior exclusiva del Estado, y correspondiendo al Gobierno de la nación la negociación y conclusión de los Tratados internacionales, debiendo estar autorizado por las Cortes si ello iba a implicar cesión de soberanía (art. 93 de la Constitución), el Gobierno concluyó la adhesión de España a las entonces existentes Comunidades Europeas y operó cesión de competencias, no sólo de las del Estado de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 149 y 150 de la Constitución, sino que, con la excusa de que la política exterior era competencia del Estado, también se entregaron competencias de las Comunidades Autónomas, competencias que con carácter pretendidamente exclusivo, se habían venido recogiendo en los distintos Estatutos de Autonomía, o que al menos habían sido en su caso objeto de delegación parte del Estado.

En aquellos momentos nadie se dio cuenta, pero después surgieron críticas en las autonomías al advertirse que el Gobierno en el curso del proceso negociador europeo les había despojado de muchas de sus competencias de decisión para un gran número de materias en favor de las instituciones comunitarias sin ni siquiera consultarlas, unas materias para las cuales, las Comunidades Autónomas se iban ya a quedar en el futuro tan sólo en lo que hace la potestad de ejecución, pues en lo relativo a la potestad de decisión, la voz cantante la tendrían ya las instituciones europeas. La situación es tanto más grave en cuanto hasta ahora la Comunidad sólo reconocía como interlocutores válidos a los Gobiernos de los Estados miembros. Las Regiones, Estados federados, Comunidades Autónomas o Municipios apenas podían hacer consultas ante las instituciones comunitarias, pero las mismas no tenían, ni voz ni voto en la vida de la Comunidad. Para arreglarlo algo, el Tratado de la Unión Europea ha creado un Comité de las Regiones de Europa, de índole meramente consultiva, en el marco del cual dichas regiones, si bien desprovistas de un auténtico papel influyente o decisivo, al menos sí deben ser oídas y consultadas por las instituciones de la Unión con carácter previo, para todas aquellas medidas que de algún modo u otro pudieran afectarles.

Esta iniciativa europea tiene sus réplicas a nivel nacional. Así, en lo que concierne a España, los mecanismos de las llamadas conferencias sectoriales tratan de juntar al Minis-

tro del ramo con sus homólogos de las Comunidades Autónomas en las fases, tanto previas de preparación de las sesiones en las instituciones europeas para la adopción de normativa comunitaria, como posteriores en la fase de ejecución. Con lo primero se evitan esas informaciones *a posteriori* de lo ya aprobado y que ya no tiene remedio²⁶. Con lo segundo se evita que se den situaciones de incumplimiento por falta de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuando una determinada normativa comunitaria deba ejecutarse por éstas, en todo o en parte, en virtud del reparto competencial que, ya para la fase de ejecución, sigue en vigor con respecto a la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

Un último problema de las relaciones competenciales entre la Comunidad y sus Estados miembros incide también en demérito de la maniobrabilidad que a éstos les queda en su actividad exterior al margen de la pertenencia a la primera. Debe indicarse que la Comunidad Europea también puede firmar Tratados que obligan a todos sus Estados miembros, mientras que los Estados han firmado ellos por su cuenta y tienen en vigor Tratados, tanto entre ellos entre sí, al margen de la Unión, o con terceros países. Pero ello determina una serie de complejas reglas, que es preciso sintetizar.

De este modo, una vez que un Estado pertenece a la Unión, no puede firmar en el futuro Tratados internacionales que por su materia caigan dentro de la competencia exclusiva de la Unión. En estos casos sólo puede negociar la Unión. (Ejemplo; un acuerdo comercial internacional, competencia exclusiva de la Unión). Si un Estado ha firmado Tratados por materias de su exclusiva competencia antes de entrar en la Unión, los mismos siguen en vigor tras el ingreso, y después de dicho ingreso pueden seguirse firmando esa clase de Tratados, no sólo con países no miembros de la Comunidad, sino aun con Estados miembros (Ejemplo; la extradición de delincuentes en una materia de la exclusiva competencia de cada Estado miembro. España puede entonces firmar un Tratado de extradición con la Argentina, pero también puede hacerlo con Francia, que es un Estado miembro, porque la materia no está hoy por ley comunitarizada).

²⁶ Debe señalarse que estas quejas no sólo proceden de las Comunidades Autónomas, sino también desde las mismas Cortes Generales con relación al Gobierno. Así, en los últimos tiempos ha habido una mayor sensibilización por parte del Gobierno de informar con carácter previo, tanto a las Cortes y a las Comunidades Autónomas, de aquellas materias que vayan a tratarse en el Bruselas y que, con relación a las Comunidades Autónomas, vayan a caer dentro de sus competencias, o que, en lo que concierne a las Cortes, estén recogidas dentro de los supuestos de reserva de Ley formal. Al sistema de conferencias sectoriales hay que añadir pues el entramado reportado por las comisiones parlamentarias en materias de asuntos europeos. Para una visión de unas y otras en nuestro país puede consultarse a ORDÓÑEZ SOLIS, D. "La ejecución del Derecho comunitario en España", Ed. Civitas, especialmente en P. 371 y ss.

Debe apuntarse que en otros Estados miembros la cuestión ha llegado a los altísimos niveles de control del Gobierno por uno y otro frente. Así es Dinamarca el país miembro que más férreamente establece el control parlamentario previo para la firma de compromisos en Bruselas por el Gobierno danés que van a requerir Ley formal para su aplicación dentro del sistema jurídico interno danés. Prácticamente el Gobierno del país nórdico no puede hacer nada sin contar con una habilitación expresa y obtenida *a priori* del Folketing (Parlamento de Dinamarca).

En el tema de la descentralización territorial, es Alemania, por mor de su sistema federal, en donde se producen las mayores tensiones en cuanto a dichos controles previos. Así, el *Bundesrat* o Consejo Federal, Cámara de representación territorial de los Estados Federales (*Länder*) nombra a un vigilante de los Estados Federados (*Länderbeobachter*), al que el Gobierno debe informar previamente cuando se vayan a tratar materias que después habrán de ejecutarse por los miembros de la Federación Germánica. Sin su previa información y ulterior permiso, el Ministro alemán no puede votar por Alemania en dichos contextos, y muchas veces acude junto con el Ministro de turno a las sesiones del Consejo en Bruselas.

En cambio, si un Estado había firmado Tratados por materias que antes eran suyas, y que ahora lo son de la Unión, los Tratados permanecen en principio en vigor, sólo que es la Unión la que ocupa el lugar de ese Estado en cuanto a sus derechos y obligaciones, ello siempre y cuando ese Tratado resulte compatible con los fines y principios alentados por la Unión. De lo contrario, si ese Tratado no puede responder a unos fines compatibles con los de la Unión Europea, ésta negociará con la otras partes en lo que sea posible para modificar el contenido de ese Tratado, o por el contrario lo denunciará ante esas mismas otras partes, a fin de que el mismo se extinga. La extinción del Tratado es siempre considerada por la Unión como la última solución, siempre que la modificación resulte prácticamente imposible. (Por ejemplo; los acuerdos de pesca firmados por España antes de su adhesión; la pesca es materia exclusiva de la Unión. España firmó acuerdos de pesca, y la Unión la ha sustituido en los derechos y obligaciones con motivo de dicho Tratado reformando lo necesario, y en su caso, denunciando tratados o suscribiendo nuevos).

Finalmente, en los casos de competencias de decisión compartidas entre la Unión y los Estados miembros, éstos constituyen una delegación mixta, con representantes comunitarios y nacionales, que negocia frente a las otras partes, de manera que los representantes de la Unión lo hacen por sus competencias, y los representantes nacionales, por las suyas. Son los llamados acuerdos mixtos. (Ejemplo; un Tratado para perseguir el fraude comercial con el Japón. El comercio internacional es competencia de la Unión, luego sus representantes discutirán con las autoridades japonesas en los aspectos estrictamente comerciales. El Derecho penal, es decir, los castigos a imponer a los que cometan el fraude, o los aspectos relativos a la extradición, son competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Sus representantes se reunirán por su parte con esas mismas autoridades japonesas para discutir estos aspectos). Muchas veces la separación de unos y otros aspectos es tan difícil que a la reunión deben acudir todos los representantes, tanto comunitarios como de los Estados miembros, aparte de los representantes del otro país tercero de que se trate.

4.- LAS JURISDICCIONES COMUNITARIAS Y LAS VIAS PROCESALES EN DERECHO COMUNITARIO. ESPECIAL ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO

El estudio de ambas materias es conexas. En primer lugar, para tener un acercamiento a las principales vías de recurso ante las jurisdicciones europeas, tanto en los cometidos que éstas afrontan en exclusiva, como en conjunción con las judicaturas nacionales, y en segunda instancia, porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión es una fuente principalísima del Derecho comunitario que el jurista contemporáneo debe conocer y saber manejar.

Sobre el elemento de las vías procesales, las obras generales citadas en el curso del presente artículo recogen, tanto las vías, como cuáles de estas vías comprenden a las actualmente existentes dos instancias en la judicatura europea con sede en Luxemburgo, a saber: el Tribunal de Justicia propiamente dicho (TJCE), y el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Tales vías serían: el recurso de anulación (art. 173 TCE), el recurso por inactividad (art. 175), el recurso por incumplimiento (art. 169), la excepción de ilegalidad sobre los reglamentos comunitarios (art. 184), el recurso para suscitar la responsabilidad extracontractual

de la Comunidad (arts. 178 y 215.2) y la cuestión prejudicial (art. 177). De todas ellas, es la vía de la cuestión prejudicial la que implica, dentro de una labor de colaboración cuyos pormenores desarrollaremos a continuación, tanto al Tribunal de Justicia como a las judicaturas nacionales, mientras que las demás modalidades, resumibles bajo la categoría de directas, sólo implican la exclusiva labor del Juez europeo con sede en Luxemburgo. En lo que hace a los procedimientos directos, los emprendidos por particulares y cualesquiera otros sujetos que no sean los Gobiernos de los Estados miembros (siempre que les sean admisibles) se sustancian ante el TPI, junto con otros mecanismos recursales de naturaleza más específica, como son los litigios que oponen a los funcionarios comunitarios con las instituciones en las que éstos prestan sus servicios. Recaído el fallo del TPI existe una última posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia en términos calificables de casación, puesto que dicho recurso sólo puede basarse en una reputada errónea interpretación del Derecho comunitario aplicable por parte del TPI. En los recursos directos que tienen como partícipes a instituciones comunes y Estados miembros, la única instancia competente es el Tribunal de Justicia, que además es la que monopoliza la contestación a las cuestiones prejudiciales remitidas desde las instancias nacionales. Estados miembros e instituciones acuden representados por sus propios servicios jurídicos, mientras que para el resto de litigantes tanto TPI como Tribunal sólo admiten Letrados debidamente acreditados para intervenir en sus sesiones. Deben ser Letrados que tengan designado un domicilio en Luxemburgo a efecto de notificaciones, por lo que resulta práctica habitual que los Letrados designen en esta capital, y a estos efectos, un representante o corresponsal. Los litigantes comunes deberán acreditar el correspondiente interés directo y legítimo para poder personarse en las causas; sin embargo los Gobiernos de los Estados y las instituciones comunes podrán hacer valer sus observaciones en todo momento ante el Tribunal, e incluso, constituirse como parte interesada en el lado del litigio que a éstos conviniere. Dicha diferenciación entre dos categorías de litigantes (privilegiados y no privilegiados) es una constante en todos los procedimientos seguidos ante las judicaturas europeas, de manera que los primeros siempre tienen un acceso más fácil, cuando no son ellos los que exclusivamente pueden plantear determinada clase de recursos. Mas como contraprestación a tan cruda realidad, el Tribunal de Justicia ha intentado paliar con otras vías (eminentemente la cuestión prejudicial) las carencias que para las vías directas conocen todos aquellos que no son ni instituciones comunitarias ni Gobiernos estatales. Adviértase que las demás Administraciones públicas nacionales (Comunidades Autónomas, Estados Federados, Regiones, Ayuntamientos, etc), entran dentro de la condición de recurrentes o litigantes no privilegiados a todos los efectos.

Procederemos a hacer una breve introducción a los mecanismos procesales ante TJCE y TPI, comenzando por las vías empleadas para cuestionar la legalidad, sea por acción u omisión, en la actividad de las instituciones comunitarias. Son los llamados recursos de anulación y de inactividad, vías diferenciadas y que sirven a supuestos distintos, pero que comparten un régimen común en cuanto a sus condiciones de empleo y admisibilidad, para demandantes privilegiados por un lado y no privilegiados por otro. Ambas vías de recurso revisten pues un carácter directo, y en consecuencia, son monopolizadas en cuanto a su sustanciación y fallo ante las instancias comunitarias en los términos antedichos. Respecto de estos mecanismos procesales, deberá indicarse que mientras el recurso de anulación es el empleado para conseguir la eliminación o abrogación de un acto de alguna institución (un

acto jurídico obligatorio se entiende, y concretamente, de Derecho derivado), el recurso por inactividad es el que ha de emplearse para que se condene a una institución por la no adopción de un acto que, a entender del recurrente, la misma está obligada a producir, ya que de lo contrario se estaría deteniendo injustificadamente el funcionamiento normal de la Comunidad. El objeto de esta vía de recurso viene dado por la no existencia en el orden jurídico comunitario ni en la actividad de sus instituciones de un mecanismo que pueda resultar equiparable al silencio administrativo ni al acto presunto, tal como se dan en nuestro ordenamiento administrativo como garantías en caso de no producción del acto o norma, cuando los mismos han de darse, y la espera produce una indebida situación de pendencia o incertidumbre del lado del interesado. La diferencia esencial está en que en el recurso por inactividad, dicho interesado no sólo puede ser un sujeto ordinario, sino cualquier Administración pública nacional o institución comunitaria, con las salvedades que a continuación se apuntarán, y que esta modalidad procesal comparte con el recurso de anulación.

A tal respecto, en ambas vías de recurso se hace una diferenciación entre demandantes privilegiados y no privilegiados, siendo los primeros los que tienen asegurada al menos la automática admisibilidad del recurso, mientras que los segundos para acceder a dicha admisibilidad tienen que estar y pasar por las férreas exigencias que a dicho tenor ha ido consolidando la jurisprudencia del TJCE. Como demandantes o recurrentes privilegiados figuran exclusivamente los Gobiernos de los Estados miembros, así como las instituciones: Comisión y Consejo de Ministros con carácter general, e igualmente el Parlamento Europeo y Banco Central Europeo, pero éstos últimos exclusivamente en lo que hace a la defensa de sus prerrogativas en el proceso comunitario de toma de decisiones. Los demandantes no privilegiados serán las personas de Derecho privado, así como el resto de personas de Derecho público de los Estados miembros que no sean el Ejecutivo o Gobierno central (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc).

La condición entre demandante privilegiado o no es fundamental, en lo que hace a la legitimación para actuar, es decir, para conseguir la admisibilidad del recurso, con independencia que, una vez conseguida ésta, se dé asimismo un acogimiento favorable sobre el fondo o con relación a los argumentos presentados en apoyo de dicho recurso frente al TJCE (caso de los demandantes privilegiados) o ante el TPI (para los no privilegiados). Los actos atacables pueden ser todos los actos típicos de Derecho derivado con efectos jurídicamente obligatorios (reglamentos, directivas, decisiones) e incluso el Tribunal ha admitido su juego en otras clases de actos atípicos y *sui generis* cuando los mismos en rara ocasión puedan revestir dicha obligatoriedad en términos jurídicos. Respecto a esta doble diferenciación, los recurrentes o demandantes privilegiados pueden atacar todo acto comunitario (si se trata del recurso de anulación) o cualquier omisión de acto (en el caso del recurso por inactividad), sin ningún tipo de obstáculo para la admisión de su demanda, con lo que todo el examen de estas causas se sustanciará en cuanto al fondo (lo que explicaremos al final). Sin embargo, los recurrentes no privilegiados tienen que hacer frente a un número creciente de dificultades en lo que hace a la fase misma de la admisibilidad del recurso.

Efectivamente, los actores no privilegiados pueden recurrir las decisiones (o la omisión en producir una decisión en el caso del recurso por inactividad) que sean propiamente actos individuales o singulares que les son de aplicación, bien porque les vayan dirigidos a ellos, o bien a un tercero, siempre y cuando para esto último acrediten cualquier interés directo y

legítimo. En cambio, en lo que hace a los actos que tienen propiamente un contenido normativo o general sólo podrán atacarlos (en su producción o en su exigencia para producirlos) si consiguen demostrar, en la fase misma de la inadmisibilidad del recurso, que tales actos les afectarían individual y directamente como si de destinatarios de una decisión individualizada a ellos dirigida se tratasen. Debe siempre recordarse que los recursos dirigidos por los recurrentes no privilegiados serán competencia del TPI, con posibilidad de un último recurso análogo a nuestra casación, ante el Tribunal de Justicia. Si se trata de demandantes privilegiados, dichos recursos serán sustanciados en única instancia ante el TJCE.

Esto determina unas condiciones muy difíciles para la admisión de estos recursos directos introducidos por los demandantes no privilegiados, de manera que la interpretación que el Tribunal hace de la exigencia del cumplimiento cumulativo de la condición individual y directamente afectado ha sido atacada por muchos como constitutiva de un auténtico caso de denegación de justicia. En realidad, son muy pocos los recursos dirigidos por los recurrentes no privilegiados que, dirigidos contra actos o omisiones de actos de carácter normativo o general, han logrado pasar la fase previa de admisibilidad. Puede haber demandantes y demandados múltiples a título principal. Y en otro orden de cosas, los sujetos, sean privilegiados o no, pueden intentar acudir como coadyuvantes en favor de algunas de las partes a título principal (demandante o demandada en anulación o inactividad), habida cuenta de que TJCE o TPI en su caso tan sólo emitirán su fallo en relación con lo alegado por las partes a título principal. La cita a las aportaciones de los coadyuvantes o intervinientes tan sólo tiene en principio un sentido complementario o de a mayor abundamiento.

La condición individualmente afectado significa que no se encuentre nadie, ni actual ni potencialmente en futuro, que pueda ser destinatario de la norma afectada (anulación), o en su caso, por la omisión de norma o actuación cuya producción se pide (inactividad). Incluso aunque dicha norma, producida o sin producir sólo sea concebible en su aplicación a un determinado recurrente en el momento de formularse el recurso, la mera virtualidad de que pudiera haber otros sujetos a los que, en un futuro más o menos previsible, se les hiciese aplicación de esa misma norma o posible norma, sirve al Tribunal para denegar de entrada el cumplimiento de la condición de estar individualmente afectado. El Tribunal dice que no se deja capturar por la denominación literal del acto a los efectos de que, apareciendo como acto general (reglamento, directiva) le impida todo análisis acerca del cumplimiento de la condición de estar individualmente afectado. Mas es preciso no hacerse falsas esperanzas; en verdad, las condiciones para demostrar el cumplimiento de dicha condición por los recurrentes ordinarios son muy difíciles. Históricamente, tan sólo se ha conseguido en dos supuestos de figura bien determinados: el primero, cuando en el acto, aun oficialmente de contenido general, contiene en sí listas de los sujetos a los que el mismo se aplica (ello es frecuente en el caso de los reglamentos antidumping, que pese a su denominación de reglamentos, son auténticos actos individuales de aplicación; si todos los citados en la lista de sanciones recurren, la acción será admisible); el otro caso en el que se ha entendido por satisfecho el cumplimiento de la condición de estar individualmente afectado se ha verificado en aquellas situaciones en las que se ha operado un cierto "encerramiento en el tiempo" con relación a los potenciales sujetos a los cuales habría sido de aplicación el acto o norma europea, aun siendo esta misma de contenido potencialmente general. Ello resulta ser así cuando la norma habría estado en vigor entre dos fechas determina-

das, y el número de sujetos a los cuales se hizo aplicación de aquélla resulta por ello fácilmente identificable. A menor tiempo de duración (existen reglamentos comunitarios con vigencia de unos pocos días, sobre todo en el campo de la política agrícola o del comercio exterior), mayores posibilidades de identificación de cuáles sean estos sujetos; en consecuencia, si todos los sujetos a los que se les ha hecho aplicación esta norma recurren sin exclusión, la acción será admisible. Cabe en cualquier caso que se produzcan sobre todo anulaciones parciales, si sólo algunos de los sujetos se deciden a recurrir, y lo anulable es fácilmente separable del todo general del acto atacado. Pero si dicha operación no es posible, puesto que es todo el acto en su conjunto el que debe ser atacado, la acción será entonces declarada inadmisibile por el Juez comunitario.

Pero es que además debe cumplirse, con carácter cumulativo a la anterior, la segunda condición, cual es la de estar directamente afectado. Ello significa que en la norma comunitaria no se deje margen de discrecionalidad alguno a los Estados miembros con motivo de su cumplimiento, bajo la forma de medidas o procedimientos nacionales de aplicación. Ello ha determinado que las directivas por su naturaleza, estén prácticamente al margen en cuanto a su posibilidad de recurso por los demandantes no privilegiados. E incluso en el caso de determinados reglamentos y decisiones dirigidas a los Estados miembros ha habido también sus dificultades para el reconocimiento del cumplimiento de esta condición, pues, siendo las mismas en principio indisponibles, de vez en cuando recogen con carácter extraordinario (aunque no infrecuente) ciertos márgenes de discrecionalidad que provocaban el no cumplimiento de esta condición, y por extensión, la inadmisibilidad del recurso.

Este requisito de cumplimiento cumulativo de las condiciones de estar individual y directamente afectado ha provocado que, en el caso de los actos comunitarios de contenido general, los recurrentes no privilegiados apenas se decidan ya a recurrir en anulación o en inactividad otras incidencias que no sean las que les son expresamente dirigidas a ellos, o en su caso, a otro sujeto ordinario tercero, pero sobre la que el recurrente acredita cierto interés directo y legítimo.

Superado el trámite de admisibilidad (que sólo es para los recurrentes no privilegiados, mientras que en lo que hace al Parlamento Europeo, debe demostrar que la acción lo es en defensa de sus prerrogativas en el proceso comunitario de toma de decisiones), hay que entrar en el fondo. Y aquí hay que diferenciar según nos hallemos en el recurso de anulación o en el inactividad.

En lo referente al recurso de anulación, sólo valen los motivos de nulidad que recoge, en carácter de lista cerrada, el art. 173, y en el modo en que dichos motivos son interpretados por el Tribunal de Justicia. Tales motivos de anulación son concretamente los siguientes: incompetencia de la Comunidad o de la institución que adoptó el acto, violación de formas sustanciales, violación del Tratado, violación de toda regla relativa a la aplicación del Tratado y desviación de poder.

En el caso del recurso por inactividad, antes de la introducción del recurso debe existir una previa invitación a actuar por parte del actor a la institución de la cual se estima que está paralizando injustificadamente, por motivo de su omisión, el normal funcionamiento de la actividad de la Comunidad. Si la institución adopta el acto requerido no habrá problema. En cambio, si se niega a actuar, adopta un acto diferente, o simplemente hace oídos sordos

del requerimiento, estará abierta en principio la interposición del recurso por inactividad, con las especificaciones antes vistas para los recurrentes no privilegiados. A este tenor, el cumplimiento de la doble condición cumulativa de estas directa e individualmente afectado se hará en relación con el acto de cuya omisión se acuse a la institución responsable. Por la lógica del contexto en el que el recurso por inactividad se plantea, los argumentos jurídicos en los que basar la acción serán los de violación del Tratado o de cualquier norma superior, la violación de formas sustanciales, y en su caso, el de desviación de poder, en este caso por omisión. Como es lógico, el argumento de incompetencia resulta inconcebible porque si se ataca a la institución para que produzca el acto es porque automáticamente se considera a la misma como la competente para adoptar la medida requerida.

Debe decirse que la introducción del recurso no acarrea *per se* ningún efecto suspensivo ni la adopción de medidas cautelares (lo cual también sólo es imaginable dentro del contexto propio del recurso por anulación). Tales mecanismos que aseguren el mejor efecto de una eventual sentencia del Juez comunitario tendrán que ser solicitados necesariamente por el acto ante TPI o TJCE según los casos, quienes los acordarán o no en función de las condiciones habituales a cualquier sistema jurídico (*fumus boni iuris* o apariencia inicial de buen derecho del lado del reclamante).

En cuanto a los efectos de las sentencias, habrá que hacer diferenciación según nos hallemos en una u otra vía de recurso. Para el recurso de anulación, sus efectos serán *erga omnes* y *ex tunc*, es decir con valores completamente retroactivos. Sin embargo frecuentemente, a menudo por pura conveniencia política, se deja que se mantenga la disposición o medida anulada en sus efectos, e incluso en aplicación, hasta que se adopte la medida destinada a su sustitución. Caben asimismo, siempre que sean posibles, las anulaciones parciales. Por su parte, en lo que hace a la sentencia estimatoria de un recurso por inactividad, el Tribunal obligará a la institución responsable de la omisión a adoptar el acto, pero que no es competente para imponerle que dicte ese acto en un determinado sentido. Si el acto así emitido se entiende a su vez como contrario al Derecho comunitario, sea por el anterior recurrente en inactividad o por cualquier otro sujeto, procederá en su caso un eventual recurso de anulación contra el mismo.

La vía del recurso por incumplimiento, contemplado en art. 169 TCE, sólo es privativa en principio, en lo que hace a su acción, de una institución común, la Comisión, que ejerce funciones de acusadora a título principal, mientras que en el lado demandado figuran los Gobiernos de los Estados miembros, que vienen traídos como acusados. Es un procedimiento ampliamente politizado, en el cual la Comisión, apreciando indicios racionales de desobediencia o de rebeldía ante cualquier mandato o acto del Derecho comunitario obligatorio (entendido como tal cualquier fuente del Derecho comunitario originaria, derivada, etc), por parte de alguna Administración nacional (teniendo en cuenta que el demandado en todo caso será el Gobierno estatal, sin perjuicio eso sí de que posteriormente y por vías internas éste reclame responsabilidades a la Administración nacional auténticamente responsable del incumplimiento) formula una acusación ante el TJCE. Cabe decir que los particulares no pueden personarse como parte en estos recursos por incumplimiento. A lo sumo pueden ser citados como testigos por parte de la actora, generalmente la Comisión. Estos simplemente se limitarán a poner en conocimiento de la Comisión las actuaciones u omisiones potencialmente contrarias al ordenamiento comunitario, por el medio habitual

de los formularios de queja que la Comisión ha habilitado a tales efectos (y que se hallan en sitios tales como las Euroventanillas), pero no podrán presionar a la Comisión en ningún sentido, favorable o desfavorable, a que se emprendan las actuaciones tendentes a formar acusación contra el Estado miembro de que se trate. El mismo TJCE ha entendido en su jurisprudencia que la denegación por parte de la Comisión de emprender una acción con arreglo al art. 169 TCE no es un acto que pueda ser recurrible por los particulares en vía de anulación, ni en su caso por inactividad, es decir, sea por el no acometimiento de acciones por parte de la Comisión en vía expresa, o en su caso, por una simple omisión o desentendimiento ante las quejas o denuncias comunicadas.

Como se ha dicho es la Comisión la institución que inicialmente debe proceder a la acusación. Pueden no obstante emprender la acusación unos Estados contra otros; sin embargo es preciso primero ofertar este papel de actora a la Comisión con carácter preprocesal necesario. Si la Comisión, previa la emisión de un dictamen con audiencia al Estado o Estados interesados decide no emprender las actuaciones, bien expresamente, o transcurrido un plazo de tres meses, podrán ese Estado o Estados introducir ellos directamente la acción frente al otro socio al que estiman incumplidor de sus obligaciones comunitarias. Debe advertirse no obstante que estos recursos Estado contra Estado en marco de la vía por incumplimiento son una rareza, dada la enorme negatividad que encierran en términos diplomáticos. Apenas se han producido unos cuantos en toda la existencia de la Comunidad, por lo que casi siempre los Estados interesados hacen lo imposible para que sea la Comisión la que asuma este papel de Fiscal. Emprendido el procedimiento, los Estados, e incluso las instituciones, pueden acudir como coadyuvantes en favor de alguna de las partes, habida cuenta que el procedimiento sólo se entiende con relación a las partes en conflicto (lo normal, Comisión contra Estado miembro de que se trate).

El recurso por incumplimiento se caracteriza, en su desarrollo normal (Comisión contra Estado o Estados), y antes de sustanciarse en sede del TJCE, por una amplísima serie de contactos a múltiple nivel entre los servicios legales de la institución comunitaria y las representaciones en Bruselas del Estado o Estados afectados, a quienes los primeros piden explicaciones acerca de lo sucedido. Los medios de información de los que dispone la Comisión son muy variados (quejas de los ciudadanos, prensa escrita o audiovisual, informes remitidos por los funcionarios comunitarios desplazados o acreditados en los Estados de que se trate, etc). No existen reglas fijas para que la Comisión decida o no emprender el procedimiento; teóricamente es la reiteración o reincidencia la que determina la iniciación del procedimiento a título del art. 169, pero ello no siempre es así. A veces la Comisión transige para conseguir otros fines del Estado miembro de que se trate, mientras que muchas veces hay la decidida intención de hacer de primera mano un escarmiento ejemplar. Se producen antes de la acusación formal innumerables cruces de cartas y comunicaciones, hasta que se articula el primer esbozo de acusación formal por parte de la Comisión, a modo de diligencias previas, cual es la llamada carta de apercibimiento. Si tras nuevos contactos y explicaciones por parte del Estado concernido no se satisface a la Comisión, ésta emite ya el contenido formal de la acusación en lo que se conoce como el dictamen motivado, del cual la Comisión no puede salirse en su acusación ante el TJCE una vez que el asunto entra en Sala, puesto que de lo contrario se estaría creando en Estado miembro una situación de indefensión; la Comisión no puede por lo tanto en la fase judicial sacar nuevas acusaciones no recogidas en el dictamen motivado. Si se dan nuevas evidencias, es

preciso emitir un nuevo informe dictamen que refleje dichas incidencias, y comenzar así de nuevo las actuaciones. El dictamen motivado haría las veces del sumario de actuaciones definitivas que recogería toda la extensión de la acusación que la Comisión imputa al Estado o Estados miembros presuntamente incumplidores del ordenamiento comunitario de que se trate.

El procedimiento ante el TJCE acaba con una sentencia, que puede ser absolutoria o condenatoria para el Estado, y en este último supuesto, la condena puede ser por la totalidad de las acusaciones de la Comisión, o tan sólo por una parte de ellas. El pronunciamiento del TJCE lo es en plena jurisdicción y puede llegar a conminarse al Estado miembro a que en su caso adopte las disposiciones necesarias para adecuar su ordenamiento nacional al Derecho comunitario incumplido (si la infracción lo ha sido en vía de omisión) o bien a derogar o modificar las disposiciones nacionales adoptadas o bien mantenidas en contradicción con los mandatos contenidos en disposiciones comunitarias obligatorias (estando entonces ante incumplimientos que lo son en vía de acción). En cualquier circunstancia, las sentencias por incumplimiento son un mecanismo de primer orden para que los sujetos de Derecho privado, y muy particularmente los juristas, se informen de que sus Administraciones nacionales están incumpliendo el Derecho comunitario efectivamente aplicable; sin embargo esta vía es independiente de otros mecanismos, y muy particularmente de la cuestión prejudicial, de la que hablaremos en su momento. Así, siempre que no exista una absolución expresa por parte del TJCE sobre un determinado aspecto de las disposiciones comunitarias de que se trate, se podrán conseguir resultados análogos por la vía de la cuestión prejudicial, pero serán ya los Jueces nacionales los que determinen las consecuencias de dicho incumplimiento con arreglo a las modalidades procesales nacionales, con la debida asistencia que en esta vía les depara el TJCE.

Recibida una sentencia condenatoria por parte del TJCE, el Estado miembro de que se trate puede ignorar la misma por completo. Pues bien; en esta última circunstancia es cuando se dan las conocidas como situaciones de incumplimiento por incumplimiento, en las cuales, la Comisión acusa al Estado miembro de no acatar una primera sentencia condenatoria. Los procedimientos y pasos de la vía del art. 169 se tienen que volver a reactivar, con la posibilidad esta vez de imponer sanciones pecuniarias al Estado miembro que reincide de esta manera en incumplimiento. Sin embargo, debido a los imperativos diplomáticos y políticos que impregnan esta vía, dichas sanciones son de todo punto infrecuentes, y de producirse, no puede decirse que las mismas tengan la necesaria coercibilidad. Así, cuando la Comisión se ha decidido incluso a descontar el importe de las sanciones de las subvenciones comunitarias a las que un determinado Estado tiene derecho, la enérgica contestación por parte de los Gobiernos concernidos le ha hecho generalmente desistir de aplicar tan drásticas medidas.

A diferencia de anulación y carencia, admisibles para recurrentes privilegiados y no privilegiados (aunque con sustanciales diferencias desde el punto de vista de la admisibilidad del recurso) y de la vía del recurso por incumplimiento (sólo dable para demandantes privilegiados), otras vías directas son, por su naturaleza, exclusiva de los recurrentes ordinarios. Tales son la excepción de ilegalidad de los reglamentos comunitarios y el recurso para suscitar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

Su peso e incidencia en la actividad del TJCE son muy escasos, también debido a las restringidas posibilidades que para su misma admisibilidad tienen los sujetos ordinarios de Derecho. Comenzando pues por la vía de la excepción de ilegalidad sobre los reglamentos comunitarios, recogida en art. 184 TCE, dicha modalidad procesal corresponde al siguiente orden de cosas: cuando un sujeto ordinario ataque en anulación una decisión o acto particularizado dirigido a él mismo o a un tercero, pero sobre el que tenga un interés directo y legítimo, y que trae causa en un reglamento comunitario reputadamente viciado de ilegalidad, puede conseguir la anulación de dicha decisión particularizada, máxime cuando atacar el reglamento mismo por vía de anulación no le es factible, dado el imperativo del cumplimiento cumulativo de estar afectado tanto individual como directamente por el reglamento mismo. El reglamento reputadamente ilegal no es atacado ni derogado, pero se anulan sus resultados, es decir, sus decisiones, equivalentes a nuestros actos administrativos singulares de aplicación de aquél.

Por su parte, la vía para suscitar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad es asimismo muy difícil. Es una técnica procesal indemnizatoria, teóricamente abierta a cualquier interesado que considere que una institución comunitaria, sea por vía de acción u omisión, ha causado un quebranto para sus intereses económicos. Aquí las condiciones de aceptación a trámite del recurso impuestas por las judicaturas europeas son asimismo enormemente complejas, con lo que han sido muy pocas las iniciativas de este género que han prosperado, no sólo en cuanto al fondo, sino asimismo en cuanto a la fase inicial de la admisibilidad del recurso. Para ello, el particular interesado debe demostrar lo siguiente, y por este orden: primero, que ha habido en comportamiento de la institución comunitaria de que se trate (activo u omisivo) un quebranto de una norma comunitaria esencial destinada a conferir derechos subjetivos a los particulares; segundo, que no ha habido ninguna responsabilidad imputable a los organismos nacionales encargados de dar ejecución a dicha norma comunitaria, o en otras palabras, que la potestad de decisión comunitaria es la única fuente del daño producido; y tercero, demostrar la existencia de un vínculo causa-efecto, entre dicha infracción, en los términos así consignados y el daño efectivamente producido. El resultado es que apenas hayan llegado a un par de docenas las acciones de esta naturaleza que han prosperado, con lo que se han desatado las críticas acerca del modo tan reacio en que la Comunidad está dispuesta a resarcir por sus propias faltas producidas.

Un paisaje tan desolador para los recurrentes ordinarios en las llamadas vías directas les echa necesariamente en brazos de la vía indirecta, cual es la cuestión prejudicial del art. 177 TCE, y que es realmente la que los juristas que ejercen entre nosotros deben conocer con exactitud para incorporar la práctica del Derecho comunitario en su quehacer cotidiano. Dicha vía obedece a un exacto reparto de funciones entre el TJCE y el Juez nacional, que por desgracia no es todo lo bien conocido que debiera.

Es al Juez nacional al que le compete formular la cuestión como iniciativa que lo es siempre de oficio, aunque en ello las partes puedan intentar influir u oponerse en su caso. El acuerdo de formular o no la cuestión prejudicial se plasma dentro de nuestro ordenamiento por auto, y el mismo se tramita como un incidente, que lo puede ser a título principal, con la subsiguiente detención de todo el procedimiento hasta la contestación por parte del TJCE, o bien como pieza separada, para lo cual el resto del asunto conocerá su sustanciación normal en aquello que no resulte de influencia capital para la respuesta que se aguarda desde Luxemburgo. El auto por el que se acuerda o no formular la cuestión preju-

dicial puede ser recurrido, como cualquier auto, de manera que sabido esto por el TJCE, el mismo congela la emisión de su respuesta hasta que conozca la suerte que tenga dicho recurso en la instancia superior correspondiente que habrá de entender sobre el recurso a dicho auto. En efecto, el Tribunal superior puede acordar que se formule la cuestión cuando la misma se desestimó, o bien entenderla como improcedente cuando se acordó por la judicatura inferior. Y en cualquier caso, la posibilidad de reformar, en añadido o en detracción, la pregunta formulada por la jurisdicción inferior estará siempre abierta. Sin embargo siempre debe quedar claro que, aunque las partes traten de condicionar a las jurisdicciones nacionales en todos estos vericuetos procesales, la formulación de la cuestión prejudicial es una opción cuya iniciativa se residencia por entero en el criterio último del Juez o Tribunal nacional correspondiente. La cuestión prejudicial puede ser formulada ante la plena ignorancia, u oposición en su caso, de las partes o de alguna de ellas a que su litigio se sustancie mediante la aplicación de normas comunitarias; los Jueces nacionales deben ser conscientes que resultaría nula de pleno Derecho cualquier sumisión o recurso a Derecho nacional, sea de oficio o a instancia de parte, que implicase que el Derecho comunitario efectivamente aplicable quedase ignorado o dejado de lado.

La cuestión prejudicial, o grupo de cuestiones (algunas de gran complejidad), son remitidas por mecanismos de auxilio judicial a la Secretaría del TJCE, donde reciben, como cualquier causa ante él presentada, un número de asunto. La media de tiempo para la contestación a las cuestiones prejudiciales planteadas se cifra en la actualidad alrededor de los dos a tres años, aunque dicho lapso temporal resulta orientativo, en función de la importancia o urgencia del asunto (sobre todo cuando se trata de cuestiones sancionadoras, penales, o que por cuyo objeto resulten de especial interés para el desarrollo o defensa en su caso de la juridicidad comunitaria). Y en lo que hace a la contestación, reflejada en sentencia dirigida al Juez nacional el TJCE simplemente está para aclarar las dudas acerca del Derecho comunitario planteadas por la jurisdicción nacional de reenvío, pero es sólo a ésta a la que corresponde enjuiciar sobre los hechos y dar la solución al caso de especie, tan lejos como se lo permitan sus modalidades procesales nacionales. Sin embargo es preciso hacer a este tenor ciertas puntualizaciones.

La primera es acerca de que la cuestión prejudicial tiene en realidad dos modalidades, una que es la cuestión judicial en interpretación, y la segunda en apreciación de validez. Ambas submodalidades se infieren de la letra del art. 177, y la jurisprudencia les ha dado en realidad dos regímenes diferentes. En la cuestión prejudicial en interpretación el Juez nacional pregunta acerca de la correcta interpretación de una norma comunitaria, cuya validez no resulta contestada (están así abiertos los propios preceptos del Derecho originario, amén de las disposiciones de Derecho derivado, etc). En la cuestión prejudicial de apreciación de validez lo pedido es si tal o cual norma comunitaria (que necesariamente habrá de ser de Derecho derivado, puesto que con la cuestión prejudicial no se puede cuestionar la validez del propio Derecho originario) es o no legal, y por lo tanto aplicable, bien por falta de competencia de la institución adoptante, por defectos de forma, etc, coincidiendo aquí prácticamente los supuestos antes vistos al hablar del recurso de anulación. En la primera modalidad, el TJCE responde con el exacto tenor interpretativo que ha de darse a la norma a aplicar, o en su caso, si dicha norma comunitaria es la que debe emplearse. Sin embargo, tampoco resultan ser pocas las veces en las que Tribunal sugiere la aplicación de otra norma comunitaria distinta a aquella sobre la que preguntaba el Juez nacional, por estimarla la

judicatura europea como preferente en su aplicación por mor del principio de especificidad. Por su parte, en la cuestión prejudicial de apreciación de validez, el paralelismo con nuestras cuestiones de inconstitucionalidad resulta claro; el TJCE no deroga la norma comunitaria estimada ilegal, ni tampoco puede hacerlo el Juez nacional. Sin embargo se insta a éste a que la deje inaplicable al caso concreto. Una vez conseguido el precedente, todos los demás casos en donde se plantee la aplicación de dicha norma comunitaria afectada de ilegalidad se escaparán por la misma vía gracias al precedente dado con la contestación a esta primera pregunta en apreciación de validez. Es por lo tanto con la cuestión de apreciación de validez como se suplen las muchas carencias que tienen los recurrentes ordinarios en todas las demás vías directas, como ocurre en el recurso de anulación antes referido. Y con la cuestión prejudicial en interpretación se consiguen resultados análogos a los producidos con una sentencia en incumplimiento, es decir; de forzar a un Estado o Administración a que cumpla el Derecho comunitario. Ambas vías (incumplimiento y cuestión prejudicial en interpretación), pueden resultar complementarias, pero la segunda no está condicionada a la primera. La existencia de un incumplimiento constatado puede determinar como superflua la formulación de la cuestión prejudicial; pero para reclamar derechos en base al ordenamiento comunitario no es en modo alguno necesario que haya tenido que existir, con arreglo a la disposición europea invocada, una previa constatación de incumplimiento contra el Estado miembro de que se trate por medio de la correspondiente sentencia emitida con arreglo al art. 169 del TCE.

La segunda puntualización, ligada a la anterior, es saber cuándo es procedente el formular la cuestión prejudicial, pues en verdad, un uso indebido de la misma ha determinado entre nosotros una incierta fama de la misma como mecanismo dilatorio, y por lo tanto, sólo empleado a unos fines reprobables de enlentecimiento de la justicia. Para ello es importante saber si nos encontramos ante una cuestión que lo es en interpretación, o bien en apreciación de validez. Teóricamente, las jurisdicciones nacionales "obligadas" a formular la cuestión prejudicial, en cualquiera de sus dos modalidades, son aquellas que supongan la última vía de recurso disponible o que agoten la instancia. Sin embargo la jurisprudencia del Tribunal se ha encargado de introducir importantes matices sobre este particular. Así, en la cuestión prejudicial interpretativa, cualquier instancia nacional, incluso no enmarcada en planta judicial, siempre que resuelva litigios jurídicos ante ella planteados (por ejemplo, órganos administrativos que entiendan de recursos)²⁷ puede formular si lo estima conve-

²⁷ Aunque ello pueda ser una rareza, en otros países de nuestro entorno abundan las cuestiones prejudiciales formuladas por organismos administrativos, e incluso instancias tales como colegios profesionales, etc. Así, mientras que por ejemplo nuestros llamados Tribunales Económico-Administrativos, que resuelven en vía administrativa, se han declarado reiteradamente incompetentes para formular cuestiones prejudiciales, e incluso para interpretar el Derecho comunitario europeo, lo cual es un flagrante incumplimiento imputable a nuestro país, sus homólogos de otros Estados miembros no han tenido reparo alguno en hacerlo, como en el caso de los Países Bajos (caso de la célebre STJCE de 5.2.1963 Van Gend & Loos As 26/62) o Italia (como muestra, véase STJCE de 17.10.1989 Carpaneto Piacentino y otros As ac 231/87 y 129/88). Cabe asimismo citar otros ejemplos de órganos no jurisdiccionales según la planta nacional, que han formulado cuestiones prejudiciales y que el TJCE ha admitido a trámite. Tal fue lo sucedido en la STJCE de 30.6.1966 Vaasen-Göbbels As 61/65, en donde el órgano que formulaba las cuestiones prejudiciales resultaba ser el que en Holanda gestionaba la seguridad social de los empleados de las minas.

Asimismo, son citables ejemplos reportados desde determinados Estados miembros, en los que se han formulado cuestiones prejudiciales por órganos jurisdiccionales que no necesariamente eran los que agotaban la instancia. Tal ha sido el caso de los Jueces de Instrucción dentro de las causas penales en Francia (STJCE de 16.1.1992 Diligencias previas contra X As 373/90) o Italia (STJCE de 28.3.1990 Vessoso y Zanetti As ac 206 y 207/88), e incluso de Jueces de Paz en este último Estado miembro (STJCE de 14.7.1994 Faccini Dori As 91/92).

niente la cuestión prejudicial, con independencia de que agote o no la vía procesal oportuna. La única excepción a esta facultad está en que lo preguntado resulte a todas luces improcedente con la solución de la causa, que las dudas no hagan a cuestiones de Derecho comunitario, o que el Tribunal ya se haya pronunciado anteriormente sobre la materia, lo más conveniente en una cuestión prejudicial anterior, aunque no necesariamente²⁸. Dicha imperatividad, resulta reforzada, aun sin que se olvide lo precedente, en caso de la cuestión prejudicial en apreciación de validez; en ese caso, ningún Tribunal o instancia nacional puede, por su cuenta y riesgo, y sin contar con al menos un pronunciamiento o precedente del TJCE, declarar inaplicable por inválida una disposición comunitaria, y ello con total independencia de que ese Tribunal o instancia sea la que agote o no la vía procesal interna pertinente para la resolución de la clase de asunto de que se trate²⁹.

El tercer grupo de cuestiones hace a que la teoría general de la técnica de la cuestión prejudicial en sus dos modalidades resulta enormemente desbordada en la práctica, sea por el lado del TJCE como del lado de las jurisdicciones nacionales. En principio, y por lo que se refiere al TJCE, éste debe ceñirse a lo preguntado, pero no son infrecuentes los excesos y defectos en tal sentido. El TJCE muchas veces reestructura acusadamente las preguntas dirigidas a él, remite a anteriores ejemplos análogos como contestación, funde dos o más preguntas en una sola, o bien declara ya contestada la pregunta por entenderla resuelta con su contestación a una cuestión anterior planteada para una situación anterior parecida o análoga. A los fines de economía procesal, muchas veces el TJCE da la misma contestación a un cierto número de asuntos planteados desde otras tantas jurisdicciones nacionales, que pueden ser de Estados distintos, por considerar que lo preguntado es esencialmente lo mismo.

Como efectos de esta vía de la cuestión prejudicial, caso de desvelarse incompatibilidades o antinomias entre los ordenamientos comunitario y nacional de referencia, el TJCE no deroga disposiciones nacionales, ni puede ordenar que así se haga por el Juez nacional, ni es quien para conocer de los hechos del caso de especie; sin embargo el TJCE acude a remitirse un tanto al relato fáctico remitido por el Juez de reenvío para mejor encuadrar el contexto en que han de ubicarse sus contestaciones a las dudas planteadas. El TJCE no es quien en esta vía para declarar el Derecho nacional contrario al comunitario, ni prescribir su eliminación y forzar al Juez nacional a su aplicación; todo intento de forzar al TJCE en esta vía determinará la cuestión como improcedente, y en principio debería desestimarse por un auto suyo el contestar por falta de competencia. Sin embargo el Juez nacional ha sabido cómo sonsacar al TJCE para que lo haga, y éste debe decirse que en líneas generales ha accedido en buen grado a semejante juego; en vez de preguntarse por el Juez nacional (y aquí la veteranía es un grado) ¿es mi Derecho nacional contrario al Derecho comunitario? se acude al siguiente sofisma: una normativa nacional (sin precisar que es en realidad la propia normativa interna) que hiciera X, o que propiciase la situación Y ¿habría que entenderla como contraria al ordenamiento comunitario? Y entonces al TJCE no le cabe sino responder. Otras veces las tendencias evasivas del TJCE resultan poco admisibles, sobre todo cuando la presión política, que tampoco escapa a esta vía, resulta muy acusada. Son

²⁸ STJCE de 6.10.1982 CILFIT As 283/82.

²⁹ STJCE de 22.10.1987 Foto-Frost As 314/85.

estas incidencias a las que necesariamente habremos de volver posteriormente dentro del presente apartado.

En cuanto al Juez nacional, el mismo saca de las respuestas del TJCE pie para acceder a mecanismos procesales y actuaciones que, con el propósito de un mejor cumplimiento del Derecho comunitario, le están normalmente vedados cuando sólo se trata de cuestiones jurídicas puramente nacionales. El TJCE se conforma con que se deje inaplicable ese Derecho nacional contrario y se aplique el Derecho comunitario, o al menos que el ordenamiento interno resulte corregido en términos o estándares comunitarios uniformes aceptables. Sin embargo ha habido casos en ciertos Estados miembros en los que, no estando contemplado procesalmente, el Juez nacional, para una mejor claridad, y aduciendo que ello era para dar el mejor acomodo y defensa posible al Derecho comunitario, ha procedido, nada más y nada menos, que a derogar disposiciones nacionales, o dar medidas cautelares en contextos en donde las mismas, procesalmente hablando, no eran posibles. También llama la atención de cuestiones prejudiciales formuladas para asuntos nimios, que hacen las veces de ciertos "globos sonda" que sonsacan al TJCE y le preparan para un asunto que, siendo el mismo en su configuración, por el contexto en que caen resultan ser luego mucho más complejos. Se consigue así un pronunciamiento mucho más libre del TJCE, que después reputadamente le ata para cuando venga después el asunto verdaderamente importante. Pero asimismo es preciso declarar que no son pocas las veces en las que el TJCE opta por una actitud evasiva o críptica ante cuestiones espinosas o incómodas.

El valor aplicativo práctico de la cuestión prejudicial es trascendental, dado que la misma es un precedente siempre invocable cuando el Derecho comunitario haya de ser traído a colación por algún práctico del Derecho. Nada como una cuestión prejudicial para afinar el exacto tenor de una norma comunitaria, que casi siempre suele ser escueta y con no pocas lagunas. Debe apuntarse que la cuestión prejudicial, no sólo por la lentitud en su resolución por parte del TJCE, sino por el mal empleo que en los últimos tiempos ciertos Letrados e instancias han hecho de la misma, se ha hecho acreedora de un carácter de mecanismo dilatorio, que ha determinado una incorrección que viene por el otro extremo. Tal es la conocida como teoría del acto claro que, en contravención de la jurisprudencia del Tribunal, hace que en la práctica la cuestión prejudicial sea rechazada de plano, con independencia de su interés, procedencia, o de que existan o no los debidos precedentes que ya hayan contestado aquello que se pretende preguntar. En aras de la credibilidad, no sólo del ordenamiento comunitario, sino de nuestro propio Derecho nacional, es preciso ir desterrando tan inconvenientes prejuicios.

Una vez dadas las notas mínimas imprescindibles acerca de los procedimientos que integran la labor de las judicaturas comunitarias con sede en Luxemburgo, el siguiente punto lógico de observación versaría acerca del valor que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene como fuente del Derecho comunitario, y cómo la misma debe manejarse por el jurista contemporáneo. Como observación liminar, un mínimo conocimiento de la juridicidad comunitaria pone inmediatamente de relieve la vital importancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión como fuente de primer orden dentro del Derecho comunitario europeo, siendo múltiples las dedicaciones que a tan importante juridicidad se han producido desde la doctrina más reputada, sea en obras de carácter general o manuales de Derecho comunitario, como a partir de artículos especí-

ficos. Resulta, empero, una circunstancia innegable que para los juristas europeos de formación continental (en la especie, todos, menos británicos e irlandeses, imbuidos del espíritu del "Common Law"), semejante circunstancia les obliga a un recurso a fuentes pretorianas con una perentoriedad desconocida en el nivel práctico-jurídico puramente nacional, en el cual el recurso al precedente judicial lo es las más de las veces con un sentido accesorio o de mayor abundamiento, si se compara con el uso hecho del Derecho propiamente legiferado, cual es el que ocupa con abierto carácter preferente su quehacer y reflexión.

Concretamente, el estilo de Tratado-marco del texto constitutivo de la Comunidad Europea (antiguo Tratado de Roma de constitución de la entonces denominada Comunidad Económica Europea, vigente tras sus sucesivas reformas), y por lo tanto abierto y carente, tanto de definiciones taxativas como de detalles jurídicos exhaustivos, era terreno abonado propicio para que el Tribunal de Justicia supliera con su actividad, y en el marco de sus competencias propias, esas lagunas, quién sabe si accidentales o deliberadas, que la indeterminación del Derecho originario llevaba consigo, y que de no suplirse eficazmente, eran susceptibles de hacer peligrar en definitiva el éxito de la experiencia integrativa europea. Bien es cierto que, al menos en lo que se refiere al Tratado CE, el mismo era consciente de que su desarrollo legal armónico pasaría por la adopción de una ingente cantidad de actos del denominado Derecho derivado (en especial, de sus fuentes obligatorias, esto es, reglamentos, directivas y decisiones), mucho más imperativamente en el caso del necesario desenvolvimiento de aquellas disposiciones del Derecho originario no susceptibles de tener un efecto directo aprovechable desde el patrimonio jurídico de particulares y ciudadanos. Y fue con semejante concepción como quizás desde algún tiempo se pensó que el crecimiento del Derecho legiferado adoptado por las instituciones activas competentes (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo) con arreglo a los distintos procedimientos (consulta, cooperación, codecisión, etc), y en virtud de las correspondientes bases legales o cláusulas habilitantes contenidas a tal efecto en la letra de los Tratados provocaría correlativamente una paulatina disminución en la importancia del valor como fuente del Derecho comunitario de la jurisprudencia del Juez de Luxemburgo. La realidad práctica y cotidiana de la juridicidad comunitaria ha puesto ostensiblemente de relieve la falsedad de dichas expectativas, sentir este compartido por la doctrina a nivel auténticamente unánime; aun a pesar del ya ingente volumen de Derecho legiferado comunitario, la jurisprudencia juega un papel esencial, no sólo con relación al ordenamiento originario del propio Tratado, sino en lo que concierne a los mismos reglamentos, directivas y decisiones, los cuales, pese a su creciente complejidad, no dejan de estar ayunos de esas lagunas e indeterminaciones en las que la actividad pretoriana encuentra su razón de ser por pura necesidad inexcusable.

El hecho de que se sea consciente de la importancia de la actividad jurisprudencial del Tribunal de Justicia dentro del orden jurídico comunitario no debe tomarse como elemento susceptible de propiciar una facilidad a la hora de abordar la tarea que ahora nos ocupa; bien al contrario, son varias las no despreciables dificultades que, presupuesta dicha importancia, es preciso ir salvando. Para comenzar, todo estudio jurisprudencial corre el riesgo de caer en una casuística que haga enormemente penosa la reducción a categorías jurídicas abstractas y genéricas, cuando ello mismo es lo que se espera de cualquier estudio jurídico que aporte un mínimo de claridad de ideas. Así, aun cuando se seleccione un cierto número de ejemplos de creación pretoriana esencial desarrollada por el Tribunal de entre los que revisten una mayor importancia para el jurista práctico actual, como serían los pro-

nunciamentos que diseñaron los principios de primacía y de efecto directo³⁰, el del papel del Juez nacional como Juez comunitario de Derecho común³¹, los que perfilaron la fidelidad comunitaria en los modos de ejecución nacionales³², y en cualquier circunstancia, aquellas jurisprudencias que simplemente dieron contenido a conceptos jurídicos indeterminados ayunos de definiciones jurídicas claras, tanto en Derecho originario como derivado³³, sería imposible reflejar toda esa importante aportación desde un punto de vista contingente o de relación de hechos, con lo que caeríamos en el indeseable peligro de la dispersión, con el consiguiente demérito para esta nuestra modesta aportación. Eso sí, valgan las muestras así referidas para admitir, como conciencia inicial, que sin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el ordenamiento jurídico comunitario no habría podido existir, al menos como hoy contemporáneamente lo conocemos. Una jurisprudencia esta que pudiera parecer a veces contradictoria, pero nunca con fisuras ni renunciaciones. Sobre lo primero, porque no es práctica habitual por parte del Tribunal el uso de los votos particulares de sus miembros, siendo sus deliberaciones como se sabe completamente secretas. Desde este punto de vista sólo las opiniones de los Abogados Generales, auténticos monumentos jurídico-comunitarios en múltiples ocasiones, pueden dar esa nota de contraste de ideas o de divergencia de criterios en el seno de la institución. Por otro lado, y ello contribuye no poco a resaltar el carácter flotante de algunas líneas jurisprudenciales de la institución, el Tribunal de Justicia es poco dado a abjurar en modo expreso de sus creaciones jurisprudenciales del pasado. Es preciso hacer un esfuerzo, no sólo de leer entre líneas, sino abiertamente imaginativo, para poder colegir de las expresiones del Tribunal su propensión a abandonar una determinada línea jurídico-aplicativa desarrollada en una etapa anterior.

³⁰ Puesto que primacía y efecto directo, no es que carezcan de definición en los Tratados sino que, aun hoy, y pesar de las reformas llevadas a cabo en la letra del Derecho originario, siguen sin figurar en los mismos. Respecto de la primera cabe referir las frases rituales del Tribunal en STJCE de 15.7.1964 Costa contra E.N.E.L. As 6/64, en la cual leemos que el ordenamiento jurídico comunitario viene "integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, imponiéndose a sus jurisdicciones" - Véase LOUIS, J. V. op. cit., P. 136. Por su parte, la jurisprudencia de arranque de la doctrina del efecto directo es la celebrísima STJCE de 5.2.1963 Van Gend & Loos As 26/62, en la cual el efecto directo aparece enunciado en los términos siguientes: "...el Derecho comunitario, independiente de la legislación de los Estados miembros, al igual que crea deberes para los particulares, está también destinado a engendrar derechos que entren en su patrimonio jurídico, derechos que tienen su origen no sólo en las atribuciones explícitas existentes en el Tratado, sino también en las obligaciones que el Tratado impone de forma bien definida, lo mismo a los particulares que a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias", siendo así cuando la disposición comunitaria de que se trate sea clara, precisa e incondicional, esto es, cuando la misma "no vaya acompañada de ninguna reserva de los Estados de subordinar su puesta en práctica a un acto de Derecho interno" - Véase LOUIS, *Ibid.* P. 109.

³¹ Caso de la popular STJCE de 9.3.1978 Simmenthal As 106/77, la cual introduce al respecto no pocas apreciaciones. Para comenzar, y en íntima comunión con las nociones precisadas de primacía y de efecto directo, se sostiene que, "dado que las normas comunitarias toman su lugar en el ordenamiento jurídico interno en tanto que Derecho comunitario, los Jueces nacionales tienen la obligación de aplicar el Derecho comunitario", de manera que cuando la regla comunitaria resulte incompatible con el ordenamiento nacional, el Juez nacional tiene la obligación, cuando menos, de dejar éste último inaplicado. Mas sobre el carácter de dicha función, el Tribunal pone de relieve que "Cuando el Juez nacional conoce del Derecho comunitario lo hace en tanto que órgano de un Estado miembro, y no por un desdoblamiento funcional, como si de un órgano comunitario se tratase" - en tal sentido véase ISAAC, G. op. cit.

³² Efectivamente, y tal como señala LOUIS, op. cit., P. 21, la buena fe comunitaria del art. 5 TCE "obliga a los Estados miembros de abstenerse de toda medida que pudiera poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado y a tomar todas las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de dicho Tratado o de los actos de aplicación del mismo" - citándose por el mismo autor entre otras las STJCES de 16.2.1978 Comisión contra Irlanda As 61/77, de 3.7.1979 Van Dam As ac. 185 a 204/78, o de 10.7.1980 Comisión contra Gran Bretaña As 32/79.

³³ Aspectos estos que se desarrollarán posteriormente, mediando los oportunos ejemplos, al tratar las diferentes técnicas de trabajo jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia en las líneas que siguen.

Consecuentemente, todas esas líneas jurisprudenciales están vivas y pueden emerger en cualquier momento, aun pudiendo ser antinómicas entre sí, de manera que ello es terreno abonado para que las partes en los litigios en donde se suscite la aplicación del Derecho comunitario traten de arrimarse a aquella línea jurisprudencial, más permisiva o restrictiva, que mejor apuntale la defensa de sus intereses.

A tenor de lo antedicho, deberemos ser particularmente escrupulosos con el método que elijamos para que la jurisprudencia de Tribunal de Justicia europeo pueda realmente ser conocida como un "ius commune omnium". En nuestra humilde opinión dicha observación debe pasar por el análisis operado desde tres unidades temáticas o puntos de vista claramente determinados: la primera, acerca de cuál sea la auténtica naturaleza jurídica de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; la segunda, sobre cuáles sean sus métodos de trabajo; y la tercera, las componentes de matiz más crítico, como serían más particularmente las que hacen a la propia legitimidad institucional y democrática en la actividad jurisprudencial como fuente integradora y creadora del Derecho comunitario, o el aspecto indiscutible de la presión política a la que a menudo debe enfrentarse el Tribunal y que condiciona, a veces muy trascendentalmente, su propia producción jurisprudencial. Pasemos pues a ir desarrollando todos y cada uno de los apartados acabados de referir.

Sobre el primer aspecto acerca de la naturaleza jurídica de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la doctrina, a pesar de ciertas variaciones, identifica dicha naturaleza con las funciones de la alta jurisdicción europea, distinguiendo en las mismas funciones de justicia administrativa, constitucional e internacional. De este modo, la función de jurisdicción administrativa o revisora se materializaría eminentemente en las vías directas configuradas por los recursos de anulación, inactividad, excepción de ilegalidad de los reglamentos y de responsabilidad extracontractual introducidos por los demandantes ordinarios (esto es, aquellos distintos a instituciones comunes y Gobiernos de los Estados miembros)³⁴. El carácter constitucional se revelaría, por un lado, en lo que serían las vías directas introducidas por los demandantes privilegiados que les son propias es decir, anulación, inactividad e incumplimiento, mientras que por otro lado dicho carácter constitucional se desprendería igualmente de la técnica de la cuestión prejudicial³⁵. El carácter de jurisdicción internacional sería mucho más difícil de apreciar, viéndose para algunos, primero, en el caso de los recursos por incumplimiento introducidos por un Estado miembro contra otro (raros, como ya resaltamos por la enorme negatividad que encierran en términos políticos); segundo, en los dictámenes previos que se piden al Tribunal anteriores a la firma de un determinado compromiso internacional por parte de la Unión, incluidas las reglas de sucesión y convivencia entre el TCE y otros compromisos internacionales³⁶; y tercera, en la invitación que se hace al Tribunal para que interprete (eso sí, sin sanción jurídica comunitaria) las convenciones comunitarias y otras formas de acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos entre los Estados miembros en el marco de sus competencias retenidas.

³⁴ Y en las cuales, como ya se ha referido, existe toda una actitud por parte del TJCE enormemente restrictiva en cuanto a las condiciones de acceso y legitimidad procesal que a dichos recurrentes ordinarios se les exigen para prevalerse de tales vías.

³⁵ Con un sentido muy análogo, sea en interpretación o validez a, por ejemplo, el carácter que presentan las cuestiones de inconstitucionalidad dirigidas al Tribunal Constitucional español.

³⁶ Elementos estos a añadir a lo tratado con relación a las fuentes exteriores surgidas de los compromisos internacionales de la Comunidad.

Se trata por lo tanto de una jurisprudencia pluriforme y a múltiples niveles, los cuales, pese a su autonomía e independencia, no están exentos de interconexiones e influencias recíprocas. A nadie escapa, por ejemplo, lo cercanas que se hallan las vías de anulación y de cuestión prejudicial en validez en cuanto a su carácter revisor de la legalidad de los actos del Derecho derivado³⁷, los paralelismos entre las funciones de justicia internacional y el tratamiento restrictivo dado a la legitimidad activa de los particulares con respecto a los acuerdos internacionales de los que la Comunidad es parte³⁸, o el sentido complementario, aun pese a su independencia, que registran las vías del recurso por incumplimiento y de la cuestión prejudicial³⁹. Tampoco son desdeñables las amplias imbricaciones que surgen entre la jurisprudencia comunitaria y aquella desarrollada a nivel de jurisdicciones nacionales, comportando lo que podría considerarse como un "acervo jurisprudencial común", que sólo es posible a través del reparto de funciones operado desde la técnica de la cuestión prejudicial. Se catapultan así desde lo comunitario auténticas incursiones en aspectos que hasta hace muy poco tiempo se tenían únicamente exclusivos de la labor del Juez interno. Desde esta perspectiva figurarían, desde materias que afectan a los Derechos fundamentales constitucionalmente protegidos⁴⁰, hasta otras que pasan por la delimitación del hecho punible en las causas criminales nacionales⁴¹, o la delimitación de la responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de los poderes públicos⁴².

Lo que sí parece ser cierto es, (y he aquí el segundo punto de nuestra metodología antes referida), que con independencia de los contextos de actuación en donde se produzca su labor en los términos antedichos, el Tribunal de Justicia opta por una pluralidad de mecanismos de trabajo, entre los que destaca por su preferencia el método de interpretación teleológica, utilizado en caso de necesidad para realizar los fines comunitarios más allá de la letra de los textos. Otros mecanismos serían los del Derecho comparado, el método lite-

³⁷ Así, y desde una perspectiva reportada por la legalidad de las directivas, véanse STJCES de 29.11.1978 Delkvist As 21/78, de 28.6.1984 Mabanaf As 36/83, o de 22.2.1990 CECA contra Busseni As 221/88, referidas por PUERTA DOMÍNGUEZ, "La directiva comunitaria como norma aplicable en Derecho" Ed. Comares, Granada 1999, *op. cit.*, P. 178-179. Particularmente en la STJCE Busseni el TJCE admitió por analogía la cuestión prejudicial interpretativa en el marco de la CECA en relación con el TCE, cuando en puridad, en el Tratado de París únicamente es contemplada de modo expreso la modalidad relativa a la apreciación de validez.

³⁸ Véanse STJCES de 12.12.1972 International Fruit As ac. 21 a 24/72, de 27.11.1973 Nederlandse Spoorwegen As 36/73, de 29.4.1982 Pabst & Richarz As 17/81, o de 26.10.1982 Kupferberg As 104/81, particularmente reveladoras en dicha línea. Llama la atención el hecho de que, aun tratándose en su caso de acuerdos de asociación, en los que se copian literalmente determinados preceptos del TCE dotados de efecto directo (arts. 12, 30, etc), el Tribunal les ha reconocido su pleno carácter de normas internacionales en su sentido más clásico, en la línea de denegarles la propensión favorable hacia el efecto directo que caracteriza a la juridicidad comunitaria propiamente dicha.

³⁹ Véanse en tal línea PUERTA DOMÍNGUEZ, *op. cit.*, P. 180, y en especial las STJCES de 17.12.1970 SACE As 33/70, de 11.1.1990 Blanguernon As 38/89, de 25.7.1991 Stoeckel As 345/89 o de 19.11.1991 Francovich y Bonifaci As ac. 6 y 9/90.

⁴⁰ Véanse STJCES de 17.12.1970 Internationale Handelsgesellschaft As 11/70, de 14.5.1974 Nold As 4/73 y de 13.12.1979 Hauer As 44/79.

⁴¹ A título de simple muestra, véanse STJCES de 8.6.1987 Pretore di Salò As 14/86, de 8.10.1987 Kolpinghuis as 80/86, o de 28.3.1990 Vessosso y Zanetti As ac. 206 y 207/88.

⁴² Destacando con carácter general las STJCES de 27.2.1980 Hans Just As 68/79 y de 9.11.1983 San Giorgio As 199/82, así como las STJCES *Franovich y Bonifaci*, precitada, de 14.7.1994 Faccini Dori As 91/92, o de 8.10.1996 Dillenkofer y otros As ac. 178, 179, 188, 189 y 190/94, explicativas de la conocida como "vía de la responsabilidad del Estado" en caso de inejecución de las directivas comunitarias -sobre estas últimas véase PUERTA DOMÍNGUEZ, *op. cit.*, Esp. P. 222 y ss. Dichos extremos se analizarán igualmente con posterioridad, al tratar la cuestión de las directivas en el curso del presente artículo.

ral o el de la determinación del Derecho aplicable en función del contexto, este último también conocido como método sistemático. Será preciso entonces definir cada uno de ellos y hacer indicación del modo en que se han dado los mismos en el marco de la actividad jurisprudencial del Tribunal de Justicia.

El método sistemático consiste en una interpretación normativa basada en su inserción en un marco de convivencia con otras normas, con las que comparte la condición de conformar un sistema jurídico organizado. De esta manera, las posibles carencias de la norma a interpretar se suplen por la lógica común reportada a raíz de dicho sistema de normas. Consecuentemente, el lugar y funciones que lógicamente debe ocupar la norma de referencia dentro del contexto global es empleado para lograr su auténtico tenor. Dicha función de habilitar el marco integrador general viene confiada al Tratado ⁴³, y no sólo desde una perspectiva puramente interna de las Comunidades, sino a veces trascendiendo en mucho dicho entorno ⁴⁴. Pero es el método teleológico el auténtico “*rey*” de entre los mecanismos de trabajo jurisprudencial seguidos por el Juez de Luxemburgo. Frecuentemente asistido del anteriormente contemplado método sistemático, el teleológico se conduce por los fines y objetivos últimos de los Tratados, y por extensión, de la construcción europea. Con una fuente inagotable de recursos en los Preámbulos de los textos constitutivos, el método teleológico elimina las frustraciones derivadas del carácter escueto y ambiguo, cuando no llanamente conservador, de las disposiciones comunitarias, reportándoles el sentido dinámico y de avance que las mismas deben alentar como parte consustancial de su ser necesario. Los logros reportados por esta metodología son incontables: por citar los más espectaculares vendrían aquellos que han posibilitado todo un principio de presunción de validez en las actividades de los agentes económicos en el sistema del mercado común ⁴⁵, aquellos en los que se ha perfilado, con máxima expresión de pretorianidad, todo un sistema de reconocimiento de deducciones en favor del agente económico que ni las normas europeas, y ni mucho menos las nacionales, habían previsto satisfactoriamente ⁴⁶, o aquellos que han reafirmado el carácter general o el efecto directo de ciertas disposiciones comunitarias en ausencia de especificación en el texto de los

⁴³ ISAAC, *Ibíd.*, pone de ejemplos las STJCES *Van Gend & Loos* y *SACE*, precitadas.

⁴⁴ El ejemplo citado por ISAAC, muy acertadamente en este punto, es la STJCE de 31.3.1974 Comisión contra Consejo As 22/70, conocida como de la “AETR”, por la cual se estimó que “en ausencia de disposición específica en el Tratado relativa a la negociación y conclusión de acuerdos internacionales en materia de transportes, era conveniente referirse al sistema general del Derecho comunitario relativo a las relaciones con países terceros”.

⁴⁵ Tal sería el caso de la célebre (y polémica) jurisprudencia “*Cassis de Dijon*”, derivada de STJCE de 20.2.1979 Rewe As 120/78 -sobre la misma se recomienda especialmente MATTERA, A. “Le marché Unique Européen, ses règles, son fonctionnement” Ed. Jupiter, Paris 1990, P. 258 y ss-, y en función de la cual, en ausencia de armonización comunitaria, un producto, legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro puede ser comercializado libremente en los demás, a no ser que las autoridades nacionales les opondan determinadas exigencias imperativas que impidan tal introducción; pero es a las autoridades nacional a las que corresponde la carga de la prueba acerca de la licitud de tales obstáculos, con el estrecho control de la judicatura tanto europea como nacional. A nadie escapa que, al menos para este no despreciable asunto, el principio de Derecho administrativo de la presunción de validez de las actuaciones administrativas debe dejarse de lado.

⁴⁶ Caso de las STJCES Schul, la primera de 5.5.1982 As 15/81 y la segunda de 21.5.1985 As 47/84, en función de las cuales, sobre todo en la última de ellas, se operó por el Tribunal, aun cuando las directivas IVA en la materia se hallaban poco menos que en proyecto o fase inicial, todo un completo método de cálculo para reconocer en el caso de los bienes de ocasión, la parte residual de IVA a efectos de deducción que habría de figurar en el precio de adquisición en favor del adquirente.

Tratados ⁴⁷. Y por lo que respecta al método del recurso al Derecho comparado, es un hecho incontestable que el Tribunal de Justicia se ha inspirado en los sistemas jurídicos especialmente de los Estados miembros para encontrar aquellas soluciones jurídicas que la juridicidad comunitaria imperante no estaba en condiciones de proporcionar. A veces con mayor o menor fortuna, en términos de justicia efectiva accesible para los sujetos ordinarios de Derecho ⁴⁸, lo cierto es que el Tribunal ha reaccionado de modo desfavorablemente enérgico cuando ha sido desde fuera como se le han intentando imponer ciertos principios reconocidos en alguna juridicidad interna, y que sobre el papel revestirían una mayor justiciabilidad en parangón a los modos imperantes asentados por la actitud del TJCE ⁴⁹.

Sin embargo el Tribunal tampoco le hace objeciones a los métodos literalistas, los cuales, quizás menos advertidamente, tienen también su cabida con valoraciones también distintas en cuanto a los resultados alcanzados. Dicho literalismo pasaría en principio por unas tendencias comparativas entre las juridicidades nacional y comunitaria en defensa de esta

⁴⁷ Son varias aquí las muestras apuntadas en PUERTA DOMÍNGUEZ, *op. cit.* Esp. P. 210-212. Así en STJCE de 4.12.1974 Van Duyn As 41/74, el Tribunal desoyó los argumentos del Gobierno británico en el sentido de que si la intención del legislador comunitario hubiera sido una disposición con efecto directo, lo elegido hubiera sido un reglamento y no una directiva; o las STJCES de 16.1.1982 Becker As 8/81 o de 22.2.1984 Kloppenburg As 70/83, en las que no se dudó en calificar a las directivas como “*actos de contenido general*”.

⁴⁸ Efectivamente, como aportaciones declaradamente favorables en el recurso operado por el Tribunal de Justicia habría de figurar en primer lugar su jurisprudencia en materia del reconocimiento de unos Derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, que las instituciones comunes tienen que salvaguardar, en la línea de los casos precitados en la Nota 40, y en la cual, siendo aquél consciente de la ausencia de un decálogo de tales Derechos en los textos constitutivos -situación ésta aparcada en las sucesivas reformas de los Tratados, aunque no ignorada en los textos paraconstituyentes aprobados por el Parlamento Europeo, véase en este sentido VARIOS AUTORES (dirigidos por MOLINA DEL POZO) “Comentarios al proyecto de Constitución Europea”, Ed. Comares, Granada 1996, Esp. P. 439 y ss-, el Tribunal ha declarado su intención de reflejar unos Derechos que, salvo diferencias de matiz menor, se hallan en los textos constitucionales de todos los Estados miembros.

Otra interesante aportación reportada por la técnica del Derecho comparado sería el empleo a nivel de juridicidad comunitaria de principios generales del Derecho engendrados en algún ordenamiento nacional. Así, ISAAC *op. cit.*, pone como muestra preclara de ello el uso por el TJCE del principio jurídico-administrativo alemán de la confianza legítima en la reglamentación existente, y en función del cual, “se protege a los administrados contra la modificación inmediata y sin preaviso de las reglamentaciones existentes o erróneas”, poniéndose como muestra de ello, para una y otra situación, las STJCES de 15.5.1975 CNTA As 74/74 y de 4.2.1975 Continental France As 169/73. Adviértase que este principio ha acabado introduciéndose en nuestra actual Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (véanse párrafo 1º *in fine* del Punto II del Preámbulo, así como el nuevo art. 3.1 párrafo 2º).

Sin embargo no todo son esplendores en este recurso al Derecho comparado. Tal es el caso de las anteriormente vistas condiciones tan restrictivas para el ejercicio de la acción para suscitar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. Así, cuando el arts. 178 y 215.2 dicen que el sistema para la exigencia de tales responsabilidades habrá de basarse en los mismos principios que regulan dicha situación a nivel de los Estados miembros, el TJCE ha hecho suya la concepción nacional más restrictiva de todas, cual es la alemana conocida como de la “*Schutznormtheorie*”, y que es fiel trasunto del posicionamiento seguido por el TJCE a este tenor. Adviértase que otros Estados miembros tienen unas condiciones mucho menos restrictivas, destacando por ejemplo el caso francés, en donde las modalidades de responsabilidades objetivas o sin falta -“*sans faute, non fautive*”- o quebranto constatable a norma alguna del ordenamiento jurídico son hasta cierto punto frecuentes.

⁴⁹ Siendo conocidas las restrictivas condiciones de acceso que tienen los demandantes no privilegiados en las acciones de tipo directo, especialmente las relativas al recurso de anulación, el Tribunal ha salido al paso de aquellas indicaciones esgrimidas por los particulares, en función de las cuales, una acción en nulidad como la pretendida a nivel nacional conocería en todo caso su admisibilidad. Como muestra de ello véase el auto del TPI de 29.10.1993 GUNA As T-463/93, en donde la única respuesta a tales presiones fue la de recalcar la jurisprudencia tradicional del TJCE para la admisibilidad de las acciones de anulación interpuestas por los particulares.

incluso el Tribunal de Justicia ha tenido que salir al paso defendiendo su labor jurisprudencial ante ciertas incidencias que, desde una perspectiva internacional clásica, podrían pretender ser calificadas por los Estados miembros como "meramente inherentes a sus asuntos internos"⁶⁰.

El tercer apartado de nuestra exposición en este terreno se indicó que habría que dedicarlo a las cuestiones valorativas acerca de la importancia, e incluso de la procedencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como factor, no sólo integrador, sino pura y llanamente productor de juridicidad comunitaria. Desde este punto de vista los elogios son abundantes. Así, es preciso poner de relieve que, aun pese su sentido "*sui generis*", dicha labor del Tribunal de Justicia se asemeja a las tradiciones jurídicas de los Estados. Esta analogía confiere, pues, de manera natural, al Tribunal de Justicia, una cierta aureola de legitimidad tradicional propia de las autoridades judiciales nacionales; tal sería así, que el conjunto de decisiones del Tribunal de Justicia ha adquirido una gran autoridad en el contexto de la formulación del Derecho comunitario.

No obstante, tan idílico paisaje no deja de ser sino una mera apariencia. Como ya se ha visto, el Tribunal de Justicia es sometido con referencia a su creación jurisprudencial del Derecho comunitario a toda clase de presiones, las cuales podemos subdividir en presiones internas y presiones externas. Estas últimas provienen a su vez, en sus expresiones más virulentas, de dos frentes, los cuales ponen en duda su legitimidad, y que se identifican con nacionalismo y federalismo. En efecto, el Tribunal no sólo tiene que luchar contra el nacionalismo euroescéptico contrario a toda ulterior integración, o a la integración en sí misma⁶¹, sino además contra el que podríamos definir como "*legitimismo federalista*", que transpone a la construcción europea los postulados montesquinos de la separación de poderes; la función de crear Derecho debe estar en la Ley, como expresión de una soberanía popular auténtica y plena representada en la institución parlamentaria. Resultaría entonces impensable que, a mayores males acumulados sobre el déficit democrático que aun representa el papel preponderante del Consejo de Ministros, esa creación de Derecho lo fuera de manera pretoriana por medio de un Gobierno de sabios sin legitimidad democrática

⁵⁹ En este sentido, los ejemplos más negativos vienen reportados cuando el Tribunal declara que la ausencia o alcance suficiente en el Derecho derivado para determinadas materias determina la falta de efecto directo de las disposiciones en causa del Derecho originario, y por extensión, el mantenimiento de unas competencias nacionales retenidas: véanse en tal sentido STJCES de 14.7.1971 Müller As 10/71 o de 11.11.1981 Casati As 203/80. Contrariamente, el Tribunal de Justicia ha sido explícito en reafirmar que la presencia de excepciones o de cláusulas que mantengan ciertas prerrogativas nacionales no son un "*cheque en blanco*" en favor de las autoridades nacionales, sino que las mismas son susceptibles de control jurisdiccional, especialmente tutelado desde la judicatura europea. Véanse así a título de simple muestra las STJCES de 21.6.1974 Reyners As 2/74, o de 17.11.1993 Comisión contra España As 71/92.

⁶⁰ Tal como se expone en PUERTA DOMÍNGUEZ, *op. cit.*, P. 191-192, el Tribunal ha mantenido sus prerrogativas ante un cierto número de dichas objeciones interpuestas por las autoridades nacionales, entre ellas: el ser o no ser jurisdicción según el Derecho nacional la instancia que formulaba una cuestión prejudicial a los efectos del art. 177 -STJCES de 30.6.1966 Vaasen Göbbels As 61/65 (un organismo de la seguridad social), de 8.6.1987 Pretore di Salò As 14/86 (un Juez instructor en una causa penal), Constanzo, precitada (una Administración local), o de 30.11.1995 Gebhard As 55/94 (un Colegio profesional); el carácter o no de empleador privado de una Administración pública -STJCES de 28.2.1986 Marshall As 152/84 o de 12.7.1990 Foster As 188/89-; las crisis parlamentarias internas -con la muestra preclara reportada por la célebre STJCE de 6.5.1980 Comisión contra Bélgica As 102/79-; la estructura descentralizada del Estado-STJCES de 25.5.1982 Comisión contra Países Bajos As 97/81, de 28.2.1991 Comisión contra Alemania As 57/89, o de 30.5.1991 Comisión contra Alemania As 361/88-; o las condiciones del diálogo entre los interlocutores sociales del Estado miembro -STJCE D'Urso, precitada, o de 8.6.1994 Comisión contra Gran Bretaña As 382/92-.

tica y ayunos de todo principio parlamentario ni de responsabilidades políticas revalidables ante un electorado. En el arco medio de ambas tendencias, como antes vimos, estarían los que, dando por buena la situación desde un punto de vista positivista o de hechos consumados, se limitan a criticar la mayor o menor calidad en términos de doctrina jurídica, o la mayor o menor audacia en cuanto a la sustancia o logros reportados por parte del Tribunal en los asuntos a él sometidos. Consecuentemente, como presiones externas, aunque mucho menos acusadas estarían aquellas que, aceptado el "*statu quo*" de dicha labor jurisprudencial, critican la misma, sea por exceso, sea por defecto, mas sin cuestionar su legitimidad.

En cuanto a sus propias presiones internas (desde luego las más inaccesibles por ser puramente verificadas de puertas adentro de la institución), quién duda que en las mismas pivota un mucho de amor propio y de celo en mantener su peso específico dentro del engranaje institucional de la Comunidad. No es nada nuevo que para salvaguardar dicho reconocimiento frente a las demás instituciones y los Gobiernos estatales, los órganos comunitarios hayan acudido con periodicidad irregular a adoptar una cierta actitud de "*estridencia*" en el ejercicio de sus funciones, y el Tribunal no escapa a ello, aunque no en el nivel alcanzado sobre todo por Comisión o Parlamento Europeo. Lo que sí resulta evidente es que, con motivo de todas estas modalidades de presión que inciden en la labor jurisprudencial de Juez de Luxemburgo, lo más difícil de determinar resulta ser, misión esta casi imposible, cómo, cuándo y en qué proporciones inciden dichas presiones en la labor del TJCE para cada asunto o momento determinado en el desempeño de su labor.

A modo pues de cierto "*yang-yin*" judicial, el Tribunal de Justicia se mueve entre las dos igualmente atrayentes tentaciones del activismo y del pasivismo judicial. En la primera, el Tribunal habría vencido aquellas presiones exteriores que le obligan a claudicar, mas no sabemos si es que él mismo habría sucumbido a ciertas presiones internas o autoadquiridas. Las muestras de ello serían: la propia doctrina del efecto directo, surgida a pesar de la voluntad expresada en contra de los Estados miembros⁶²; la indicación al Juez nacional de sobrepasar sus puros procedimientos nacionales para la mejor salvaguarda del Derecho comunitario⁶³; la licencia que el Tribunal tiene para alterar la forma y enunciación de las cuestiones prejudiciales, suministrando informaciones incluso no sugeridas por el Juez nacional⁶⁴; o bien cuando da toda la impresión de que pasa a introducirse de lleno en unos

⁶¹ No sólo a nivel político, sino también judicial, como es por ejemplo la enorme rebeldía o en su caso cautelas expresadas frente al Tribunal de Justicia comunitario por algunas altas jurisdicciones de algunos Estados miembros, como serían el Tribunal Constitucional alemán en materia de Derechos y libertades fundamentales, o el Consejo de Estado francés, quien sigue para determinados aspectos jurisprudencias propias alternativas a la del Tribunal europeo, a la par que pone en tela de juicio la verdadera autoridad de las sentencias de éste último en términos jurídicos - véase en este sentido PUERTA DOMÍNGUEZ, *op. cit.*, Esp. P. 267 y ss.

⁶² STJCE *Van Gend & Loos*, precitada.

⁶³ STJCE de 19.6.1990 *Factortame* As 213/89, en donde se planteó la posibilidad de adoptar medidas provisionales durante el período en el que las normativas nacionales resultaban puestas en entredicho a la luz del Derecho comunitario hasta que recayese sentencia sobre fondo ante la instancia judicial nacional competente. En el caso de especie, la situación resultaba ser mucho más interesante, por cuanto en el Estado miembro de referencia -Gran Bretaña- las normas procesales internas prohibían toda suspensión sobre los llamados "*Actos de la Corona*" -en concreto, la norma nacional sometida a cuestión-. Con todo, el Tribunal se mostró muy comedido en sus posicionamientos, limitándose únicamente a recordar al Juez nacional sus frases rituales acuñadas en la STJCE *Simmmenthal*, precitada, y omitiendo dar una solución más particularizada o expresamente ceñida al caso concreto. En tal sentido, una parte de la doctrina más acreditada no dudó en calificar la situación como de "*pequeña sentencia para tan importante asunto*".

hechos nacionales que, por la vía procesal de que se trata, no son asunto suyo, sino del Juez de referencia ⁶⁵.

Pero también son múltiples las facetas que revelan una indudable sumisión a presiones que lo son abiertamente externas. Así encontramos las más que dudosas declinatorias de competencia por pretendidos asuntos puramente de jurisdicción interna sometidos a su criterio en vía improcedente ⁶⁶, la expresión lastimera, por la cual al Juez europeo no le es posible llegar a más "...en el estado actual del Derecho comunitario" ⁶⁷, y en cualquier caso por el manejo de la ambigüedad, en la que el Tribunal de Justicia ha llegado a demostrar una enorme sabiduría, cuando no llanamente astucia. Llegado el caso, las respuestas suministradas a las cuestiones prejudiciales resultan ser tan huecas e indeterminadas, que el Juez nacional ve desesperada e impropriamente cómo todo el peso del asunto recae sobre sus hombros, incluso en sus más espinosos extremos tocantes al punto de vista interpretativo del Derecho comunitario. Todas estas incidencias hacen inevitable que, a poco que uno se

⁶⁴ Caso, como otro de tantos, de la STJCE *Marleasing*, precitada, en donde, a las preguntas del Juez español de reenvío, basadas en la línea jurisprudencial tradicional sobre aplicabilidad de las directivas de conformidad con la doctrina del efecto directo, el TJCE respondió con la doctrina de la interpretación conforme en su acepción más radical, lo que habría posibilitado lo que de conformidad con la primera no hubiera sido posible; la aplicación horizontal de una directiva esgrimida frente a un particular contra otro -Véase PUERTA DOMÍNGUEZ, op. cit. P. Esp. 222 y ss.

⁶⁵ Aspecto este que puede preclaramente advertirse preclaramente en STJCES como la de 25.7.1991 Ayuntamiento de Sevilla As 202/90, caracterizadas por un profuso y hasta casi indebido entrometimiento en el relato fáctico a nivel nacional por parte del TJCE, por cuanto en la vía de la cuestión prejudicial, tales apreciaciones corresponderían al trabajo del Juez nacional de reenvío.

⁶⁶ Tal es el caso de la polémica STJCE de 11.3.1980 Foglia contra Novello As 104/79, de la cual pueden transcribirse los siguientes párrafos para someterlos al criterio del lector:

"El art. 177 TCE se basa en una cooperación que comporta un reparto de funciones entre el Juez nacional y el Juez comunitario, en interés de la buena aplicación e interpretación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de los Estados miembros.

No obstante, es preciso subrayar que el art. 177 no faculta al TJCE para formular opiniones consultivas sobre cuestiones genéricas o hipotéticas, sino por el contrario a contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros. El Tribunal no sería entonces competente para responder a cuestiones en interpretación que les serían planteadas en el marco de construcciones procesales convenidas por las partes con motivo de inducir a aquél a tomar postura sobre determinados problemas de Derecho comunitario que no responden a una necesidad objetiva inherente a la resolución del litigio. En dichas condiciones, una inhibitoria por incompetencia no comporta forma alguna de atentado a las prerrogativas del Juez nacional, sino que permite evitar la utilización del procedimiento del art. 177 para fines distintos de los que le son propios.

Según la economía del art. 177, la apreciación de la necesidad de obtener una solución para las cuestiones de interpretación suscitadas en los componentes tanto fácticos como jurídicos que caracterizan las controversias en cuanto al fondo competen al Juez nacional; y ni mucho menos es labor que corresponda al Tribunal examinar, en caso de necesidad, las condiciones en las cuales el mismo es emplazado a intervenir por el Juez nacional, y más aun cuando lo pedido al Tribunal comunitario resulta ser una verificación de su propia competencia -en cuanto a Juez nacional-.

⁶⁷ Situación que puede apreciarse en la STJCE de 27.9.1988 Daily Mail As 81/87, en la cual el Tribunal de Justicia entendió que "en el Estado actual del Derecho comunitario", las disposiciones europeas no pueden permitir un traslado de sede principal de un Estado a otro, al cual las autoridades nacionales del Estado miembro de origen habrían formalizado su oposición. Sentencia cuando menos polémica, unos veían en la misma una denegación injustificada del principio comunitario de la libertad de establecimiento. Para otros fue una solución acertada, pues en su criterio la apreciación sólo afectaba una intención de evasión fiscal (traslado nominal de la sede principal de Gran Bretaña a Holanda para someter a la fiscalidad neerlandesa, más benévola, ciertas operaciones societarias de gran calado, mientras que quedaban en el Reino unido todas sus maquinarias e instalaciones, así como la actividad económica propiamente dicha de venta de periódicos).

adentre en la actividad jurisprudencial del TJCE, inmediatamente se empieza a estar ligado con él en una extraña relación que podríamos calificar como de "amor-odio".

5.- APROXIMACIÓN A LA DIRECTIVA COMUNITARIA COMO NORMA JURÍDICAMENTE APLICABLE

Esta fuente es de lejos la más compleja y comprende un universo jurídico-aplicativo en lo comunitario con entidad propia. Además, como ya señalamos en su momento, será una directiva casi con toda seguridad la primera fuente de Derecho comunitario que se interponga en el quehacer del jurista actual, dado que las mismas, por su configuración y ámbitos de aplicación, son las que comprenden la mayor producción normativa de las instituciones comunitarias en términos jurídicos obligatorios. En la directiva interesa ante todo su jurisdicción; su aplicación va en función de la materia, y no tiene que estar condicionada a una cierta transnacionalidad o transcomunitariedad en el desarrollo del litigio; la aplicación de directivas a situaciones que lo son en su naturaleza puramente interna es una realidad incontestable. Asimismo, poco importa que la jurisprudencia habida con una determinada directiva se haya desarrollado en otro Estado miembro que no sea España; interesa, debemos insistir, que el Derecho aplicable de dicha directiva y su jurisprudencia case con la situación que tenemos planteada. En caso de absoluta novedad en la cuestión, será preciso contar, recordando las salvedades antes vistas, que el Juez nacional de instancia articule la pertinente cuestión prejudicial, eminentemente en interpretación, aunque puede serlo en validez, si es que sobre la directiva surgen sospechas con arreglo a su legalidad. Es preciso recalcarlo; desgraciadamente, son las directivas las fuentes del Derecho comunitario que revisten una mayor complejidad. Con una vastísima dedicación por parte de la doctrina ⁶⁸,

⁶⁸ El autor del presente artículo ha publicado una obra monográfica sobre directivas basada en su Tesis Doctoral, que versaba sobre esta fuente del Derecho comunitario: Véase PUERTA DOMÍNGUEZ, Enrique Manuel "La directiva comunitaria como norma aplicable en Derecho". Colección ciencia Jurídica, Editorial Comares, Granada, 1999. Y aparte de los manuales y obras generales que abordan la compleja problemática de esta fuente del Derecho comunitario, hay un elevado número de artículos especializados, de los cuales, por citar una simple muestra de los más significativos en lengua española hallamos los siguientes, que inciden especialmente en un estudio de la directiva desde una perspectiva característicamente comunitaria: ADRIÁN ARNAIZ, A. J. "El efecto directo vertical ascendente de las directivas". *Revista Castilla y León en Europa*. Valladolid, n.25 (noviembre-diciembre 1990), P.35-39; BELDA DE MERGELINA, R. "La sentencia *Marleasing*: ¿interpretación del Derecho nacional conforme a las directivas comunitarias o efecto directo horizontal de las directivas?" *GJ de la CEE*, n.89 (enero 1991). P.3-7; CANGA FANO, D. "Evoluciones recientes de la jurisprudencia sobre el efecto directo horizontal de las directivas; la sentencia "*Marleasing*". *GJ de la C.E.E.* n° 96 enero 1991, P. 389-404; FERNÁNDEZ MARTÍN, J. M. "El efecto directo de las directivas y la protección de los derechos subjetivos comunitarios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Intento de sistematización". *Noticias CEE* n° 135 abril 1996, P. 17-29; LIROLA DELGADO, M. I. "La transposición y aplicación de las directivas comunitarias por los Estados miembros: tendencias actuales y evolución de la jurisprudencia del TJCE". *GJ de la C.E.E.* n° 94 (Mayo 1994); MARTÍNEZ MURILLO, J.J. "Directivas: su aplicabilidad directa y su efecto directo vertical...¿y horizontal?" *GJ de la CEE* n° 99 (noviembre 1991), P. 20-23; MILLAN MORO, L. "La eficacia directa de las directivas: evolución reciente". *Revista de Instituciones Europeas (RIE)* Madrid. Vol.18, n.3 (septiembre-diciembre 1991). P.845-879; ORTÚZAR ANDÉCHAGA, L. "La directiva CEE". *Revista de Estudios e Investigación de las Comunidades Europeas (REICE)*. Edersa, Madrid, n.23-24 (1992). P.619-669.

Tampoco son infrecuentes los artículos y publicaciones más extensas que abordan la problemática de la directiva desde una óptica del Derecho español, o cuando menos, dentro de un estilo comparativo entre ambas jurisdicciones, comunitaria y española. A este tenor cabe citar: IBÁÑEZ GARCÍA, I. "El control de la aplicación de las directivas en España. Aportación a una controversia". *Noticias C.E.E.* n° 109 (Feb. 1994), P. 31-34; MATA SIERRA, M. T. "El efecto directo de las directivas en la jurisprudencia comunitaria y española". Colección Jurisprudencia Práctica. Tecnos, Madrid, 1994.

resulta asimismo una labor ardua el resumir toda la complejidad que gira alrededor de las directivas en unas pocas páginas. Advertido el lector de semejante extremo, procederemos ahora con dicho propósito.

Las directivas son normas que los textos constitutivos determinan como imperativas en cuanto a los resultados a alcanzar (entiéndase en principio en sentido sustantivo o material) dejando a las autoridades nacionales competentes libres en cuanto a la forma y medios para conseguir dichos resultados. La forma y los medios se entienden eminentemente como las medidas legislativas que deben dictarse para dar transposición a la directiva en el ordenamiento interno. Las directivas entran a partir de Maastricht, algunas por su publicación en el DOCE, y otras por su notificación al Estado o Estados miembros destinatarios, y la transposición debe ser fiel y exacta con respecto de los resultados requeridos dentro del plazo requerido. El Tratado no entra en más, y la práctica de las instituciones adoptantes, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y sobre todo, las reiteradas situaciones de incumplimiento en que los Estados miembros incurrieron por su no acatamiento han determinado que la directiva haya ido adquiriendo unos insospechados desarrollos que en los ya lejanos tiempos de fundación de las Comunidades apenas se pudieron intuir. El jurista contemporáneo siempre debe proceder, como ejercicio preliminar, a comparar siempre si existen o no las normas nacionales de transposición y en caso afirmativo, si las mismas se corresponden o no con los resultados (entendidos como espíritu normativo) contenidos en la directiva. A este tenor debe advertirse especialmente que las declaraciones hechas por las Administraciones nacionales de que tal disposición interna lo es en aplicación de tal directiva (tan frecuentes en nuestro ordenamiento dentro de las Exposiciones de Motivos que preceden a nuestras Leyes y Reglamentos) no deben eximirnos del correspondiente examen comparativo. Primero, porque puede haber existido incumplimiento del plazo máximo conferido. Y segundo, porque con independencia de tal circunstancia, el análisis comparativo puede determinar amplias disgresiones entre el resultado querido por la directiva y las resultas emanantes de una inadecuada operación nacional de transposición, cuya síntesis final es un mal o falso Derecho comunitario. En consecuencia, dichas declaraciones no deben en modo alguno tomarse como artículo de fe por el Letrado en ejercicio, y menos aun por las judicaturas nacionales.

Cada uno de los aspectos antes reseñados acerca del ser de la directiva ha conocido toda una serie de reescrituras en un período que abarca desde 1970 hasta la actualidad, si bien desde finales del año 1996 no se han producido al respecto nuevas incidencias dignas de mención. De tal modo, y en un comienzo, la directiva se entendía que jamás podría ser fuente de Derecho comunitario aplicable en favor de los particulares, dado que sus únicos destinatarios serían los que éstas mismas designan, esto es; los Gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, la jurisprudencia comunitaria fue paulatinamente admitiendo que los particulares se valiesen de las directivas cuando, transcurrido el plazo, las mismas no hubieran sido objeto de un adecuado trasunto o transposición a nivel nacional, fuese ello por acción (malas o inadecuadas transposiciones que declaraban serlo de tal o cual directiva) o de omisión (por la no transposición o por el mero mantenimiento de disposiciones nacionales a las que la directiva debería abrogar, o en su caso modificar). A efectos prácticos, que el no acatamiento de la directiva lo fuese en vía de acción o de omisión poco importaba, así como no resultaba imprescindible, aunque sí fuese muy importante a efectos informativos, que se hubiera producido la previa condena del Estado miembro incumplidor con arreglo al procedimiento previsto en el art. 169 TCE (recurso por incumplimiento,

antes abordado). Los particulares, eminentemente por la vía de la cuestión prejudicial, deberían ser los primeros interesados en que la directiva se aplicase, asistidos debidamente por sus jurisdicciones nacionales, y éstas a su vez ilustradas por el TJCE a través de la cuestión prejudicial, o en su caso, por el conocimiento que a ellas se les impone de la jurisprudencia de la judicatura comunitaria con sede en Luxemburgo.

Lo que sí era exigido por el TJCE para que la directiva fuese aplicada es que la disposición invocada de la misma reuniese en su caso los criterios del efecto directo, es decir; que el precepto en cuestión fuera claro, preciso e incondicional, imponiendo, en ausencia de ulteriores márgenes de maniobra o cualesquiera otras flexibilidades o discrecionalidades, obligaciones indisponibles a las autoridades nacionales en cuanto a los resultados. En unos primeros momentos, el efecto directo de las directivas fue reconocido en su vertiente vertical, primero en conjunción con otras disposiciones comunitarias⁶⁹, y después independientemente⁷⁰. Los particulares podían invocar pues las directivas en defensa de sus derechos dentro de los litigios que les oponían a las Administraciones nacionales que no las cumplían correctamente, y que optaban por la aplicación de un Derecho nacional contrario a la misma. Dicha errónea aplicación de un Derecho nacional que no era de recibo determinaba la imposición de una sanción o castigo injusto, o bien la denegación, igualmente injusta, de un determinado beneficio al que el ciudadano tenía derecho con arreglo a la disposición comunitaria contenida en la directiva. Ello conducía a que la aplicación vertical de la directiva lo fuese, bien en un contexto de protesto de sanciones, o bien en otro al que hemos calificado como de reclamo de beneficios. El Tribunal acabó reconociendo expresamente que las Administraciones nacionales a las que se les podía atacar con arreglo a la directiva no era sola y exclusivamente la Central del Estado, encarnada en el Gobierno de la nación, sino cualesquiera otra Administración o poder público nacional, incluidas las entidades territoriales y locales⁷¹.

A partir de ese momento, la aplicación de las directivas por medio del efecto directo vertical surge como una realidad incontestable que, con nuevas aportaciones y desarrollos jurisprudenciales, se mantiene al día de hoy. Es por lo tanto la directiva fuente de aplicación de primer orden dentro de nuestro contencioso-administrativo, así como en otros órdenes, cual sería el de las demandas en vía civil contra la Administración cuando aquéllas procedan. Además, la práctica de las instituciones comunitarias encargadas de legislar (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo en su caso) se ha ido inclinando hacia la adopción de directivas cada vez más estrictas, no sólo en cuanto a los resultados, sino igualmente con relación al modo en que habrían de utilizarse las potestades nacionales de ejecución de la directiva, y que se identifican con la forma y medios. Tal aumento del carácter reglado de la directiva procede precisamente ante las grandes ambigüedades y situaciones de incumplimiento en que los Estados miembros destinatarios incurrieron con respecto a esta clase de actos de Derecho derivado. Ello ha determinado que las condiciones para el efecto directo de las directivas resultasen reforzadas, y que por lo tanto, su invocabilidad para los particulares fuese cada vez más accesible.

⁶⁹ STJCES de 6.10.1970 Grad As 9/70 y de 17.12.1970 SACE As 33/70.

⁷⁰ Siendo considerada tradicionalmente la STJCE de 4.12.1974 Van Duyn As 41/74 como la primera en la que se abordó de manera independiente la aplicación de las disposiciones de una directiva.

⁷¹ STJCE de 22.6.1990 Fratelli Constanzo As 103/88.

Sin embargo no todo fueron luces en el curso de tan prometedor dinámica. Así, por mor de su notificación (hasta Maastricht, su único mecanismo de entrada en vigor), y al margen de la publicación oficiosa que de la misma se hacía en el DOCE para su mejor conocimiento y difusión en toda la Comunidad, la directiva seguía manteniendo a las Administraciones nacionales como sus únicas destinatarias en cuanto a obligaciones (que no ya en cuanto a derechos). Y siempre era preciso que se reuniesen los criterios del efecto directo arriba mencionados. Ello tenía dos importantes consecuencias: la primera era que si la disposición invocada de la directiva no reunía los criterios del efecto directo, la misma no podía nunca ser invocable por los particulares en defensa de sus derechos; y la segunda, aun más significativa, consistía en que, con independencia de que se reuniesen o no dichos criterios del efecto directo, si el particular que intentaba basar su acción en una directiva lo hacía, no frente a una Administración pública, sino ante cualquier otro particular o entidad privada, éstos últimos, por no poder ser objeto de obligaciones con arreglo a la directiva (sólo las entidades públicas lo eran) no podían verse afectados por la pretensión del actor, quien quedaba en principio igualmente insatisfecho con arreglo a una pretensión que la directiva misma le reconocía como justa. Fue para poner remedio a estas situaciones para lo que el Tribunal de Justicia elaboró una nueva línea jurisprudencial, sin renunciar nunca a la anterior, cual fue la conocida como técnica de la interpretación conforme del Derecho nacional con arreglo a las directivas europeas.

Esta doctrina, alternativa a la del efecto directo cuando la misma no puede arbitrarse, estuvo especialmente en boga desde mediados de los años 80 hasta los primeros años 90, si bien el Tribunal de Justicia nunca la ha declarado obsoleta o superada. Por ello, de vez en cuando la misma vuelve a reactivarse. Las posibilidades deparadas por esta nueva técnica superaron las limitaciones antes vistas desde la óptica tradicional del efecto directo. Así, en los casos de litigios verticales (ciudadano contra Administración), si una disposición no reunía los caracteres del efecto directo, por ser precisas en modo necesario disposiciones nacionales que transpusiesen en norma nacional dicho precepto de la norma europea, se animaba al Juez nacional a interpretar su propio Derecho nacional inadaptado a la directiva lo más cercano al espíritu que de cualquier modo subyacía en el tenor de las disposiciones de la disposición comunitaria. Por consiguiente, en los litigios verticales la técnica de la interpretación conforme sería la utilizable cuando no fuese posible el empleo del efecto directo vertical⁷². En los litigios horizontales por el contrario, la implantación de esta modalidad fue mucho más polémica; declarada por el Tribunal la impertinencia (aun hoy mantenida) del efecto directo horizontal de la directiva (es decir, que las disposiciones de la misma, aunque sean claras precisas e incondicionales, no pueden ser esgrimidas por un particular en las pretensiones que tenga frente a otro particular o sujeto de Derecho privado)⁷³, la vía de la interpretación conforme suplió tales circunstancias, llegándose a situaciones que, aunque nominalmente distintas, tenían las mismas consecuencias que las de un hipotético efecto directo horizontal de la directiva, prohibido al menos sobre el papel⁷⁴. Las críticas

⁷² STJCE de 10.4.1984 Von Colson y Kamann As 14/83, la primera de dicha especie.

⁷³ Tal como se hizo constar en la STJCE de 28.2.1986 Marshall As 152/84, expresamente denegatoria del efecto directo horizontal de las directivas.

⁷⁴ Siendo a este particular especialmente llamativas las STJCES de 8.11.1990 Dekker As 177/88 y de 13.11.1990 Marleasing As 106/89, esta última motivada por una cuestión prejudicial remitida por un Juzgado de Primera Instancia de Oviedo.

sobre la incoherencia del TJCE arreciaron, y aun hoy se acusa a esta judicatura de negar una cosa con respecto a la primera modalidad aplicativa de la directiva, y de admitir esos mismos efectos con arreglo a la segunda, para lo cual, recuérdese, no es necesario siquiera que las disposiciones en causa reúnan las condiciones del efecto directo. Además, el TJCE parece no ser demasiado claro en cuanto al grado impuesto a las judicaturas e instancias nacionales para dicha interpretación conforme; en algunas de sus sentencias parece que el TJCE anima a "hacer lo que buenamente se pueda". Sin embargo en otros pronunciamientos, ese ánimo se transforma en un verdadero mandato imperativo dirigido al Juez nacional para que éste poco menos que reescriba su propio Derecho nacional con arreglo al espíritu que, en principio, aparece notorio en la directiva, aunque los márgenes de discrecionalidad existentes en la disposición invocada de la directiva de que se trate impidan las mínimas condiciones para la articulación de la modalidad tradicional del efecto directo. El jurista contemporáneo debe estar al corriente de estas jurisprudencias, e igual que sucede en el mundo anglosajón, debe saber optar por la que, con relación a su posicionamiento en la causa, le resulte más favorable. La solución final corresponderá pues al Juez o instancia nacional, el cual, si tiene dudas, o si la jurisprudencia comunitaria existente no le es de mucha información, siempre tiene abierto el mecanismo de las cuestiones prejudiciales interpretativas.

Debe advertirse que, como pauta de comportamiento inamovible, el TJCE nunca abandona sus creaciones jurisprudenciales, aunque las críticas lleguen a hacerse muy severas. En su caso, el TJCE procede a reelaborar nuevas invenciones, pero nunca destierra por completo sus antiguas creaciones, las cuales, si cabe, pasan a un discreto segundo plano; pero ello no es garantía de que en un determinado momento, como si de una especie de Gaudiana jurídico se tratase, las mismas vuelvan a emerger o simplemente a ponerse de moda en una época posterior. Es así como debe considerarse la aparición de una nueva modalidad aplicativa de las directivas, cual es la conocida como la vía de la responsabilidad por el incumplimiento de las directivas comunitarias, la cual habría sido concebida para remediar las carencias de la técnica del efecto directo sin caer en los virtuales excesos propiciados desde la teoría de la interpretación conforme. Primero nacida en base vertical⁷⁵, la vía de la responsabilidad se justificaría en esta clase de litigios para aquellas circunstancias en donde el particular no podría hacer valer plenamente sus derechos, por carecer la disposición invocada de la directiva de los criterios del efecto directo. Se entiende entonces que si el binomio Derecho comunitario decisorio/Derecho nacional de aplicación no funciona, la culpa lo sería por un comportamiento ilegal, sea activo u omisivo, por parte de la autoridad nacional responsable de la falta de una transposición adecuada. De este modo, y basándonos en principios de responsabilidad administrativa que nos son comunes, las Administraciones nacionales deben indemnizar por el comportamiento contrario a Derecho que se derive de sus posicionamientos, sean los mismos por acción u omisión; no obstante el fundamento jurídico para determinar aquí dicha ilegalidad como fuente de responsabilidad no es otro sino el propio Derecho comunitario contenido en la directiva no respetada. Dicho mecanismo resultó igualmente aplicado a las relaciones horizontales⁷⁶, en

⁷⁵ A la postre de la celeberrima STJCE de 19.11.1991 Francovich y Bonifaci As ac. 6 y 9/90.

⁷⁶ Véase la STJCE de 14.7.1994 Faccini Dori As 91/92, la cual a nuestro modesto entender es un típico caso de "globo sonda" para sonsacar al Tribunal. Tan importantes cuestiones fueron suscitadas por un Juez de Paz italiano en un litigio nimio por unos pocos miles de liras, ante la negativa de proceder a la devolución de la tasa pagada por un curso de inglés suscrito por la actora en un quiosco instalado en la estación ferroviaria de Milán.

donde, en cualquier circunstancia, un sujeto particular no podía verse atacado por otro particular con arreglo a la invocación de una directiva (a no ser que se llevase la cuestión en términos de la vía de la interpretación conforme, resultando este uno de los puntos más oscuros en la jurisprudencia del TJCE acerca de la aplicabilidad de la directiva como norma resolutoria de controversias jurídicas). La vía de la responsabilidad tendría aquí el efecto de verticalizar automáticamente los litigios nacidos en manera horizontal, asumiendo la Administración responsable del no acatamiento de la directiva las obligaciones y cargas, vía indemnización, que, de existir la horizontalidad de la directiva, corresponderían al sujeto privado demandado. El TJCE ha llegado incluso a reconocer que, en tales circunstancias, y con independencia de que se den o no los criterios del efecto directo, cabe entonces denunciar directamente a la Administración responsable, sin tener que intentar primero una acción horizontal frente al otro particular que está, por los motivos antexpuestos (y siempre con la salvedad de la vía de la interpretación conforme), condenada al fracaso⁷⁷.

El Tribunal se ha preocupado de dar nuevas indicaciones en los últimos tiempos, que han ido afinando un tanto, aunque no completamente, las modalidades antes referidas. Así, procedió de forma clara y tajante, a denegar el posible efecto directo vertical invertido de la directiva, esto es; que una Administración nacional no cumpliera adecuadamente con la directiva, y sin embargo pretendiese utilizar la misma para crear una situación desfavorable contra un particular⁷⁸. Otro extremo importante es que los Estados miembros deben dar fiel ejecución a las directivas en cualquier caso, y no pueden justificar su no aplicación en el hecho de que la directiva resulte ignorada o agredida en los ordenamientos de otros Estados miembros⁷⁹; planteado el caso en el Estado miembro de que se trate, la directiva debe ser la norma a aplicar. Ya se verá cuando en esos otros Estados miembros se planteen situaciones similares. La directiva tendrá igualmente que aplicarse; es sólo cuestión de tiempo. Finalmente, en otros pronunciamientos más recientes, el TJCE ha hecho extensiva esta prohibición a su técnica de la interpretación conforme; de esta manera, ni siquiera en esta vía puede propiciarse que una Administración nacional que no acata una directiva haga surtir de la misma condiciones desfavorables hacia los particulares⁸⁰. El misterio está en ver si eso resulta o no extensible a situaciones horizontales de particular a particular. El TJCE no se ha pronunciado aun de modo expreso, y de hacerlo, tendría que declarar como ya no invocables aquellos pronunciamientos suyos en donde dicha horizontalidad práctica y hasta sus últimas consecuencias en el uso de la técnica de la interpretación conforme sí se ha dado en el pasado. Rara circunstancia, dado que el TJCE, como hemos apuntado, jamás suele hacer ningún tipo de pronunciamiento oficial que deje inválidos al día de hoy posicionamientos de una cierta naturaleza que haya adoptado con anterioridad.

La problemática acerca de la aplicabilidad de las directivas sigue teniendo aun muchas dudas que hacen a sus últimas fronteras es decir; si siempre es precisa una transposición puntual de la directiva por medio de actos nacionales posteriores, expresos y dedicados *ex profeso* a la misma, o si la directiva no puede hacer surtir alguna clase de efectos jurídicos

⁷⁷ Véase como muestra tremendamente significativa la STJCE de 8.10.1996 Dillenkofer y otros As ac 178, 179, 188, 189 y 190/94.

⁷⁸ Siendo paradigmática en dicho contexto la STJCE de 8.10.1987 Kolpinghuis Nijmegen as 80/86.

⁷⁹ Así, en STJCE de 11.1.1990 Blanguernon As 38/89.

⁸⁰ STJCE de 26.9.1996 Arcaro As 168/95.

antes del vencimiento de su plazo de transposición. Sobre el primer particular, lo cierto es que han venido proliferando mucho desde hace ya tiempo ciertos casos, contestados por el TJCE en vía prejudicial, en los que toda mención a un Derecho nacional, contrario o no, brilla por su ausencia. Correspondería este estado de cosas a un esquema mucho más evolucionado, en donde se plantearía auténticamente la eventualidad de una cierta aplicabilidad normativa autónoma de la directiva, con total abstracción del contexto jurídico nacional; la directiva resultaría pues ser ella misma la protagonista, y si algún otro texto normativo viniese a ser traído a colación se trataría alguna fuente comunitaria en sentido de apoyo, y nunca el Derecho nacional, el cual pasaría a ser simplemente ignorado.

Debe asimismo advertirse que el TJCE ha declarado que sería posible que la operación nacional de transposición fuese superflua, por tenerse en el Derecho nacional disposiciones preexistentes, e incluso principios generales de Derecho nacional, que coadyuven a una aplicación correcta de los principios contenidos en la directiva. No obstante en los casos concretos planteados el Tribunal no vio que dichas circunstancias se diesen con la necesaria intensidad⁸¹. Por otro lado, adviértase que el TJCE no ha llegado a afirmar que el efecto directo de las disposiciones de la directiva hagan completamente superflua la operación de transposición, si bien ha desestimado como argumento para justificar no transposición la excusa hecha por algunos Estados miembros de que el efecto directo les dispensaría de una adecuada operación transpositiva expresa de la directiva, con ello entiende el TJCE se estaría desinformando a los ciudadanos comunitarios acerca de la verdadera esencia comunitaria de los Derechos que a ellos les asisten⁸². También serían inadecuadas y darían lugar a responsabilidad aquellas situaciones en las que se mantuviesen formalmente en vigor disposiciones nacionales disconformes a la directiva, aunque después la práctica real o actividad de los poderes públicos se ajustase *de facto* a lo prescrito por la directiva. Aquí el TJCE usa el mismo argumento sobre la posibilidad de que los ciudadanos caigan en errores, o en su caso, en desinformaciones acerca de cuál es el Derecho realmente aplicable, y de que el mismo lo sea por mor del ordenamiento comunitario⁸³.

En cuanto a los últimos desarrollos en materia de plazos de la directiva, los mismos tampoco escapan a las nuevas inquietudes. En principio, los plazos en las directivas se identificarían como pretendidos períodos de gracia, a cuyo término las directivas resultan exigibles, y por lo tanto invocables, caso de no disponerse a su término de las medidas nacionales adecuadas. Se habría entendido por consiguiente que la directiva sólo tendría virtualidades aplicativo-jurídicas cuando, transcurrido el plazo, la misma no hubiese sido objeto de una adecuada operación de transposición a nivel nacional. Sin embargo, hay quien ha pensado que resulta igualmente ilícito aprovechar el plazo conferido, no para una transposición gradual o no traumática de la directiva, sino para mantener e incluso empeorar el margen de divergencia entre la directiva y el ordenamiento nacional, para después a última hora, proceder a una transposición, que muchas veces llega tarde o en su caso mal ajustada, debido a dichas prisas y a ese desleal empleo del margen conferido. Resultaría un compor-

⁸¹ Apareciendo ello mucho más notoriamente, aunque no con toda la claridad que hubiera sido de desear en sentencias recaídas, no ya dentro de la cuestión prejudicial, sino dentro del recurso por incumplimiento. A este tenor, véase especialmente la STJCE de 23.5.1985 Comisión contra República Federal de Alemania As 29/84.

⁸² Ello se aprecia por ejemplo en otra sentencia por incumplimiento, la STJCE de 30.5.1991 Comisión contra República Federal de Alemania As 361/88.

⁸³ La muestra más significativa viene, una vez más de otra sentencia por incumplimiento; esta vez la STJCE de 3.3.1988 Comisión contra República Italiana As 116/86.

tamiento de auténtica mala fe máxime cuando se trataría de un Derecho nacional que debería ir gradualmente preparándose para acoger a la directiva. Además, si así se hace, se crean situaciones jurídicas que se van a regular con relación a un Derecho nacional emplazado a desaparecer, y que van a sobrevivir a éste y perpetuarse, aun cuando oficialmente haya vencido el plazo de transposición, e incluso se den a partir de entonces buenas normas nacionales de transposición. La doctrina ha denominado a esta cuestión la del “efecto anticipación” o “posibilidad de alegación de las directivas”⁸⁴, sobre la cual el TJCE no ha entrado, sino muy esporádicamente y en tiempos muy remotos, y debe decirse que no con demasiado buena disposición⁸⁵. Aquí se espera con ansia un nuevo pronunciamiento del TJCE, el cual se augura difícil, puesto que la presión política ejercida desde los Gobiernos de los Estados hace muy cuesta arriba que se les coarte durante el período en que está aun pendiente el plazo de transposición, máxime cuando a veces se dan plazos más amplios o suplementarios para Estados miembros con mayores dificultades económicas o menos avanzados desde el punto de vista tecnológico.

Pero las últimas cuestiones acerca de la directiva, nacidas tras la reforma de Maastricht, permanecen aun incontestadas por el TJCE. Según la nueva redacción el art. 191 TCE, determinadas directivas entrarán en vigor por su publicación⁸⁶, para las cuales en principio no habría ya las objeciones para su efecto directo horizontal, si es que se reúnen los criterios del efecto directo. Condenado el efecto directo vertical invertido, y quedando en principio superflua la técnica de la interpretación conforme (aunque el TJCE, como hemos dicho, aun no la ha desterrado para su potencial empleo), sólo cabría usar de la vía de las responsabilidades a título subsidiario cuando en principio no se diesen las condiciones para un efecto directo de sus disposiciones. Sin embargo todo ello permanece en el misterio; hasta hoy el TJCE no ha contestado a lo que jocosamente podríamos tildar como la “pregunta del millón”; si cabe el efecto horizontal de la directiva cuando la misma reúna en las disposiciones invocadas por un particular frente a otro las condiciones del efecto directo, y siempre y cuando la misma se trate de una directiva que haya entrado en vigor con arreglo a la nueva publicación. Hasta la fecha sólo privativa de los reglamentos, la publicación ha determinado en los mismos, junto con los preceptos del Derecho originario con efecto directo, que tengan todos los efectos posibles, vertical y horizontal, excluido siempre el efecto directo vertical invertido, en los términos precitados. No obstante hay ciertas sombras sobre una resolución favorable en este sentido; la más notoria, que las nuevas directivas, aun publicadas, siguen declarando a los Estados miembros como “destinatarios” de las directivas comunitarias (entiéndase, en sentido de obligaciones, según la jurisprudencia del TJCE), con lo que toda posibilidad de horizontalidad plena llegado el caso desaparecería.

⁸⁴ Terminologías éstas propuestas respectivamente por SORIANO GARCÍA *op. cit.* y MOLINA DEL POZO *Manual...*, *op. cit.*

⁸⁵ STJCE de 5.4.1979 Ratti As 148/78, en donde el TJCE llegó a validar la aplicación de normas nacionales contrarias a la directiva para multar a un particular, cuando éste, por su cuenta y riesgo, procedió a etiquetar sus productos conforme a dicha directiva. Pero se daba el hecho de que el plazo de ejecución de la norma europea aun no había vencido y el Estado miembro no había procedido a adecuar su normativa con arreglo a aquélla.

⁸⁶ Concretamente, las dirigidas a todos los Estados miembros y aquellas aprobadas en codecisión entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Las que, a partir del nacimiento del nuevo régimen no entren al menos en alguna de estas dos categorías, así como las aprobadas antes de la entrada en vigor de la reforma de Maastricht (noviembre de 1993), se seguirán rigiendo por el mecanismo tradicional de la notificación al Estado o Estados miembros destinatarios, teniendo la publicación en el DOCE un mero valor informativo, en los términos antes referidos.

La publicación carecería así de todas sus virtualidades. Entonces ¿para qué introducir la misma? Sólo cabe esperar la respuesta del TJCE, y que producida la misma, no resulte la misma críptica, o deje por entero el peso del asunto en hombros del Juez nacional, como tampoco resulta por desgracia infrecuente a la luz y lectura de no pocas respuestas a otras tantas cuestiones prejudiciales.

6.- CONCLUSIONES GENERALES

A la hora de poner broche final a esta visión aparentemente extensa, pero a la postre somera, de los conocimientos esenciales que el jurista actual debe conocer acerca de los elementos esenciales que a su quehacer le conciernen desde la juridicidad de la Unión Europea, nos queda el sincero deseo de haber conseguido suministrar un material, no para iniciados ni expertos, sino un compendio compacto, a partir del cual encauzar los mínimos imprescindibles con respecto a los cuáles sólo la práctica y la realidad cotidiana pondrán al jurista en la tesitura de enfrentarse al reto europeo en las causas y asuntos que se le planteen. Una práctica que, casi con total seguridad, hará casi eminentemente a un conocimiento exacto de la técnica de la cuestión prejudicial, y de la jurisprudencia comunitaria, mientras serán las directivas las que, sin excluir otras fuentes jurídico-comunitarias, se crucen con mayor prioridad como eventuales normas jurídico-comunitarias aplicables. Que ello se conozca, al menos al elemental nivel aquí expuesto, resulta un inmejorable comienzo, y espero que el lector me dé la razón acerca de este mi parecer.

El Derecho comunitario europeo tiene además otras ventajas nada despreciables. Se trata de un Derecho que informa en gran medida el panorama jurídico que va a existir a unos cuantos años vista. Bien con la adopción de actos no obligatorios, e incluso por la mediación de jurisprudencias del Tribunal, que crean el estado de opinión para la asunción de actos de Derecho derivado de carácter indisponible, bien por los plazos contenidos en las directivas, a veces muy dilatados, podremos ahorrarnos esos típicos sobresaltos que nos sacuden cuando, al producirse la norma nacional de transposición en nuestro Derecho nacional, la misma viene expresada en el BOE como que entrará en vigor al mes, e incluso al día siguiente de su publicación. Tener en nuestras manos esta especie de “bola de cristal” en lo jurídico es una fuente de información que merece aprovecharse, máxime cuando en nuestro mundo actual, nunca como ahora, la información es poder y utilidad.

Y como despedida quizás un último consejo; nunca acatar a pies juntillas la expresión de las autoridades nacionales, ni españolas ni otras, acerca de que su proceder sea el correcto con relación al Derecho comunitario europeo. Sin prejuzgarlas de antemano como incumplidoras, también es erróneo tomar dichos asertos como artículos de fe, pues en nuestra profesión de juristas va de suyo el ser crítico y el formarse el propio estado de opinión de modo independiente, para la mejor defensa de los intereses que se nos confían. Una buena y fiel labor a nivel nacional con relación al Derecho comunitario no va en función de reproducir el anagrama de las Doce estrellas hasta la saciedad y encontrarnos la expresión “Comunidad Europea” cada dos líneas; es el resultado normativo lo que cuenta, aunque aparentemente por ningún sitio aparezcan tan llamativos signos externos, los cuales, y por desgracia, todo sea dicho, son a menudo tan falaz, o al menos, tan irresponsablemente empleados.